

Schaffhauser Pfarrverzeichnis nach Gemeinden

**Aufnahme der Theologinnen und Theologen in den Kirchendienst der
Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen seit der
Reformation bis in die Gegenwart**

**Verzeichnis und kurze Einführungstexte für alle Kirchgemeinden der
Schaffhauser Kantonalkirche, erstellt durch
Christoph Buff**

Inhaltsverzeichnis:

1.	Beggingen SH.....	3
2.	Beringen.....	8
3.	Buch SH.....	11
4.	Buchberg-Rüdlingen	16
5.	Burg bei Stein am Rhein	19
6.	Dörflingen.....	22
7.	Gächlingen.....	25
8.	Hallau.....	29
9.	Hemmental.....	33
10.	Lohn-Stetten-Büttenhardt	38
11.	Löhningen-Guntmadingen	42
12.	Merishausen-Bargen	46
13.	Neuhausen am Rheinflall	49
14.	Neunkirch SH.....	55
15.	Oberhallau	60
16.	Osterfingen	64
17.	Ramsen	69
18.	Schaffhausen-Buchthalen.....	72
19.	Schaffhausen-Herblingen	77
20.	Schaffhausen-St.Johann- Münster	82
21.	Schaffhausen-Steig	100
22.	Schaffhausen- Zwinglikirche	104
23.	Schaffhausen-Spital – heute: Klinikseelsorge.....	106
24.	Schleitheim	114
25.	Siblingen.....	117
26.	Stein am Rhein-Hemishofen	121
27.	Thayngen-Opfertshofen	126
28.	Wilchingen und Trasadingen	132
29.	Eglise française Schaffhausen.....	135

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Abkürzungen:

- abdicatus = abgesetzt
- Coll.hum. = Collegium humanitatis, Lateinschule, Gymnasium
- Diac. = Diacon(us), Pfarrhelfer, kurz: „Helfer“ – ordiniert, für pfarramtliche Funktionen
- emer. = emeritiert (pensioniert)
- Exspektant = junger ordiniertes Theolog, der noch keine Pfarrstelle bekam, evtl. als Praec. tätig
- F, Fr.pr = Frühprediger am Münster in Schaffhausen
- i.R. = im Ruhestand
- ord. = ordiniert, beauftragt als „Verbi Divini Ministra“ bzw. „...Minister“, VDM
- Präc. = Präceptor, Lehrer an der Lateinschule in Schaffhausen
- Prof.hebr. = Lehrer für Hebräisch am Collegium humanitatis Schaffhausen
- Prov. = Provisor, pfarramtlicher Stellvertreter
- quiesc. = quiescirt, quiescitus, zur Ruhe gesetzt, entlassen
- rec. SH = Jahr der Aufnahme in den Schaffhauser Kirchendienst (bei Prov. in Klammern)
- remov./remotus = removiert, abgesetzt, entlassen
- resig. = resigniert, zurückgetreten
- Sch = Pfarrerbüchlein von Johannes Schoop (a.a.O.) mit Seitenzahl
- susp. = suspendiert, abgesetzt
- Vikar = Pfarrhelfer neben bzw. unter einem amtierenden Pfarrer zu dessen Entlastung
- W = Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (a.a.O.) mit Seitenzahl

Quellen:

Diese sind im Folgenden bei jeder Kirchgemeinde separat aufgeführt

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

1. Beggingen SH

Pfarrer seit der Reformation für Beggingen, seit 1644 in Beggingen.

Die erstmals 1377 erwähnte Silvesterkapelle in Beggingen war eine Filiale der Pfarrei Schleithem, was z.B. 1497 schriftlich bezeugt ist: „Ecclesia Beckingen est filialis ad Schlaithain“ [siehe: Wanner, Gustav Adolf, Geschichte des Dorfes Beggingen, Schleithem 1939, S. 123].

Schleithem seinerseits gehört neben Burg bei Stein am Rhein zu den ältesten christlichen Gottesdienststätten des Kantons Schaffhausen. Die erste Kirche wird seit den archäologischen Grabungen von 1986 ins 7. Jahrhundert angesetzt. Die Pfarrei Schleithem (mit Beggingen) stand im Mittelalter unter dem Patronat der Benediktinerabtei Reichenau. Ein Leutpriester Joh. Winz ist für 1468 bezeugt (Eintrag im Schoopschen Pfarrerbüchlein). 1529 und in den folgenden Jahren führte Schaffhausen in seinem ganzen Einflussgebiet die Reformation ein. 1535 beschloss der Schaffhauser Rat, „dass der Predikant von Schlaitten die von Begkingen ouch mit Predigen versehen sol.“ Ab 1540 war die Kollatur in der Hand des Bischofs von Konstanz, welcher damit alle Rechte und Pflichten über die Pfarrei inkl. das Pfarrwahlrecht innehatte, und dies weit über die Reformation hinaus, bis zur Aufhebung des Bistums Konstanz 1803.

Mitten im Dreissigjährigen Krieg, im Jahre 1633, wurde das Schleithemer Tal von mordenden und sengenden Scharen bayrischen Kriegsvolks heimgesucht. Die Silvesterkapelle in Beggingen und ein Teil des Dorfes (gegen 30 Häuser) wurden zerstört. Die Kirche, die heute noch steht, wurde 1635 neu gebaut. In Schleithem wurden u.a. alle Kirchenbücher zerstört, welche damals auch Beggingen betroffen hatten (dazu ein Eintrag im Wepferschen Pfarrerverzeichnis: „NB. Verzeichnuss vorhergehender Pfarrer nach der Reformation ist nicht mehr vorhanden, weil in dem Altringischen Marsch im 8^{ber} 1633 (*Oktober 1633*) under (*Pfr.*) Theodosio Intikofer die Tauffbücher, samt seiner gantzen Bibliothek übell verderbt, theils auch gar zerrissen, u. ihm von den Möbeln von den Soldaten für 500 fl werth genohmen worden“).

1644 erfolgte die Errichtung einer eigenen Pfründe für die neue Pfarrstelle Beggingen und der Bau des (alten) Pfarrhauses im Dorf. Die Schaffung einer eigenen Pfarrpfründe elf Jahre nach der zerstörerischen Heimsuchung im Dreissigjährigen Krieg und der Bau des (früheren) Pfarrhauses (am Dorfplatz) im gleichen Jahr 1644 ermöglichten es, dass Beggingen einen eigenen Pfarrer bekam, „so sich hausheltlich in Beggingen niedergelassen“.

Wegen des nicht gerade „fürstlichen“ Beitrags des Kollators, des Fürstbischofs von Konstanz, bei der Bildung der „Pfarrpfründe“ 1644-1647 und infolge der spärlichen Erträge aus dem neuen Pfrundgut war das Einkommen der Begginger Pfarrer „ein sehr bedürftiges, und der Pfarrer genötigt, zugleich den Schuldienst zu übernehmen...“. Deshalb beschloss der Schaffhauser Rat 1656, dass „ein Pfarrherr zu Beggingen nit sein Leben lang oder sogar lange Jahr da verbleiben, sondern auf begehrende Zeit etwan an ein ander und besser Ort promoviert werden solle“ [siehe: Bächtold, Carl August, Geschichte des Kirchengutes im Kanton Schaffhausen, Schaffhausen 1911, S. 67]. Dies erklärt auch die vielen Pfarrwechsel, die meist kurzen Amtszeiten zwischen 1644 und 1876 sowie die bisweilen mindere Qualität der seelsorglichen Betreuung der Gemeinde durch gewisse wenig geeignete und motivierte Pfarrer. Das änderte sich erst im Lauf des 19. Jahrhunderts.

Das Pfarrwahlrecht bei der Kollatur Schleithem-Beggingen, das dem Bischof von Konstanz zustand, riss der Schaffhauser Rat mit der Abtrennung für die Pfarrstelle Beggingen 1644 an sich. Der Bischof verzichtete offensichtlich dem kleinen Dorf gegenüber stillschweigend sogar auf das „Präsentationsrecht“. Bis 1852 wurden nun die Begginger Pfarrer vom Kleinen Rat gewählt, ab 1852 vom Regierungsrat zusammen mit einer kleinen Vertretung des Dorfes. Erst die Kantonsverfassung von 1876 brachte der Kirchengemeinde das volle Pfarrwahlrecht. Die Besoldung des Pfarrers ging dann bis 1984 zu Lasten des kantonalen Kirchen- und Schulfonds bzw. des Staates, ab 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Auf den 1. Juni 2015 erfolgte die Bildung einer Pastoralionsgemeinschaft (PG) zusammen mit der Kirchengemeinde Siblingen. Die PG wurde auf den 01.06.2024 friedlich im gegenseitigen

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Einvernehmen aufgehoben, aber die beiden Kirchgemeinden arbeiten trotzdem weiterhin eng zusammen.

Quellen für die Pfarrerliste:

- für den 1. Teil: aus dem Schleithemer Pfarrerverzeichnis bis 1644
- für den 2. Teil:
 - Liste der Begginger Pfarrer hinten im Begginger Kirchenbuch von 1644-1833 (Gemeindearchiv Beggingen, als Depositum im Gemeindearchiv Schleithem, digitalisiert STASH, Kirchenbücher 1 - 4/1) mit dem Titel: „Tempus Ministerii omnium Pastorum coetūs Beggingensis“ (verfasst von Joh. Jakob Vetter, zwischen 1814 und 1825; mit Ergänzungen insbesondere seitens der späteren Begginger Pfarrer).
 - Eine Abschrift dieser Liste, reichend bis 1874, sandte der damalige Begginger Pfarrer Theodor Barth dem Aktuar des Pfarrkonvents, Gottlob Kirchhofer (rec. 1864), auf dessen Rundschreiben hin vom 5. Okt. 1874 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3).
 - Weitere Quellen sind die Begginger Pfarrerliste im Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonventes), und Bächtold, Kurt, Die Geschichte des Randendorfs Beggingen, Beggingen 1991 (S. 81-99).
 - Alle Pfarrer zwischen 1527 und 1965 stehen ausnahmslos auch im Pfarrerbüchlein, welches Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; Beggingen auf S. 108-109). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer der Zeit von 1620 (ab Joh. Fr. Oechslin) bis 1753 (bis Joh. Martin Kohler) dem älteren Wepferschen Pfarrerbüchlein (siehe nachfolgend)
 - Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133, Beggingen S. 92).
 - Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; Beggingen 1644-1798, S. 317-318)
 - Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
 - 1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
 - 2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
 - Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
 - Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Die folgende Liste ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

1. Beggingen als „Filiale“ von Schleithem – bis 1644
2. Beggingen mit eigener Pfarrstelle – 1644 bis 2015
3. Beggingen in Pastoralionsgemeinschaft mit Siblingen – seit 2015

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

1. Beggingen als „Filiale“ von Schleithem – bis 1644

Die Pfarrer von Schleithem, die auch Beggingen zu betreuen hatten, in der Epoche zwischen Reformation und Abtrennung Beggingens von Schleithem:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1527-1541	Spörnlin, Niklaus (<i>auch: Spörnli</i>),	... - 1542	1527	<i>resig. 1541</i>
1542-1551	Säemann, Gregor (<i>auch: Seemann, Saymann, Simon</i>)	... - 1566	1541	
1551-1557	Gaissenbock, Johann	... - 1560	1532	
1557-1572	Frank, Johannes (<i>jun.</i>)	... - 1581	1557	
1572-1607	Habicht, Zimprecht	ca.1539-1608	1562	
1607-1617	von Ulm, Samuel (<i>auch: Ulmer</i>)	1569 - 1618	1594	<i>emer. 1617 „wegen Krankheit“</i>
1617-1620	Ammann, Joh. Conrad	1579 - 1629	1606	
1620-1629	Oechslin, Joh. Friedrich	... - 1648	1610	
1629-1633	von Ulm, Samuel (<i>auch: Ulmer</i>)	1596 - 1633	1623	<i>gest. 1633 im Amt</i>
1633-1643	Indikofer, Theodosius	... - 1647	1630	<i>erlebte 1633 den Überfall durch kaiserliche Truppen</i>

2. Beggingen mit eigener Pfarrstelle – 1644 bis 2015

Die Begginger Pfarrer seit der Errichtung der Pfarrstelle 1644:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1644-1647	Köchlin, Johannes	1621 - 1661	1643	
1647-1649	Hurter, Joh. Caspar	1623 - 1689	1646	
1649-1652	Sto[c]kar, Hans	1625 - 1709	1648	
1652-1656	Jezler, Stephan	1623 - 1699	1647	<i>resig. 1656 „wegen Zerwürfnisses mit der Gemeinde“</i>
1656-1661	Höscheller Johannes	1628 - 1702	1653	
1661-1665	Schalch, Joh. Georg (<i>„der Filius“</i>)	1634 - 1704	1660	
1665-1670	Spleiss, Joh. Conrad	1633 - 1676	1663	<i>abdicatus 1670 „wegen Ehebruchs“</i>
1670-1671	Koch, Joh. Conrad	1641 - 1693	1665	
1671-1683	Hurter, Johannes	1650 - 1708	1671	
1683-1688	Rietmann, Heinrich	1648 - 1722	1673	
1688-1690	Deggeller, Joh. Caspar	1661 - 1690	1685	<i>„liegt in der Kirchen begraben“ (Wepfer)</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1690-1695	Oschwald, Joh. Jacob	1659 - 1714	1682	
1696-1704	Hurter, Joh. Georg	1670 - 1721	1692	
1704-1714	Peyer, Joël Heinrich	1674 - 1748	1695	
1714-1725	Vogel (Vögele), Joh. Jacob	1679 - 1745	1703	„abdicabatur“ 1725 „wegen Ehebruchs“
1725-1742	Oschwald, Joh. Caspar	1691 - 1742	1721	gest. 1742 im Amt
1742-1745	Deggeller, Johannes	1703 - 1747	1727	
1745-1762	Kohler (Koler), Joh. <u>Martin</u>	1709 - 1762	1735	gest. 1762 im Amt
1762-1771	Hurter, Joh. Jakob	1728 - 1813	1753	„abdicabatur 1771“ „auf 4 J. suspendiert“
1771-1775	Ott, Joh. Jacob	1736 - 1815	1760	
1775-1800	Forster, Medardus	1742 - 1804	1769	
1800-1807	Rauschenbach, Johannes	1747 - 1807	1771	gest. 1807 im Amt
1807-1810	Hurter, Joh. <u>Friedrich</u> Emanuel	1787 - 1865	1807	1844 röm.kath.
(1810-1813)	Gachnang, Johannes („Pfarrvikar“)	... - ...	1810	Prov. abdicatus 1813
(1813-1814)	(Kirchhofer, Alexander, Pfr. in Schleithem, Stellvertretungen in Beggingen)			
1814-1825	Vetter, Joh. Jacob	1789 - 1871	1810	
1825-1828	Biedermann, Joh. Christoph	1790 - 1852	1814	
1828-1830	Enderis, Joh. Heinrich	1800 - 1883	1822	
1830-1832	Mosmann, Georg Ludwig	1808 - 1832	1829	
1832-1840	Merian, Samuel	1803 - 1875	1832	
1840-1869	Lang, Joh. Jakob	1797 - 1869	1840	vorh. Missionar
(1867-1869)	Lang, John (Vikar b. Vater)	1843 - 1911	(1867)	Vikar
(1869-1870)	Buxtorf, Carl (Vikar b. Schw.-vater)	1846 - 1917	(1869)	Vikar
(1870-1871)	Mende, Paul Friedrich <u>Adolf</u> (Prov.)	1845 - 1921	(1870)	Prov.; Petition zur Amtsenthebung, aber Vergleich
1871-1875	Barth, Theodor	1846 - 1915	1871	
1875-1878	Jucker <u>Paul</u> Sebastian	1844 - 1902	1876	
1878-1911	Hohl, Theodor	1842 - 1921	1879	
1911-1914	Hesselbein, Alfred (Prov.)	1886 - 1922	(1911)	Prov.
1914-1918	Hauri, Rudolf	1890 - 1954	1914	
1918-1927	Kutter, Hermann	1893 - 1980	1918	
1927-1931	Maurer, Karl	1902 - 1997	1927	
1931-1937	Steffen, Hans	1905 - 1964	1931	
1937-1951	Maurer, Christian	1913 - 1992	1937	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1951-1956	Schneider, Jakob	1920 - 2004	1951	
1956-1963	Girard, Hans Alfred	1920 - 2019	1956	<i>vgl. Neunkirch 1968</i>
(1963-1969)	Sommer, Hans (Prov.)	1896 - 1979	(1963)	<i>i.R., Prov.</i>
1969-1977	Christ, <u>Franz</u> Leonhard	1944	1969	
1977-1986	Felber, <u>Peter</u> Ernst	1951	1977	
(1986-1988)	<i>Streckeisen, Otto (Prov.)</i>	1918 - 2013	1945	<i>i.R., Prov.</i>
1988-1997	Stokholm, Peter	1936 - 2017	1988	
1997-2008	Müller, Daniel	1962	1997	
2009-(2015)	Huber, Rainer	1968	2009	<i>(ab 2015 in PaG)</i>

3. Pastorationsgemeinschaft Beggingen-Siblingen (2015 - 2024)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(2015)-2018	Huber, Rainer	1968	2009	<i>(ab 2009) wohnhaf in Begg.</i>
2015-2023	Baumgartner, Karin (30 %)	1960	1990	<i>teilzeitl. wohnt in SH</i>
(2018-2019)	<i>Scherello, Daniela (Prov.)</i>	1974	(2018)	<i>Prov.</i>
2019-2023	Berezynski, Anja	1963	2019	<i>wohnhaf in Begg.</i>
2023-2024	Baumgartner, Karin (30 %)	1960	1990	<i>teilzeitl. wohnt in SH</i>

4. Beggingen ab 1. Juni 2024 wieder mit eigener Pfarrstelle (aber weiterhin enge Zusammenarbeit mit Siblingen)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
2024	Baumgartner, Karin (35 %) (Prov.)	1960	1990	<i>teilzeitl. wohnt in SH</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

2. Beringen

Pfarrer seit der Reformation

Durch Schenkung und später, im Jahre 1418, durch Inkorporation war das Patronat über die Pfarrei Beringen im Mittelalter in den Besitz der Benediktinerabtei Allerheiligen Schaffhausen gekommen. Bis 1625 gehörte ausserdem Löhningen (mit Guntmadingen) als Filialgemeinde zu Beringen. Eine Kirche ist urkundlich erstmals 1231 erwähnt. In Beringen wirkte ein vom Kloster eingesetzter „Leutpriester“, z.B. 1383 ein Hans Hün und 1523-1526 Hans Schwarz. Allerheiligen hatte die Kollatur, d.h. alle Rechte und Pflichten gegenüber dieser Pfarrei, bis in die Reformationszeit inne.

Im Zeichen der beginnenden Reformationsbewegung übernahm die Stadt Schaffhausen vom letzten Abt Michael Eggenstorfer alle Klostergüter, zuerst 1524 vertraglich, unter Umwandlung des Klosters in eine Propstei. 1529 hob der Rat den Vertrag einseitig auf und riss alle Patronate, darunter auch dasjenige über Beringen an sich. Seit 1529 bis 1852 wurden somit alle Beringer Pfarrer vom Kleinen Rat gewählt, von 1852 an bis 1876 wenigstens mit Beteiligung einer kleinen Delegation der Gemeinde Beringen zusammen mit dem Regierungsrat. Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 erhielt Beringen das volle Pfarrwahlrecht. Bis 1984 ging die Pfarrbesoldung zu Lasten des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Verzeichnis der Beringer Pfarrer (Pfarrarchiv Beringen)
- Verzeichnis der Beringer Pfarrer im Kirchenbuch 1550-1746 (STASH, Kirchenbücher 1-5/1)
- Eine Abschrift dieser Liste, reichend bis 1874, sandte der damalige Beringer Pfarrer Eduard Peyer dem Aktuar des Pfarrkonvents, Gottlob Kirchhofer (rec. 1864), auf dessen Rundschreiben hin vom 5. Okt. 1874 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3). Weitere Quellen sind die Beringer Pfarrerliste im Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonventes).
- Fast alle Pfarrer zwischen 1533 und 1965 stehen auch im Pfarrerbüchlein, welches Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer der Zeit von 1555 bis 1795 (bis Joh. Conrad Pfister) dem älteren Wepferschen Pfarrerbüchlein (siehe nachfolgend)
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763), u.a. 1732-1763 „Helfer“ (Diakon, d.h. zweiter Pfarrer) am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse, Beringen S. 71).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; Beringen 1535-1798, S. 339-340)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus einzelnen anderen Quellen und Nachfragen (Ch. Buff)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

1. Beringen und seine Filiale Löhningen-Guntmadingen – bis 1625

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1523-1526	Schwarz, Hans („Leutpriester“)	.. - ..	1523	<i>remotus 1526 evtl. wegen Zuwendung zur Reformation.</i>
1526-1533	Schmid, Joh. <u>Conrad</u>	.. - (1538?)	1526	
1533-1535	Schiffel, Caspar (<i>auch: Schöffel, Stifel</i>)	.. - 1559?	1531	<i>(daneben auch Pfr. von Löhningen)</i>
1535-1547	Barter, Hans (<i>andere Lesart: Hurter</i>)	.. - 1547	1541	<i>1535-41: Vikar 1541-47 Pfr. gest. 1547</i>
1547-1553	Öchslin, Blasius (<i>auch: Ochs</i>)	.. - 1570	1547	
1554-1555	Frank Johannes (Hans) (<i>sen.</i>)	.. - 1555	1537	<i>gest. 1555 im Amt</i>
1555-1557	Murbach, Elias	.. - 1605	1554	
1557-1561	Roth, Hans	.. - ..	1555	
1561-1578	Frey, Theophil(us)	.. - 1582	1559	
1579-1608	Kolmar, Hans <u>Heinrich</u>	1544 - 1608	1573	<i>gest. 1608 im Amt</i>
1608-1612	Spleiss, Joh. <u>Conrad</u>	.. - 1629	1598	<i>gest. 1629 („Pest“)</i>
1612-(1631)	Pfau, Joh. Heinrich	1569 - 1641	1607	

2. Beringen allein (nach Abtrennung von Löhningen-Guntmadingen 1625)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1625)-1631	Pfau, Joh. Heinrich	1569 - 1641	1607	
1631-1640	Beyel, Beatus (Werner)	.. - 1640	1629	<i>gest. 1640 im Amt</i>
1640-1655	Huber, Alexander	1612 - 1676	1635	<i>Erweiterung der Kirche 1642</i>
1655-1657	Spleiss, Joh. Martin	1592 - 1657	1641	<i>gest. 1657 im Amt</i>
1657-1662	Stokar, Heinrich	1624 - 1678	1647	
1662-1673	Frey, Johann Jakob	1631 - 1690	1655	
1673-1704	Schalch, Joh. Georg	1634 - 1704	1660	<i>gest. 1704 im Amt</i>
1704-1714	Oschwald, Joh. Jacob	1659 - 1714	1682	<i>gest. 1714 im Amt</i>
1714-1731	Hurter, Emanuel	1660 - 1731	1682	<i>gest. 1731 im Amt</i>
1731-1746	Oschwald, Bartholomäus	1690 - 1746	1716	<i>gest. 1746 im Amt</i>
1746-1747	Peyer, Balthasar	1700 - 1747	1726	<i>gest. 1747 im Amt</i>
1747-1761	Ziegler, Joh. Jakob	1705 - 1767	1732	
1761-1789	Oschwald, Joh. Georg	1723 - 1789	1749	<i>gest. 1789 im Amt</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1789-1795	Pfister, Joh. Conrad	1729 - 1795	1757	<i>gest. 1795 im Amt</i>
1795-1825	Oschwald, Medardus	1756 - 1825	1778	<i>gest. 1825 im Amt</i>
1825-1833	Freuler, Joh. Jakob	1789 - 1864	1811	
1833-1842	Pfister, Joh. Conrad	1797 - 1875	1817	
1842-1845	Forster, Jacob <u>Alfred</u>	1814 - 1889	1839	<i>resig. 1845</i>
1845-1877	Peyer, August <u>Eduard</u>	1807 - 1881	1834	<i>resig. 1877</i>
(1873-1876)	(Peyer, Gustav, Vikar)	1849 - 1921	1873	<i>Vikar b. Vater</i>
1877-1904	Schläpfer, Joh. <u>Jakob</u>	1828 - 1920	1875	<i>pens. 1904 gest. 1920 in Basel, Grab in Beringen</i>
1904-1912	Grob, Rudolf	1860 - 1943	1904	
1912-1917	Graf, Wilhelm Joh. <u>Arthur</u>	1885 - 1956	1912	
1917-1932	Scherrer, Eduard	1863 - 1946	1887	
1933-1954	Layer, Immanuel	1889 - 1972	1915	
1954-1963	Keller, Paul	1922 - 2015	1954	
1963-1964	Häusler, Hans Georg	1936	1963	
1964-1972	Ritzmann, Kurt	1928 - 2007	1954	
1973-1983	Hasler, Johann Georg	1946	1973	
(1984-1985)	Strasser, Arthur (<i>Kolloquium 1984</i>)	1945	(1984)	<i>1984-85 Prov.</i>
1984-1992	Strasser, Arthur	1945	1985	<i>1984-85 Prov. 1985-92 Pfr.</i>
1993-2021	Finger, Joachim	1956	1991	
(2021)	(Marterer-Palm, Karin) <i>Prov.</i>	1966	2008	<i>2021 Prov. (30-40%)</i>
2022-	Schenk, Jutta	1964	2022	<i>(Wahl 08.06.2021)</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

3. Buch SH

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Eine Kapelle oder Kirche in Buch ist urkundlich erstmals 1347 erwähnt. Sie war im Mittelalter eine „Filiale“ der Mutterkirche Gailingen, welche ihrerseits seit 1418 dem Kloster Allerheiligen Schaffhausen inkorporiert war. Gailingen blieb in der Reformationszeit katholisch, während in Buch ab 1529 zuerst sporadisch, ab 1539 regelmässig junge Schaffhauser VDM den Predigt- und Seelsorgedienst versahen. 1539 war Buch „von Schaffhausen eingenommen“ worden (Wipf S. 327). Bis 1655 lag die Pastoration teilweise im Aufgabenbereich von Frühpredigern am Münster, dann bis 1706 grossenteils von Präceptoren (Lehrern) an der Lateinschule in Schaffhausen. Es waren junge VDM, die seit ihrer Ordination oft einige Zeit als „Expectanten“ auf eine Wahl in ein Pfarramt warten mussten („Ausschau hielten“) und nun in Buch erstmals in einen regelmässigen Pfarrdienst traten, bevor sie dann bei Bewährung ein paar Jahre später vom Kleinen Rat in eine Gemeinde mit einer einträglicheren Pfründe gewählt werden konnten (NB: Zur mageren „Besoldung des Pfrs. zu Buch“ siehe Liste der Einkünfte im Schoopschen Pfarrerbüchlein S. 124). Das erklärt auch die hohe Anzahl Pfarrwechsel dieser Epochen und die meist kurzen Amtszeiten der Pfarrer. Dies änderte erst, als es mit grosser Eigenleistung der Gemeinde und mit Privatspenden, auch aus der Stadt, gelang, 1711 bis 1713 in Buch ein Pfarrhaus zu bauen, sodass der Schaffhauser Rat dann eine selbständige Pfarrstelle errichtete. Obwohl sich die „Klosterverwaltung“ bei der Bildung des neuen Pfrundfond eher knauserig zeigte, während die Gemeinde selbst grosse Opfer brachte, nahm weiterhin der Kleine Rat allein das Pfarrwahlrecht in Anspruch, ab 1852 wenigstens zusammen mit einer kleinen Delegation der Gemeinde. Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 erhielt Buch das volle Pfarrwahlrecht. Bis 1984 ging die Pfarrbesoldung zu Lasten des Staates. Ab 1985 besteht eine 50%-Pfarrstelle zu Lasten der Kantonalkirche, ab 2013 nur noch 25 %. Auf den 1. Juni 2015 wurde vertraglich eine Pastorationsgemeinschaft gebildet mit der Nachbarkirchengemeinde Ramsen, welche eine 50-%-Pfarrstelle hat. Der gemeinsame Pfarrer, die gemeinsame Pfarrerin wohnt fortan im Pfarrhaus Ramsen.

Die kleinere Vorgängerkirche wurde 1858-1861 durch den jetzigen geräumigen Kirchenbau ersetzt.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Liste aus dem Pfarrarchiv Buch (zusammengestellt von Hermann Tanner, Hemishofen)
- Matrikelbuches des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Alle Pfarrer zwischen 1617 und 1965 stehen ausnahmslos auch im Pfarrerbüchlein, welches Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer der Zeit von 1617 (ab Joh. Tobias Huber) bis 1790 (bis Georg Martin Hurter) dem älteren Wepferschen Pfarrerbüchlein (siehe nachfolgend)
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763), u.a. 1732-1763 „Helfer“ (Diakon, d.h. zweiter Pfarrer) am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchengemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse, Buch 1617-1790, S. 100-101).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; Buch 1617-1798, S. 307-309)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

1. Buch als „Filiale“ des Schaffhauser Münsters – bis 1713

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1529-1539	<i>wechselnde junge Schaffhauser VDM sporadisch für Dienste in Buch</i>			
1539-1546	Sifried, Conrad (<i>auch: Cunrat</i>)	. - ..	1527	F
1546-1549	Neidhart, Jacob (<i>auch: Nithard</i>)	. - 1560	1546	F
1549-1551	Nater, Heinrich	. - 1566	1547	F
1551-1553	Frank, Johannes	. - 1555	1537	F
1553-1554	Altorfer, Caspar	. - 1555	1553	F
1554-1555	Murbach, Elias	. - 1605	1554	F
1555-1556	Seiz, Esajas (<i>auch: Sytz</i>)	. - 1579	1555	F (<i>vgl. auch 1557</i>)
1556-1557	Roth, Hans	. - ..	1555	F
1557-1558	Seiz, Esajas (<i>nochmals</i>)	. - 1579	1555	F (<i>vgl. auch 1555</i>)
1558-1559	Meyer, Georg	. - 1565	1558	F
1559-1560	Gremlin, Georg (<i>auch: Gremlich</i>)	. - (nach 1578)	1559	F
1560-1561	Kolmar, Ludwig (<i>auch: Colmar</i>)[<i>sen</i>]	1534 - 1614	1560	F
1561	Mörikofer, Balthasar	.. - 1579	1561	F
1562-1564	Hasenstein, Dietrich	um 1540 -1566	1561	F
1564-1566	Schaltenbrand, Alexander	. - 1594?	1562	F
1566-1572	Gysel, Jeremias	1540 - 1600	1562	F
1572-1575	Jezler, Johannes [<i>sen</i>]	1543 - 1622	1572	F
1575-1576	Rüeger, Johann Jacob	1548 - 1606	1569	F, <i>der spätere Chronist.</i>
1576-1577	Oschwald, Joh. Conrad	1540 - 1580	1563	F
1577-1579	Kolmar, Joh. Heinrich (<i>auch: Colmann, Cullmann</i>)	1544 - 1608	1573	F
1579-1580	Blank, Heinrich	1548 - 1607	1579	F
1580-1582	Stülz, Bartholomäus (<i>auch: Stüby</i>)	1544 - 1599	1569	F
1582-1596	Ackermann, Ludwig	. - 1605	1569	F
1596-1600 u. 1602-1606	Neidhart, Blasius (<i>auch: Nidhart</i>)	. - 1612	1587	F
1606-1609	Schenkel, Bartholomäus	1560 - 1648	1591	F
1609-1612	Mägis, Heinrich	1566 - 1626	1596	F

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1613-1617	Hurter, Melchior [jun] [II]	1584 - 1655	1609	F
1617-1627	Huber, Joh. <u>Tobias</u>	1587 - 1647	1612	F
1627-1628	Bärin, Joh. Martin (auch: Bären)	1565 - 1640	1598	F
1628-1631	Stör, Samuel (Stoerchli ? Storch)	1573 - 1634	1600	F, „quiesc. 1631“
1631	Veith, Joh. Wilhelm	1599 - 1662	1623	Diacon am St.Joh.
1631-1632	Oschwald, Christoph	1605 - 1670	1630	F
1632-1637	Schalch, Johann Georg	1609 - 1686	1632	1632-34 +Präc. 1634-37 Fr.pr.
1637-1640	Huber, Alexander	1612 - 1676	1635	F
1640-1642	Holländer, Johann Conrad	1609 - 1684	1643	F, Präc. 3. Kl.
1643-1647	Koch, Johann Heinrich	1616 - 1685	1639	F, Präc. 3. Kl.
1647-1648	Köchlin, Johann(es)	1621 - 1661	1643	F, Präc. 3. Kl., als „zorneswütig“ vorher in Beggin- gen abgesetzt
1648-1649	Meyer, Leonhard (auch: Mayer)	1627 - 1684	1648	F, Präc. 3. Kl.
1649-1652	Hurter, Johann Jacob	1625 - 1662	1648	F, Präc. 3. Kl.
1652-1655	Hoescheller, Johann(es)	1628 - 1702	1653	F, Präc. 3. Kl. 1652-53 Prov+Fr.pr 1653-55 Pfr. +Frpr
1655-1658	Huber, Johann(es)	1629 - 1711	1656	F, Präc. 3. Kl.
1658-1667	Veith, Joh. Jacob (auch: Veit)	1631 - 1706	1657	F, Präc. 3. Kl. (Heiligensetzer: „Bilderbuchkarriere“)
1667-1670	Grübel, Heinrich	1638 - 1690	1664	F, Präc. 3. Kl.
1670-1674	Hurter, Melchior [IV]	1642 - 1683	1665	F, Präc. 3. Kl. [Sohn d.Rektors III]
1674-1680	Hoffmann, Melchior (auch Hofm.)	1646 - 1691	1666	F, Präc. 3. Kl.
1680-1683	Stockar, Johann Martin	1648 - 1706	1670	F, Präc. 3. Kl.
1683-1685	Ott, Johann(es)	1657 - 1724	1680	F, Präc. 3. Kl.
1685-1688	Hurter, Emanuel	1660 - 1731	1682	F, Präc. 3. Kl. (Bruder d.J.Georg)
1688-1691	Ammann, Johann Heinrich	1663 - 1738	1687	F, Präc. 3. Kl.
1691-1693	Kirchhofer, Johann(es)	1664 - 1721	1690	F, Präc. 3. Kl. (Prof.theol.)
1693-1695	Hurter, Johann Georg	1670 - 1721	1692	F, Präc. 3. Kl. (Bruder d.Emanuel)
1695-1699	Hurter, Johann Jacob	1672 - 1739	1693	F, Präc. 3. Kl.
1699-1700	Ammann, Johannes Heinrich	1670 - 1750	1691	+Präc.
1700-1702	Peyer, Johann Caspar	1672 - 1719	1695	+Präc.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1700-1702	Stokar, Joh. Caspar	1665 - 1721	1691	+Präc.
1702-1706	Huber, Bernhardin	1673 - 1716	1695	+Präc.
1706-1711	Hurter, Johann Caspar	1676 - 1732	1698	F, Präc. 3. Kl.

2. Buch mit selbständiger Pfarrstelle 1713 – 2015

Nach dem Pfarrhausbau 1711-1713 war Joh. Ludwig Burgauer der erste Pfarrer von Buch, der in der Gemeinde wohnhaft war.

1711-1719	Burgauer, Johann Ludwig	1676 - 1727	1702	1711-13 F und Präc. 3. Kl.
1719-1728	Ulmer, Johann Conrad (auch: von Ulm)	1671 - 1728	1705	gest. 1728 im Amt (Suicid)
1728-1732	Schalch, Johann Jacob	1696 - 1776	1727	„vorh. 8 Jahre lang Glockengiesser“
1732-1742	Deggeller, Johann(es)	1703 - 1747	1727	
1742-1750	Hurter, Johann <u>Jacob</u>	1705 - 1775	1735	
1750-1754	Stierlin, Johann <u>Georg</u>	1713 - 1772	1748	
1754-1767	Hurter, Johann <u>Heinrich</u>	1725 - 1772	1751	
1767-1770	Oechslin, Leonhard	1730 - 1784	1758	
1770-1771	Schalch, Johann <u>Rudolf</u>	1736 - 1771	1765	gest. 1771 im Amt
1771-1775	Altorfer, Johann <u>Jacob</u>	1741 - 1804	1764	
1775-1788	Hurter, Johann <u>Jacob</u>	1744 - 1788	1770	gest. 1788 im Amt
1788-1793	Hurter, Georg <u>Martin</u>	1760 - 1844	1783	[vgl. 1806]
1793-1806	Burgauer, Benedikt	1737 - 1815	1764	vorh. Feldpr. In F / („1806 quiesc.“)
1806-1810	Hurter, Georg <u>Martin</u> (Prov.)	1760 - 1844	1783	Prov. [vgl. 1788]
1810-1813	Zellweger, Johann(es) (Prov.)	1781 - 1858	1811	Prov.
1813-1841	Spleiss, Johann <u>David</u> (1818 Beginn d. „Erweckung“ in Buch)	1786 - 1854	1809	1813-15 Prov., 1815-41 Pfarrer (Grabstein in Buch)
1842-1877	Stickelberger, Emanuel	1817 - 1881	1842	„Erbauer der Kirche 1861“ (Grabstein in Buch)
1877-1878	Beck, Joh. Conrad (Prov.)	1818 - 1908	1846	Prov., „Verweser“
1878-1885	Jucker, <u>Paul</u> Sebastian	1844 - 1902	1876	
1885-1910	Bremi, Konrad <u>David</u>	1860 - 1942	1886	
1911-1915	Kaiser, Gustav Adolf (Prov.)	1862 - 1935	(1911)	1911-14 Verweser, 1914-15 Pfarrer
1915-1923	Layer, Ernst <u>Immanuel</u>	1889 - 1972	1915	
1923-1931	Zimmermann, Hans (Joh. Martin)	1895 - 1980	1923	
1931-1933	Meyer, Max	1899 - 1983	1931	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1933-1949	Wipf, Johann(es)	1899 - 1985	1933	1933-34 Verweser, 1934-49 Pfarrer
1949-1954	Schoch, Max	1919 - 1998	1949	
1954-1962	Brütsch, Paul	1925 - 2013	1954	
1963-1969	Hostettler, Urs	1936	1963	
1970-1976	Wäckerlin, Willy	1934 - 2006	1970	1970-71 Lernvikar, 1971-76 Pfarrer
1976-1985	Gugolz, Alfred	1932 - 2019	1976	
1987-1993	Schreyger, <u>Karl</u> August (Prov.)	1920 - 2013	1987	i.R., Verweser
1993-2001	Hasler, Karl	1938	1993	pens. 2001
2001-2012	Weber-Schaub, Gertrud	1948 - 2024	2001	pens. 2012
2012-2013	Weber-Schaub, Gertrud (Prov.)	1948 - 2024	2001	i.R., Verweserin
2013-2015	Beatrice Kunz Pfeiffer (Prov.)	1963	2009	Verweserin (25%)

3. Buch in Pastoralionsgemeinschaft mit Ramsen – ab 2015

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
2015-	Wegmüller, Urs	1961	2008	seit 2008 Pfr. von Ramsen

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

4. Buchberg-Rüdlingen

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Das Patronat der Pfarrei Rüdlingen-Buchberg war im Spätmittelalter im Besitz der Propstei Oehningen und ging im Jahre 1534 mit der Inkorporation dieser Propstei ins Bistum Konstanz an den Fürstbischof von Konstanz über. Bei Buchberg-Rüdlöingen handelte es sich um eine relativ „reiche Pfründe“ [C.A.Bächtold, Geschichte des Kirchengutes im Kt. SH, S. 62]. 1520 hatte die Stadt Schaffhausen die beiden Dörfer gekauft und 1529 die Reformation eingeführt, was jedoch an den Rechten und Pflichten des Kollators in Konstanz nur die minimale Änderung brachte, dass bei Pfarrwahlen der Rat von Schaffhausen ein Vorschlagsrecht in Anspruch nahm, während die eigentliche Pfarrwahl und das Präsentationsrecht weiterhin beim Bischof verblieb, bis zur Aufhebung des Bistums Konstanz 1803. Von da an wählte der Kleine Rat von Schaffhausen zunächst allein, ab 1852 zusammen mit einer Delegation der beiden Dörfer die Pfarrer. Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 erhielt die Kirchgemeinde Buchberg-Rüdlingen das Pfarrwahlrecht. Die Pfarrbesoldung ging bis 1984 zu Lasten des Kirchen- und Schulfonds bzw. des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Quellen für die Pfarrerliste:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (liegt beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Verzeichnis der Pfarrer 1500 bis 1874, verfasst von Pfr. Rudolf Steinmann, Buchberg, 1874, mithilfe der beiden ältesten Verzeichnisse in den Taufbüchern von 1612 und 1695 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,29)
- Verzeichnis der Pfarrer 1500 bis 1830, verfasst von Pfr. Joh. Jakob Siegerist, Buchberg, um 1820, mithilfe der beiden ältesten Verzeichnisse in den Taufbüchern von 1612 und 1695, ergänzt von den nachfolgenden Pfarrern bis Walther Mühlemann (gest.1970) (Pfarrarchiv Buchberg)
- Alle Pfarrer von 1527 bis 1965 stehen ausnahmslos auch im Pfarrerbüchlein, welches Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Buchberg S. 98-99). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133, für Buchberg 1529-1780 S. 82).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Buchberg 1529-1798, S. 341)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1.Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2.Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	<i>Bemerkungen</i>
1500 - 1540	Bold, Johannes (<i>oder: Bolt?</i>)	.. - 1540?	(1529)	
1541-1552	Finsler, Joh. Benedikt (<i>o. Vinsler</i>)	um 1500 -1558	1541	(<i>in ZH: Finsler</i>)
1553-1560	Neidhart, Jacob (<i>auch: Nithard</i>)	.. - 1560	1546	<i>gest. 1560 im Amt</i>
1560-1565	Meyer, Georg	.. - 1565	1558	<i>gest. 1565 im Amt</i>
1565-1578	Gremlin, Georg (<i>auch: Gremlich</i>)	.. - nach 1578	1559	„entsetzt“ („wegen Ehebruch“)
1579-1582	Frey, Theophil(us)	.. - 1582	1559	<i>gest. 1582 im Amt</i>
1582-1610	Siegerist, Georg (<i>auch: Sigrist</i>)	1549 - 1610	1570	<i>gest. 1610 im Amt</i>
1610-1612	A[c]kermann, Joh. <u>Wilhelm</u>	1572? -1612	1601	<i>gest. 1612 im Amt</i>
1612-1629	Spleiss, Johann <u>Conrad</u>	.. - 1629	1598	<i>gest. 1629 im Amt „an der Pest“</i>
1629	Ammann, Johann Heinrich	1600 - 1629	1623	<i>gewählt, starb vor Amtsantritt 1629 „an der Pest“</i>
1629-1666	Frey, Johann Jacob	1601 - 1666	1623	<i>gest. 1666 im Amt</i>
1666-1676	Sto[c]kar, Johannes	1633 - 1676	1660	<i>gest. 1676 im Amt</i>
1676-1714	Hurter, Melchior (<i>Vater</i>)	1649 - 1714	1672	<i>gest. 1714 im Amt</i>
(17..-1709)	Hurter, Joh. Conrad (<i>Sohn, Vikar</i>)	1680 - 1712	1702	<i>Vikar b. Vater, 1709 abgesetzt</i>
1714-1745	Ott, Johannes	1678 - 1745	1703	<i>gest. 1757 im Amt</i>
1745-1767	Rauschenbach, Johannes	1707 - 1796	1731	
1767-1780	Schalch, Bernhard	1732 - 1780	1760	<i>gest. 1780 im Amt</i>
1780-1800	Stierlin, Johannes	1746 - 1837	1772	(„ <i>resig. 1800</i> “)
1800-1804	Forster, Medardus	1742 - 1804	1769	<i>gest. 1804 im Amt</i>
1804-1819	Meyer, Johannes	1754 - 1819	1777	<i>gest. 1819 im Amt (Suicid)</i>
1819-1830	Sigerist, Johann <u>Jacob</u>	1792 - 1830	1817	<i>gest. 1830 im Amt</i>
(1830-1831)	Merian, Samuel (<i>Provisor</i>)	1803 - 1875	1833	<i>Provisor</i>
1831-1872	Enderis, Joh. Heinrich	1800 - 1883	1822	<i>resig. 1872</i>
(1858-1859)	Enderis, Conrad Theodor (<i>Sohn, Vikar</i>)	1835 - 1917	1858	<i>Vikar b. Vater</i>
(1866-1867)	Müller, Joh. Fürchtegott (<i>Vikar</i>)	1841 - 1900	1866	<i>Vikar</i>
(1871-1872)	Lutz, Huldreich	1847 - 1912	(1871)	<i>Provisor</i>
1872-1883	Steinmann, Rudolf	1845 - 1919	1872	
1884-1894	Ziegler, Emil	1827 - 1895	1851	
1894-1907	Gasser, Johann Conrad (<i>zuerst Prov., ab 1895 Pfarrer</i>)	1870 - 1951	1894	<i>1894-95 Prov. 1895-1907 Pfr.</i>
1907-1919	Senn, Jakob (<i>Jacques</i>)	1883 - 1971	1907	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1920-1951	Künzle, Richard	1886 - 1962	1916	<i>pens. 1951</i>
1951-1956	Walter, Paul,	1919 - 2003	1944	
1956-1964	Tanner, Heinz	1927 - 2016	1956	
1965-1970	Mühlemann, Walther	1905 - 1970	1965	<i>gest. 1970 im Amt</i>
1971-1978	Graf, Hans <u>Ulrich</u> Balthasar	1943 - 2020	1971	
1978-1984	Meier, Walter	1917 - 1987	1978	<i>pens. 1984</i>
(1984-1985)	Rüdin, Esther Magdalena (<i>Prov.</i>)	1943 - 2007	(1984)	<i>Praktikantin+Prov.</i>
1985-1990	Bandixen-Widmer, Claudia	1957	1985	<i>mit Stellenteilung</i>
1985-1990	Bandixen, Edlef	1956	1985	<i>mit Stellenteilung</i>
(1990)	Tanner, Heinz (<i>Prov.</i>)	1927 - 2016	1956	<i>(siehe oben 1956ff)</i>
1990-1996	Muggli-Stokholm, Inger	1964	1990	<i>mit Stellenteilung</i>
1990-1996	Muggli, Thomas	1962	1990	<i>mit Stellenteilung</i>
1997-2006	Baumann, Christoph	1968	1997	
2006-	Erdmann, Barbara	1966	2006	<i>mit Stellenteilung</i>
2006-	Frefel, Beat	1965	2006	<i>mit Stellenteilung</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

5. Burg bei Stein am Rhein

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation 1520/1524 bis in die heutige Zeit

Zur evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Burg mit der zentral gelegenen Johanneskirche im schaffhausischen Teil, in Vor der Brugg, Stein am Rhein, gehören die Evangelischen in Stein am Rhein-Vor der Brugg, sowie diejenigen im thurgauischen Dorf Eschenz und in den Ortsteilen Kaltenbach, Etwilen und Rheinklingen der thurgauischen Gemeinde Wagenhausen.

Burg ist die älteste christliche Gottesdienststätte des heutigen Kantons Schaffhausen. Die erste Kirche wird seit den archäologischen Grabungen von 1976-77 ins 6. Jahrhundert angesetzt. Die erste urkundliche Bezeugung von 799 betrifft die dritte Kirche, die am selben Ort in der Mitte des 8. Jahrhunderts gebaut worden war. Die Apsis wurde um 1300, das heutige Kirchenschiff im Jahre 1671 gebaut. Die Reformation wurde durch einen Freund Zwinglis, Hans Oechsli, 1520 bis 1524 eingeführt.

Die Pfarrei Burg stand von 1468 bis weit über die Reformation hinaus – bis 1835 – unter dem Patronat der Benediktinerabtei Einsiedeln, welcher die Kollatur, d.h. alle Rechte und Pflichten über die Pfarrei inkl. das Pfarrwahlrecht innehatte. Zürich als Schutzherrin über Stein am Rhein und über das linksrheinische Vor der Brugg unterbreitete nach der Reformation bei jeder Neuwahl eine Dreierliste mit drei reformierten Pfarrern, aus denen der Abt den neuen Prädikanten für Burg wählen konnte. Auch eine Absetzung eines missliebigen Pfarrers war nur mit Entscheid des Abtes möglich. Bis 1803 waren es fast lauter Zürcher Pfarrer, die für Burg nominiert wurden.

Als 1803 ganz Stein am Rhein dem Kanton Schaffhausen zugeteilt wurde, begann die neue thurgauisch-schaffhausische Kantonsgrenze die Kirchgemeinde Burg zu durchqueren, was für diese Gemeinde neben alten verschiedene neue Eigenarten brachte, die zum Teil bis heute andauern. 1835 übernahm der Kanton Schaffhausen vertraglich von Einsiedeln die Kollatur, d.h. alle Rechte und Pflichten für die Pfarrei Burg, inkl. das Recht der Pfarrwahl und die Besitzrechte an Apsis der Johanneskirche, Zwiebelturm, Pfarrhaus und Pfarrgarten. Mit der Kantonsverfassung von 1876 gab zwar der Staat allen Kirchgemeinden das alleinige Pfarrwahlrecht; aber beim „Sonderfall“ Burg dauerte die staatliche Bevormundung trotzdem bis 1918, also bis die Kantone Thurgau und Schaffhausen mit dem heute noch gültigen Staatsvertrag für die Kirchgemeinde Burg die Anerkennung als öffentlich-rechtliche Körperschaft erteilten und ihr die alten Kollaturrechte und -pflichten übertrugen. (Staatsvertrag in der Rechtssammlung der Schaffhauser Kantonalkirche RS 102.310; idem SHR 130.110 u. TGR 187,53, sowie STASH in den Regierungsakten 5/2916+2917). Der allererste von der Gemeinde gewählte Pfarrer war 1920 Albert Wolfer. Die Pfarrbesoldung ging bis 1972 vollständig zu Lasten der Kirchgemeinde (Ablösung 1918). Seit 1973 übernahm die Schaffhauser Kantonalkirche freiwillig die halbe Besoldung, seit 2015 einen kleineren Anteil.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonventes)
- Pfarrer-Listen im Archiv der Kirchgemeinde Burg und im Stadtarchiv Stein am Rhein/Hans Urner, Chronologisches Verzeichnis der Pfarrer auf Burg 1508-1983 (Manuskript, im Nachlass Hans Urner, Familienarchiv Urner, Stein am Rhein)
- Kirchenbücher von Burg, deponiert im Stadtarchiv Stein am Rhein: 1630-1685 (+Abschrift [06.02.27-2]) / 1686-1787 / 1787-1850 / 1851-1875
- Dejung/Wuhrmann, Zürcher Pfarrerbuch 1519-1952, Zürich 1953/Sulzberger Gustav, Verzeichnis der Geistlichen...des Kantons Thurgau, Frauenfeld 1863 und Nachträge von Willy Wuhrmann (1936) und Richard Ladner (2004)
- Akten des Schaffhauser Regierungsrates [STASH, Regierungsakten 5/2916 und 5/2917] einzelne Ergänzungen aus weiteren Quellen
- Sulzberger Gustav, Verzeichnis der Geistlichen .. des Kantons Thurgau, Frauenfeld 1863 und Nachträge von Willy Wuhrmann (1936) und von Richard Ladner (2004)
- einzelne Ergänzungen aus andern Quellen

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Die Gliederung der folgenden Listen

1. Burg als Kollatur der Abtei Einsiedeln – bis 1835
2. Burg als Kollatur des Kantons Schaffhausen – 1835 bis 1918
3. Burg als selbständige Kirchgemeinde – seit 1918

1. Burg als Kollatur der Abtei Einsiedeln – bis 1835

Die Pfarrer von Burg bis 1835:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. ZH	Bemerkungen
1508-1524	Oechsli, Hans	.. - 1536	um 1520	<i>Reformator, mit Zwingli befreundet</i>
1528-1544	Etter, Othmar Adam	1490 - 1565	1528	
1546?-1556	Fischer, Johannes ?	.. - 1565?	1546?	
1556-1567	Keller, Hans <u>Jakob</u>	.. - ..	1556	
1567-1571	Studer, Rudolf	.. - 1574?	1567	
1571-1587	Menninger, Isaak	.. - 1588?	1571	
1587-1607	Mettler, Hieronymus	um 1560 - ..	1587	
1607-1625	Neidhart, Heinrich (<i>auch: Nithart</i>)	1578 - 1653	1608	
1625-1629	Ulmer, Samuel	1596 - 1633	1623	
1629-1633	Kraut, Hans <u>Heinrich</u>	1603 - 1633	1629	<i>gest. 1633 im Amt (ermordet)</i>
1633-1634	Koch, Hans Jakob	1610 - 1690	1633	
1634-1643	Albrecht, Hans Jacob	1608 - 1644	1634	<i>1643 abgesetzt, 1644 Suicid</i>
1643-1661	Weber, Hans Ulrich (<i>auch: Wäber</i>)	1622 - 1694	1643	<i>Stifter des Kanzelkorbes 1644</i>
1661-1674	Brupbacher, Hans Conrad (<i>auch: Brupbacher, Bruppacher</i>)	1633 - 1674	1661	<i>1671 Neubau des Kirchenschiffes; gest. 1674 im Amt</i>
1674-1678	Bachofen, Hans Ulrich	1639? - 1700	1674	
1678-1681	Kambli, Melchior	1646 - 1681	1678	<i>gest. 1681 im Amt</i>
1682-1686	Koller, Heinrich	1650 - 1686	1682	<i>gest. 1686 im Amt („Fall auf d. Treppe“)</i>
1686-1700	Schweizer, Johann Rudolf	1656 - 1700	1686	<i>gest. 1700 im Amt</i>
1700-1733	von Schänis, August <u>Christoph</u> (<i>schreibt sich: von Schennis</i>)	1662 - 1733	1700	<i>hat ab 1718 Vikare; gest. 1733 im Amt</i>
(1720-1733)	von Schänis, Hans <u>Caspar</u> (<i>Vikar</i>)	1701 - 1772	(1720)	<i>Vikar beim Vater</i>
1733-1769	Koller, August <u>Johannes</u>	1696 - 1769	1733	<i>gest. 1769 im Amt</i>
1769-1787	Grimm, Peter	1733 - 1811	1769	
1787-1832	Heiz, Johann Jacob (<i>auch: Heitz</i>)	1759 - 1832	1787	<i>gest. 1832 im Amt</i>
(1827-1832)	Heiz, Philipp Jacob (<i>Vikar</i>)	1803 - 1864	1827	<i>Vikar beim Vater</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1832-1836	Zäslin, Hans (<i>Prov.</i>)	.. - ..	1832	<i>Prov. (keine feste Wahl während der Verhandlungen mit Einsiedeln)</i>

2. Burg als Kollatur des Kantons Schaffhausen – 1835 bis 1918

Die Pfarrer seit der Übernahme der Kollatur durch den Kanton Schaffhausen 1835:

1836-1840	Murbach, Joh. <u>Jakob</u>	1810 - 1840	1834	<i>gest. 1840 im Amt</i>
1840-1879	Ziegler, <u>Franz</u> Ludwig (<i>Vater</i>)	1814 - 1886	1838	<i>ab 1867 mit Vikaren; resig. 1879</i>
(1867-1870)	Waldvogel, Theodor (<i>Vikar</i>)	1838 - 1890	(1867)	<i>Vikar bei Pfr.Ziegler</i>
(1870-1871)	Rutishauser, Konrad (<i>Vikar</i>)	1843 - 1893	(1870)	<i>Vikar bei Pfr.Ziegler</i>
(1873-1879)	Ziegler, Joh. <u>Franz</u> (<i>Vikar</i>)	1850 - 1899	(1874)	<i>Vikar beim Vater</i>
1879-1899	Ziegler Joh. <u>Franz</u> (<i>Sohn</i>)	1850 - 1899	1874	<i>Pfarrer, gest. 1899 im Amt</i>
1900-1904	Keller, Adolf	1872 - 1963	1896	
1904-1913	Walter, Friedrich (Fritz)	1870 - 1948	1895	
1914-1916	von Schulthess-Rechberg, Georges (<i>Prov.</i>)	1886 - 1982	1911	<i>Prov.</i>
1917-1920	Künzle, Richard (<i>Prov.</i>)	1886 - 1962	1916	<i>Prov.</i>

3. Burg als selbständige Kirchgemeinde – seit 1918

Die von der Kirchgemeinde gewählten Pfarrerinnen und Pfarrer seit 1918

1920-1933	Wolfer, Albert	1889 - 1967	1920	<i>der erste von der Gemeinde gewählte Pfr.</i>
1934-1967	Urner, Hans	1901 - 1987	1934	<i>pens. 1967</i>
1968-1983	Buff, Christoph	1936	1961	
1983-1990	Steger, Hanspeter	1943	1983	
1991-1998	Stokholm, Anders	1966	1991	
1999-2011	Leser, Anselm	1963	1999	<i>mit Stellenteilung</i>
1999-2011	Leser-Salvisberg, Katharina	1961	1999	<i>mit Stellenteilung</i>
2011-	Junger, <u>Beat</u> Martin	1968	2011	<i>mit Stellenteilung</i>
2011-	Junger-Goehrke, Corinna	1968	2011	<i>mit Stellenteilung</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

6. Dörflingen

Die Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Dörflingen mit seiner ursprünglichen kleinen Johannes-Kapelle war im Mittelalter eine Filiale der Pfarrei Gailingen, welche ihrerseits dem Kloster Allerheiligen in Schaffhausen inkorporiert war, während die „niedere Obrigkeit“ zu Zürich gehörte.

1535 führte Zürich in Dörflingen die Reformation ein. Fortan wurde Dörflingen bis 1651 kirchlich von der Büsinger Bergkirche bzw. von Schaffhausen aus betreut.

1651 gelang es, mit Hilfe von Zürich und Schaffhausen, für Dörflingen eine eigene Pfarrfründe und Pfarrstelle zu errichten. Die beiden Städte teilten sich vertraglich und gleichberechtigt in die Kollatur; d.h. die neue Pfarrstelle wurde abwechselnd durch die beiden Stadtregierungen mit Pfarrern aus je ihrem Ministerium besetzt, also ab 1651 Thommen von Zürich, dann Grübel von Schaffhausen, Heitz von Zürich usw. (Vertrag vom 28. April 1651; Abschrift des Vertrags im Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums S. 102f.). Die Pfarrer wohnten bis 1838 mehrheitlich in Schaffhausen, gelegentlich in Diessenhofen (Heitz). Über die Erträge der Pfründe im 18./19. Jahrhundert gibt unter „Dörflingen“ das handgeschriebene hellblau gefasste Schoop'sche Pfarrerbüchlein „Schaffhauser Pfarrer seit der Reformation“ Auskunft (im Staatsarchiv Sign. Kirche, Personalien B, Geistliche). Die frühere Johanneskapelle wurde 1689 durch den Bau der jetzigen Kirche ersetzt.

1770 gelang es Zürich, von Österreich auch die Hoheitsrechte über das Dorf zu erwerben.

Erst 1803 wurde Dörflingen zum Kanton Schaffhausen geschlagen. Nun lag das Pfarrwahlrecht ganz bei Schaffhausen. Es wurde zunächst vom Kleinen Rat allein, ab 1852 von diesem zusammen mit einer Vertretung der Gemeinde Dörflingen wahrgenommen. Erst die Kantonsverfassung von 1876 brachte für die Kirchgemeinde das alleinige Pfarrwahlrecht. Die Besoldung ging bis 1984 zu Lasten des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Quellen für die Pfarrerliste:

für den 1. Teil: Kopie des Verzeichnisses von Buchthalen (-Büsingern) bis 1651

für den 2. Teil, ab 1651:

- Liste der Dörflinger Pfarrer 1614-1842 in den Kirchenbüchern von 1615ff. und 1715ff. (STASH, Kirchenbücher 1 - 11/1 und 1 - 11/2)
- Eine Abschrift dieser Liste, ergänzt bis 1874, sandte der damalige Dörflinger Pfarrer Theodor Waldvogel dem Aktuar des Pfarrkonvents, Gottlob Kirchhofer (rec. 1864), auf dessen Rundschreiben hin vom 5. Okt. 1874 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,31).
- Die Dörflinger Pfarrerliste im Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktariat des Pfarrkonventes)
- Die meisten Pfarrer, welche zwischen 1537 und 1965 in Dörflingen geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Dörflingen S. 128-129). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten S.1 bis 133, für Dörflingen 1537-1780 S. 105 und 107).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Dörflingen 1651-1798, S. 311)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

„ergänzt und unterbaut“, StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR); (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);

1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;

2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.

- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Zusätzliche Abkürzung in der Dörflinger Liste (zu denjenigen auf S. 2 hinzu):

- „Tig.“ = Tigrinus, Zürcher (d.h. vom Zürcher Rat gewählt, im Wechsel mit Schaffhausen)

1. Dörflingen als Filiale von Büsingen+Buchthalen – 1535 bis 1651

Die Pfarrerinnen und Pfarrer von Büsingen, zuständig für Dörflingen, waren die folgenden:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1535-1537	Hauser, Niclaus	.. - ..	1532	seit 1532 Pfr. in Büsingen
1537-1541	Frank, Johannes (sen.)	.. - 1555	1537	
1541-1546	Seiz, Martin	.. - 1559?	1541	
1546-1551	Rüeger, Jakob (sen.) (auch Rüger)	.. - 1564	1546	u. Fr.pr.
1553-1562	Oechslin, Blasius (auch: Ochs)	.. - 1570	1547	u. Fr.pr.
1562-1571	Kolmar, Ludwig (auch; Colmar)	1534 - 1614	1560	u. Fr.pr.
1572-1581	Frank, Johannes (jun.)	.. - 1581	1557	dazu auch Fr.pr. gest. 1581 im Amt
1582-1597	Rüeger, Joh. Jakob (jun.)	1548 - 1606	1569	u. Fr.pr.
1597-1601	Ackermann, Ludwig	.. - 1605	1569	u. Fr.pr.
1602-1606	Koch, Joh. Conrad	1564 - 1643	1594	u. Fr.pr.
1607-1610?	Ulmer, Johannes (Hans)	1558 - 1625	1587	u. Fr.pr.
1610-1614	Oechslin, Samuel	1557 - 1628	1580	u. Fr.pr.
1614-1637	Murbach, Elias (jun.)	1568 - 1637	159..	u.Fr.pr. / resig. kurz vor seinem Tod
(1634-1637)	Holländer, C (Vikar b. E. Murbach)	1609 - 1684	1643	Vikar b. E.Murbach
1637-(1658)	Tonsor, Aegidius	.. - 1658	1628?	ab 1646 mit Vikar
(1646-1647)	Hurter, Joh. Caspar (Vikar)	1623 - 1689	1646	Vikar
1647-(1672)	Stokar, Heinrich (Vikar)	1624 - 1678	1647	1647-58 Vikar u. Præcept.am Gymn.

2. Dörflingen – seit der Abtrennung von Büsingen/Buchthalen 1651

Die Pfarrerinnen und Pfarrer von Dörflingen seit 1651:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1651-1670	Thommen, Philipp (auch: Thomman) (v. Zch, wohnt in Schaffh.)	. - 1670	1651	gest. 1670 im Amt

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1670-1690	Grübel, Heinrich (von Schaffhausen)	1638 - 1690	1664	gest. 1690 im Amt
1690-1720	Heiz, Caspar (auch: Heitz) „Tig.“ (wohnt in Diessenhofen)	. - 1720	1690	gest. 1720 im Amt
1720-1724	Peyer, Joh. Martin (von Schaffhausen)	1682 - 1724	1710	gest. 1724 im Amt
1724-1737	Wiser, Joh. Conrad (v. Zch)	1687 - 1737	1724	gest. 1737 im Amt
1737-1760	Vogel, Joh. Jakob (von Schaffhausen)	1704 - 1760	1731	gest. 1760 im Amt
1761-1769	Wirtz, Joh. Conrad, „Tig.“ (Schwiegersohn seines Vorgängers)	1729 - 1769	1761	gest. 1769 im Amt
1769-1770	Maurer, Joh. Friedrich	1735 - 1770	1765	gest. 1770 im Amt
1770-1798	Meyer, Heinrich, „Tigur.“	1731 - 1798	1770	gest. in Feuerthalen
(1789-1796)	Hüniger, Joh. Caspar (Vikar)	1761 - 1831	(1789)	Vikar bei H. Meyer
1796-1801	Schalch, Johannes (zuerst Vikar) (1798 von der Verwaltungskammer in Schaffhausen zum Pfarrer gewählt)	1764 - 1818	1788	1796-98 Vikar 1798-1801 Pfarrer
1801-1839	Enderis, Joh. Heinrich	1759 - 1839	1782	dazu 1804-1827 Rector d. Lat. schule
1836-1869	Deggeller, Leonhard (zuerst Vikar beim 77-jährigen J.H. Enderis) (wohnte als Erster im neu erbauten Pfarrhaus in Dörflingen ab 1838)	1813 - 1890	1836	1836-39 Vikar 1839-70 Pfarrer
1870-1890	Waldvogel, Theodor	1838 - 1890	1867	gest. 1890 im Amt
1890-1932	Klingenberg, Arnold	1864 - 1947	1888	
1932-1959	Neck, Samuel <u>Karl</u>	1908 - 1997	1932	
1959-1979	Ott, Heinrich	1914 - 2010	1940	
1979-1989	Bryner, <u>Erich</u> Otto	1942	1979	
(1990-1991)	Leutwyler, Ulrich (Diakon, Prov.)	1946	(1990)	Provisor
1992-1995	Sonego Mettner, Jacqueline	1961	1992	
1996-2000	Guldenmann, Hans	1956	1996	
2001-2022	Rechsteiner, Katrin Elsbeth (Kati)	1971	2001	
2022-	Bächtold, Balthasar	1983	2018	(50%-Stelle)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

7. Gächlingen

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Wie Lohn, Thayngen, Schleithem, Buchberg-Rüdlingen je in ihrem Einzugsgebiet war im Klettgau Neunkirch eine „Mutterkirche“. Hier amtierten nach der Reformation ein Pfarrer und ein „Helfer“ (Pfarrhelfer, Diacon). Letzterer hatte die „Filialgemeinden“ Siblingen, Gächlingen und Osterfingen zu betreuen. (Der Helfer soll „...auch zu Zitten zu Gechlingen und Siblingen prediciren“).

Gächlingen, wo im Mittelalter eine Kapelle St. Jakob stand, welche im Jahre 1120 erstmals urkundlich erwähnt ist, war bis 1640 „Filiale“ von Neunkirch. Die Vogtei Gächlingen war im Jahre 1513 von der Familie Im Thurn in Schaffhausen, welche sie seit 1381 innehatte, an das Spittal Schaffhausen übergegangen. Ab 1529 lag die Verwaltung bei der Stadt Schaffhausen.

Im Jahre 1640 wurden durch Beschluss des Schaffhauser Rates Siblingen und Gächlingen von der „Mutterkirche“ Neunkirch abgetrennt, d.h. die Helferstelle wurde nach Siblingen verlegt. Der Siblinger Pfarrer hatte bis 1808 auch Gächlingen zu betreuen. Er hatte jeden Mittwoch in Gächlingen zu predigen und alle 14 Tage hier „Kinderlehre“ zu halten (Kirchenbuch 1720ff., STASH, Kirchenbücher 1-12/1). Für den Unterhalt der Pfarrer diente bis 1806 neben Gemeindeleistungen immer noch der „Kapitalfonds der Bergkirche“ Neunkirch.

Erst nach nach der Französischen Revolution bzw. der Schaffung des Kantons Schaffhausen 1803 erfolgte im Jahre 1808 die Errichtung einer selbständigen Kirchgemeinde mit eigener Pfarrstelle in Gächlingen. Der „Kapitalfonds der Bergkirche“ Neunkirch wurde zusammen mit den damit verbundenen Pflichten im Jahre 1806 auf Betreiben von Siblingen und Gächlingen durch Beschluss des Schaffhauser Rates unter die vier Gemeinden Neunkirch, Gächlingen, Siblingen und Osterfingen aufgeteilt. Gächlingen baute, um möglichst rasch einen eigenen Pfarrer zu bekommen, schon 1806-1807 sein Pfarrhaus und wurde dann 1808 offiziell von Siblingen abgetrennt und zur selbständigen „Pfarrei“ „erhoben“. Im Jahre 1845 wurde die neu gebaute, geräumige Kirche errichtet, welche die alte Jakobskapelle ersetzte.

Der Pfarrer wurde bis 1851 vom Kleinen Rat von Schaffhausen gewählt, ab 1852 von diesem zusammen mit einer Delegation von Gächlingen. Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 erhielt die Kirchgemeinde Gächlingen das Pfarrwahlrecht. Die Pfarrbesoldung ging bis 1984 zu Lasten des Kirchen- und Schulfonds bzw. des Staates, seit 1985 geht sie zu Lasten der Kantonalkirche.

Quellen für die Pfarrerliste:

für den 1. Teil: Kopie des Verzeichnisses der „Helfer“ von Neunkirch bis 1640

für den 2. Teil, 1640-1807: Kopie des Verzeichnisses der Siblinger Pfarrer

für den 3. Teil, ab 1808:

- Liste der Gächlinger Pfarrer 1552-1869 im Kirchenbuch von 1720ff.

(STASH, Kirchenbücher, 1 - 12/1)

- Eine Abschrift der Pfarrer 1808 bis 1874, sandte der damalige Gächlinger Pfarrer John Lang dem Aktuar des Pfarrkonvents, Gottlob Kirchofer (rec. 1864), auf dessen Rundschreiben hin vom 5. Okt. 1874 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,21).

- Die Gächlinger Pfarrerliste im Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonventes)

- Alle Pfarrer, welche zwischen 1609 und 1965 in Gächlingen geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer der Zeit von 1609 (Joh. Heinrich Pfau) bis 1795 (bis Medardus Oswald) dem älteren Pfarrerbüchlein, welches Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diacon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, angelegt hatte, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10,

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten S.1 bis 133; für Gächlingen S. 77, 88 und 151).

- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- und aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Gliederung der folgenden Liste:

1. Gächlingen als „Filiale“ von Neunkirch bis 1640
2. Gächlingen als „Filiale“ von Siblingen – 1640 bis 1806
3. Gächlingen mit selbstständiger Pfarrstelle – seit 1806

1. Gächlingen als „Filiale“ von Neunkirch bis 1640

Die „Helfer“ (Pfarrhelfer, Diacone) von Neunkirch waren für Dienste in Gächlingen, Siblingen und Osterfingen eingesetzt:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1535-1536	Biedermann, Wolfgang	. - 1554	1529	1536-46 Pfr.
(1540-1553)	? Weinzürn, Johannes	. - 1576	1540?	1540-1546 Diac.? 1546-1553 Pfr.
1575-1580	Siegerist, Georg (auch: Sigrist)	1549 - 1610	1570	1573 Magister (in Wittenberg)
1580-1582	Ackermann, Ludwig (auch: Agricola)	. - 1605	1569	ord. 1569 in Zürich
?	?			
1587-1599	Frey, Joh. <u>Jakob</u>	1545 - 1611	1587	„entsetzt“ 1599
1600-1609	Mägis, Heinrich	1566 - 1626	1596	
1609-1610	Ackermann, Joh. Wilhelm	1572? - 1612	1601	
1610-1612	Pfau, Joh. Heinrich	1569 - 1641	1607	
1612-1613	Ammann, Felix (auch: Hamman)	. - 1625	1612	
1613-1625	Beyel, Joh. Martin	. - 1627	1609	
1625-1629	Bärin, Hs. Georg	1599 - 1629	1623	gest. 1629 im Amt
1629-1631	Beyel, Werner	. - 1640	1629	
1631-1632	Indikofer, Theodosius	. - 1647	1630	
1633-1634	Spleiss, Jacob Ludwig	ca.1603 -1667	1630	.
1634-(1647)	Grübel, Joh. Jacob	1608 - 1658	1630	1640 Pfr. v. Siblingen.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

2. Gächlingen als „Filiale“ von Siblingen – 1640 bis 1806

Die Siblinger Pfarrer, welche von 1640 bis 1806 für Gächlingen zuständig waren:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1640-1647	Grübel, Joh. Jacob	1608 - 1658	1630	<i>vorher Diac. in Neunkirch.</i>
1647-1658	Grimm, Johannes	1620 - 1658	1643	<i>„u. Helfer im Klettgau“, gest. im Amt</i>
1658-1667	Hurter, Joh. <u>Georg</u>	1632 - 1691	1655	<i>(auch Orientalist)</i>
1667-1699	Murbach, Joh. <u>Conrad</u>	1632 - 1699	1658	<i>gest. 1699 im Amt</i>
1699-1710	Grimm, Joh. <u>Conrad</u>	1656 - 1710	1682	<i>gest. 1710? im Amt</i>
1710-1722	Huber, Joh. <u>Jakob</u>	1669 - 1722	1691	<i>gest. 1722 im Amt</i>
1722-1737	Meyer, Joh. <u>Wilhelm</u>	1690 - 1767	1720	<i>(Liederdichter)</i>
1737-1740	Huber, Tobias	1701 - 1740	1727	<i>gest. 1740 im Amt</i>
1740-1754	Meyer, Joh. <u>Jacob</u>	1707 - 1776	1732	
1754-1761	Oschwald, Joh. <u>Georg</u>	1723 - 1789	1749	
1761-1776	Maurer, Joh. <u>Jakob</u>	1734 - 1803	1757	
1776-1782	Hurter, Joh. <u>Heinrich</u>	1739 - 1815	1764	
1782-1795	Oschwald, Medardus	1756 - 1825	1778	
1795-1799	Peyer, Joh. <u>Balthasar</u>	1763 - 1834	1786	<i>resig. 1798</i>
1799-1805	Schuler, Joh. Melchior	1779 - 1859	1799	<i>1799-1803 Prov. 1803-05 als Pfr.</i>
1805-(1806)	Kirchhofer, Melchior (II) [jun.]	1775 - 1853	1797	<i>ab 1806 Prov für Gächlingen</i>

3. Gächlingen mit selbstständiger Pfarrstelle – seit 1806

Die seit der Errichtung der selbstständigen Pfarrstelle in Gächlingen wohnenden und amtierenden Pfarrerinnen und Pfarrer:

(1806-1808)	Kirchhofer, Melchior (II) [jun.]	1775 - 1853	1797	<i>Provisor, Siblingen</i>
1808-1818	Altorfer, Joh. Martin	1773 - 1832	1797	<i>der 1. Pfr. im Dorf</i>
1818-1863	Mezger, Joh. Conrad	1788 - 1863	1812	<i>gest. im Amt</i>
1863-1869	Bächtold, Carl August <i>(zuerst 1 J Vikar u. 1 J Pfarrverweser)</i>	1838 - 1921	1863	<i>gewählt 1865 und ab Ostern 1865 Pfr.</i>
(1866)	Müller, Joh. Fürchtegott <i>(Vikar)</i>	1841 - 1900	1866	<i>Vikar</i>
1869-1885	Lang, Johannes <i>(genannt: John)</i>	1843 - 1911	1867	
1886-1928	Barth, Hermann	1852 - 1929	1886	
1928-1932	Winkler, Hannes	1904 - 1972	1928	
1932-1937	Schüle, Fritz <u>Walter</u>	1906 - 1963	1932	
1937-1947	Jordi, <u>Hans</u> Gottfried	1909 - 2005	1937	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1948-1957	Streckeisen, <u>Otto</u> Konrad	1918 - 2013	1945	
1957-1959	Riniker, Hans	1930 -2017	1957	
1959-1966	Tschudin, Oskar	1921 - 1997	1948	
1966-1972	Erni, Hans-Peter	1939 - 2008	1966	
1972-1985	Gysel, Ernst	1946	1972	
1985-1990	Egli, Andreas	1956	1985	
1991-2000	Steger, Hanspeter	1943	1983	
2001-2004	Rothen, <u>Peter</u> Walter (zuerst 1 Jahr Pfarrverweser)	1943	2001	gewählt ab 2002
2004-2006	Burkhalter, Stefan	1968	2004	
2007-2015 (sic!)	Stettler-Richter, Hanna	1964	2007	gemeinsam mit ihrem Ehemann
2007-2016 (sic!)	Stettler, Christian	1966	2007	bis 2015 Jobsharing mit seiner Ehefrau
2017-	Näf, Werner (teilzeitl.)	1961	1989	mit Beteiligung seiner Ehefrau

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

8. Hallau

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Seit dem Mittelalter stand die Pfarrei Hallau, bestehend aus den Ortsteilen Unter- und Oberhallau, unter dem Patronat des Domkapitels von Konstanz und war bis 1508 eine „Filiale“ der „Mutterkirche“ Neunkirch. Im Dorf stand eine 1424 erwähnte Kapelle, welche 1753 durch die heutige Dorfkirche ersetzt wurde. Die spätgotische Bergkirche ist im Jahr 1491 errichtet worden.

Nachdem im Jahre 1424 80 Bürger aus Unter- und Oberhallau eine Kaplaneipfründe und 1491 ein Bürger eine zweite Kaplanei gestiftet hatten, wurde in Anerkennung dieser beträchtlichen Eigenleistung vom Domkapitel 1508 die Ablösung von Neunkirch und die Errichtung einer selbständigen Pfarrei für ganz Hallau zugestanden, sogar mit Pfarrwahlrecht der Gemeinde, im Rahmen des bestehenden Patronates. 1521 zwang die Stadt Schaffhausen durch militärische Besetzung Hallaus den Bischof von Konstanz und das Domkapitel, die Herrschaftsrechte in Hallau und in Neunkirch inkl. der Kollatur, d.h. aller Rechte und Pflichten für die beiden Pfarreien, an die Stadt zu verkaufen. Damit fiel gleich das Pfarrwahlrecht der Gemeinde wieder dahin. Der Kleine Rat riss sich dieses Recht unter den Nagel.

Obwohl die Gemeinde Oberhallau schon am 11. 04. 1526 von Hallau (damals „Unterhallau“) abgetrennt wurde, blieben die Oberhallauer bis 1713 in Hallau „kirchgenössig“. Die Schaffung einer eigenen Pfarrstelle in Oberhallau erfolgte erst 1713 durch den Schaffhauser Rat, welcher das Pfarrwahlrecht allein beanspruchte. Ab 1852 erfolgte die Wahl des Pfarrers durch den Regierungsrat zusammen mit einer kleinen Vertretung des Dorfes. Erst die Kantonsverfassung von 1876 brachte für die Kirchgemeinde das volle Pfarrwahlrecht, das für eine Neuwahl sie erstmals 1887 in Anspruch nehmen konnte.

Die Besoldung ging ursprünglich zu Lasten des Pfrundfonds, später des Kirchen- und Schulfonds bzw. bis 1984 des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Auf den 1. Juni 2015 erfolgte zusammen mit der Kirchgemeinde Oberhallau die Bildung einer Pastoralionsgemeinschaft, welche aber nur für eine einzige Amtsdauer, nämlich bis 31. Mai 2019 bestand. 2018 kündigte Oberhallau den Vertrag, um ab 1. Juni 2019 wieder „frei“ zu sein mit einer 50%-Pfarrstelle, für die Amtsdauer 2019-2023.

Quellen für die Pfarrerliste:

- Liste der Hallauer Pfarrer 1529-1887 im Kirchenbuch von 1677ff. (STASH, Kirchenbücher, 1 - 14/2)
- Eine Abschrift dieser Liste bis 1874, sandte der damalige Hallauer Pfarrer Eduard Frauenfelder dem Aktuar des Pfarrkonvents, Gottlob Kirchhofer (rec. 1864), auf dessen Rundschreiben hin vom 5. Okt. 1874 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,14).
- Pfarrerverzeichnis von Hallau, erstellt durch J. G. Pfund 1875, mit ausführlichen Notizen (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,14)
- Die Hallauer Pfarrerliste im Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuarat des Pfarrkonventes)
- Alle Pfarrer, welche zwischen 1524 und 1966 in Hallau geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband, für Hallau S. 100-101). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer der Zeit von 1580 (Samuel Ammann) bis ~1780 (bis Tobias Schalch) dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis, welches Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, angelegt hatte, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten S.1 bis 133; für Hallau 1580-~1780 S. 84).

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Hallau 1580-1798, S. 325)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in *SBG 14/1937*, S. 132);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Gliederung der folgenden Liste:

1. Hallau mit der „Filiale“ Oberhallau – bis 1713
2. Unterhallau bzw. Hallau – ohne „Filiale“ Oberhallau – 1713 bis 2015
3. Hallau in Pastorationsgemeinschaft mit Oberhallau – 01.06.2015 bis 31.05.2019
4. Hallau wieder eigenständig – ab 01.06.2019

1. Hallau mit der „Filiale“ Oberhallau – bis 1713

Die Pfarrer von Hallau in der Epoche zwischen Reformation und Abtrennung Oberhallaus von Hallau:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1524-1529	Maurer, Hans	.. - ..	1524	
1529-1533	Kranz, Christian (<i>auch: Krantz</i>) („mit Zwingli befreundet“ [P 100])	.. - ..	1529	
1533-1538	Ramsauer, Ulrich	.. - 1538?	1533	<i>gest. 1538 im Amt?</i>
1538-1554	Brunner, Marcus (<i>auch: Marx</i>)	.. - 1554	1538	<i>gest. 1554 im Amt</i>
1554-1558	Bollinger, Matthias (<i>od. Matthäus</i>)	.. - 1558?	1544?	<i>gest. 1558 im Amt?</i>
1558-1579	Seiz, Esajas (<i>auch: Sytz, Sinz</i>)	.. - 1579	1555	<i>gest. 1579 im Amt</i>
1579-1620	Ammann, Samuel (<i>Vater</i>)	1547 - 1620	1574	<i>gest. 1620 im Amt</i>
1620-1629	Ammann, Joh. Conrad (<i>Sohn</i>)	1579 - 1629	1606	<i>gest. 1629 im Amt</i> („Pest“)
1629-1643	Oechsli, Joh. Friedrich	.. - 1648	1610	<i>1643 quiesc.</i> <i>„entlassen“ [P 101]</i>
1643-1647	Indikofer, Theodosius	.. - 1647	1630	<i>gest. 1647 im Amt</i>
1647-1662	Kolmar, Joh. <u>Ludwig</u> (<i>Vater</i>)	1610 - 1662	1635	<i>gest. 1662 im Amt</i>
1662-1677	Kolmar, Johannes (<i>Sohn</i>)	1636 - 1677	1661	<i>gest. 1677 im Amt</i>
(1674-1675)	Rietmann, Heinrich (<i>Vikar</i>)	1648 - 1722	1673	<i>Vikar b. Pfr. Kolmar</i> <i>wegen dessen</i> <i>„Nachlässigkeit“</i>
(1675-1677)	Forrer, Joh. Rudolf (<i>Vikar</i>)	1652 - 1688	1674	<i>Vikar b. Pfr. Kolmar</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1677-1691	Höscheller, Johannes	1628 - 1702	1653	
1691-1704	Oschwald, Johannes	1639 - 1704	1665	<i>gest. 1704 im Amt</i>
1704-1713	Meyer, Joh. Martin	1662 - 1742	1685	

2. Unterhallau bzw. Hallau – ohne „Filiale“ Oberhallau – 1713 bis 2015

1713 erfolgte die Abtrennung von Oberhallau. Die Pfarrer von Hallau seit 1713:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1713-1737	Spleiss, Joh. Conrad	1675 - 1737	1696	<i>gest. 1737 im Amt</i>
1737-1747	Frey, Joh. Konrad	1697 - 1747	1719	<i>gest. 1747 im Amt</i>
1747-1767	Leu (Löw), Joh. Conrad	1710 - 1777	1737	<i>(Bau der Dorfkirche 1753)</i>
1768-1772	Hurter, Joh. Heinrich	1725 - 1772	1751	<i>gest. 1772 im Amt</i>
1772-1810	Schalch, Tobias	1730 - 1811	1754	<i>resig. 1810</i>
(1809-1810)	Stierlin, Johannes <i>(Prov.)</i> <i>(während dieser Stellvertretung</i> <i>Neubau des Pfarrhauses Hallau</i> <i>und des Anbaus)</i>	1746 - 1837	1772	<i>Provisor</i>
1810-1817	Ziegler, Joh. Jakob	1769 - 1817	1794	<i>1810-11 Prov.</i> <i>1811-17 Pfr.</i>
1817-1828	Schenkel, Johannes	1783 - 1828	1809	<i>gest. 1828 im Amt</i>
(1827-1828)	Merian, Samuel <i>(Vikar)</i>	1803 - 1875	1833	<i>Vikar bei Pfr.</i> <i>Schenkel</i>
1828-1852	Biedermann, Joh. Christoph	1790 - 1852	1814	<i>gest. 1852 im Amt</i>
1852-1862	Wildberger, Joh. Heinrich	1823 - 1886	1845	<i>resig. („Zerwürfnis</i> <i>in der Gemeinde“)</i>
(1862-1863)	Von der Crone, Ernst <i>(Prov.)</i>	1838-1908	(1862)	<i>Prov.</i>
1863-1876	Frauenfelder, Eduard	1836 - 1917	1858	
1876-1886	Buxtorf, Carl <i>[sen.]</i>	1846 - 1917	1869	
1887-1930	Rüegg, Heinrich <i>(„Reformer“ [P 100])</i>	1851 - 1931	1887	<i>pens. 1930</i>
1931-1948	Fischer, Karl	1891 - 1977	1931	<i>1948 nicht wieder-</i> <i>gewählt</i>
1949-1957	Bäbler, Friedrich (Fritz)	1917 - 1998	1949	
1957-1966	Habegger, Alfred	1920 - 2008	1957	
1966-1976	Buchmann, Alfred	1917 - 1994	1958	
1977-1999	Blocher, <u>Gerhard</u> Wulfila	1934 - 2016	1977	<i>1977-1978 Prov./</i> <i>1978 -1999 Pfr. /</i> <i>pens. 1999</i>
1999-2007	Anhorn, <u>Walter</u> Ulrich	1949	1999	<i>2007 nicht wieder-</i> <i>gewählt</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
2008-2016	Gafner, <u>Matthias</u> Rudolf	1960	1993	

3. Hallau in Pastorationsgemeinschaft mit Oberhallau – 2015 bis 2019

Gemäss dem Vertrag, welchem beide Kirchgemeinden am 4. Mai 2014 zustimmten, der aber von Oberhallau auf den 31. Mai 2019 gekündigt wurde.

Die von beiden Kirchgemeinden gewählten Pfarrpersonen sind in dieser Amtsdauer:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(2015)-2016	Gafner, <u>Matthias</u> Rudolf	1960	1993	<i>ab 2008 in Hallau</i>
2015-2018	Henne-Einsele, Claudia	1976	2005	<i>für Oberhallau, in Schaffhausen</i>
2016-(2019)	Schäfer, Ruth	1966	2016	<i>für Hallau</i>
2018-2019	Dutler Heinz (angest./Provisor)	1963	2008	<i>in Schleithelm</i>

4. Hallau wieder eigenständig – ab 01.06.2019

Oberhallau kündigte 2018 den Vertrag auf Ende Amtsdauer 2015-2019, auf 31.05.2019

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
2019-2022	Schäfer, Ruth	1966	2016	
(2022-2023)	Breitenfeldt, Martin (Provisor)	1957	2018	<i>Prov. 70% in Hallau</i>
2023-...	Suter-Blume, Wiebke	1971	2023	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

5. Hemmental

Pfarrer seit der Reformation

Die Schenkung von Hemmental an das Benediktinerkloster Allerheiligen Schaffhausen wird 1092 erwähnt, 1120 bestätigt, mit Erwähnung einer Kapelle, ebenso 1179. Die ältesten Teile der Nikolauskapelle gehen ins 11. oder 12. Jahrhundert zurück. Das Patronatsrecht war in der Hand des Abtes und wurde auch 1470 ausdrücklich bestätigt. Conventualen von Allerheiligen besorgten hier wie in den übrigen Filialen (Neuhausen, Buch etc.) die Priesterdienste. Anstelle der kleinen Kapelle wurde 1492 eine kleine Kirche gebaut („Im Jahr 1492 ist die Kirch erbauen und von dem Weihbischof zu Kostentz Nicolao auf Exaudj eingeweiht worden“ [am Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 1492; Notiz in W 116, P 143 und Trippel 301]).

Im Zeichen der beginnenden Reformationsbewegung übernahm die Stadt vom letzten Abt des Klosters, Michael Eggenstorfer, zuerst 1524 vertraglich, die Klostergüter unter Umwandlung des Klosters in eine Propstei. 1529 hob der Rat einseitig den Vertrag auf und riss auch das Patronat über St.Johann, Münster und alle ihre Filialen an sich, darunter auch über Hemmental.

Von 1524 bis 1606 waren Frühprediger des Münsters („Sechseprediger“) mit den Predigten in Hemmental beauftragt („die Herren Filialisten zu Hemmenthal“ [Trippel S. 301]). Wie in den andern Filialen des Münsters, Neuhausen, Herblingen, Büsingen, Buch, waren praktisch alle Hemmentaler Pfarrer, vom Rat gewählt, angesichts der mageren Pfrundleistungen aus dem Allerheiligenamt gleichzeitig Lehrer, „Praeceptoren“ an der Lateinschule der Stadt (später: Gymnasium). 1606 bekam Hemmental eine selbständige (Teilzeit-) Pfarrstelle.

Das Pfarrwahlrecht nahm seit der Reformation zunächst der Schaffhauser Rat allein in Anspruch, ab 1852 der Regierungsrat zusammen mit einer Vertretung des Dorfes. Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 erhielt die Kirchgemeinde das alleinige Pfarrwahlrecht. Die Besoldung der Pfarrer ging ursprünglich zu Lasten des Pfrundfonds Münster, später des Kirchen- und Schulfonds bzw. bis 1984 des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Die Nikolauskapelle wurde 1723 renoviert und vergrössert („Unter diesem Pfarrer [sc. Johannes Schoop] würdt die Kirch zu Hemmenthal Renofiert u. zugleich erweitert, u. auch von demselben eingeweiht d. 20^{ten} Junj 1723“ [W 117 und P 144]). Die Kapelle wurde 1823 nach Osten verlängert und 1929 renoviert. Bis 1915 wohnten die Pfarrer in der Stadt. Erst 1913-1915 erfolgte der Bau des Pfarrhauses.

Seit 1. Juni 2015 besteht die Pastorationsgemeinschaft zwischen den beiden Kirchgemeinden Hemmental und Merishausen-Bargen.

Quellen für die Pfarrerliste:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonventes)
- Christoph Leu, Bilder aus Geschichte und Heimatkunde der Gemeinde Hemmental, Zürich 1958, Nachdruck Schleithem 1981, S. 130-132
- Alle Pfarrer, welche zwischen 1614 und 1965 in Hemmental geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband, für Hemmental S. 143-146). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten S.1 bis 133, für Hemmental 1614-1779 S. 116-117).

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Hemmental 1614-1798, S. 302)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermahlen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in *SBG 14/1937*, S. 132);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Gliederung der nachfolgenden Liste

1. Hemmental als „Filiale“ des Münsters Schaffhausen – 1524 bis 1606
2. Hemmental mit selbstständiger Pfarrstelle – seit 1606
3. Hemmental in Pastoralionsgemeinschaft mit Merishausen-Bargen – ab 2015

1. Hemmental als „Filiale“ des Münsters Schaffhausen – 1524 bis 1606

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
.. bis 1572	wechselnde Frühprediger des Münsters			
1572-1576	Schaltenbrand, Alexander	.. - 1594	1562	+ Fr.pr.
1576-1577	Rüeger, Joh. Jacob [jun.] (1. Mal)	1548 - 1606	1571	+ Fr.pr.
1576-1579	Oswald, Joh. Conrad	1540 - 1580	1563	+ Fr.pr.
1579-1582	Rüeger, Joh. Jacob [jun.] (2. Mal)	1548 - 1606	1571	+ Fr.pr.
1583-1603	wechselnde Frühprediger			
1604-1605	Schenkel, Bartholomäus	1560 - 1648	159..	+ Fr.pr.

2. Hemmental mit selbstständiger Pfarrstelle – seit 1606

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1606-1609	Kolmar, Joh. Ludwig	1564 - 1631	1600	+ Fr.pr.+ Neuhausen
1610-1611	Hurter, Melchior [II, jun.]	1584 - 1655	1609	
1611-1612	Oechslin, Joh. Friedrich	.. - 1648	1610	
1612-1614	Huber, Joh. Tobias	1587 - 1647	1612	
1614-1622	Jezler, Johannes (jun.)	1581 - 1650	1606	+ Fr.pr.
1622-1627	Oswald, Medardus	.. - 1629	1589	
?	?			

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1629-1631	Grübel, Joh. Jacob	1608 - 1658	1630	+ <i>Praec</i>
?	?			
1634-1640	Kolmar, Ludwig	1610 - 1662	1635	+ <i>Praec.</i>
1640-1642	Spleiss, Joh. Martin	1592 - 1662	1641	
1642-1643	Hurter, Melchior [III] (<i>Prov.?</i>)	1615 - 1654	1640	<i>Prov.?</i> + <i>Praec</i>
1643-1651	Holländer, Joh. Conrad	1609 - 1684	1643	
1651-1652	Jezler, Stephan (<i>auch Jezeler</i>)	1623 - 1699	1647	+ <i>Praec</i>
1652-1658	Hurter, Joh. Jacob	1625 - 1662	1648	<i>dazu + Neuhausen</i>
1658-1661	Huber, Johannes	1629 - 1711	1656	
1661-1667	Murbach, Joh. Conrad	1632 - 1699	1658	<i>und „deutscher Provisor“)</i>
1667-1670	Koch, Joh. Conrad	1641 - 1693	1665	
1670-1671	Hurter, Melchior	1645 - 1713	1667	
1671-1680	Stokar, Joh. <u>Martin</u>	1648 - 1706	1670	+ <i>Praec</i>
1680-1684	Forrer, Joh. <u>Rudolf</u>	1652 - 1688	1674	+ „ <i>Prof. Theol. u. Eloqu</i> “
1684-1686	Speis(s)egger, Leonhard	1659 - 1727	1682	
1686-1690	Meyer, Joh. Martin	1662 - 1742	1685	
1690-1692	Frey, Johannes	1666 - 1726	1687	
1692-1696	Huber, Joh. Jakob	1669 - 1722	1691	
1696-1699	Hurter, Joh. Caspar	1671 - 1745	1694	
1699-1702	Peyer, Salomon	1672 - 1749	1695	
1702-1713	Spleiss, Joh. Conrad	1675 - 1737	1696	
1713-1717	Leu, Joh. Conrad (<i>auch: Löw</i>)	1680 - 1748	1703	
1717-1720	Meister, Joh. Conrad	1681 - 1753	1706	
1720-1721	Wepfer, Johannes	1685 - 1763	1711	+ <i>Fr.pr.</i>
1721-1722	Meyer, Joh. Wilhelm	1690 - 1767	1720	
1722-1730	Schoop, Johannes	1696 - 1757	1720	<i>Kirchenrenov. 1723 siehe Ingress</i>
1730-1731	Peyer, Balthasar	1700 - 1747	1726	
1731-1736	Frey, Joh. Jacob	1700 - 1760	1726	
1736-1739	Wipf, Joh. Jacob	1705 - 1782	1731	
1739-1740	Meyer, Joh. Jacob	1707 - 1776	1732	
1740-1741	Sto(c)kar, Joh. Caspar	1705 - 1771	1733	
1741-1745	Rauschenbach, Johannes	1707 - 1796	1731	
1745	Baldinger, Alexander (<i>nur Wahl</i>)	1708 - 1752	1735	<i>wird 1745 Pfr. v. Herblingen u.Praec</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1745	Ott, Martin <u>Laurenz</u>	1708 - 1763	1731	<i>Nur 1 einzige Pred. in Hemmental; im gleichen Jahr nach Löhningen</i>
1745	Kohler, Joh. Martin	1709 - 1762	1735	<i>Nie angetreten; im gleichen Jahr nach Beggingen</i>
1745-1748	Sto(c)kar, Joh. Jacob	1708 - 1764	1732	
1748-1751	Meyer, Joh. <u>Conrad</u>	1713 - 1791	1739	
1751-1756	Spleiss, Jacob <u>Ludwig</u>	1724 - 1761	1748	
1756-1758	Frey, Johannes	1730 - 1812	1754	<i>1758 „susp. wegen Unzucht“</i>
1758-1762	Hurter, Joh. Jacob	1728 - 1813	1753	
1762-1763	von Waldkirch, Joh. Caspar	1732 - 1810	1758	
1763-1767	Schalch, Bernhard	1732 - 1780	1760	<i>+ Prof. f. Hebr.</i>
1767-1769	Maurer, Joh. <u>Friedrich</u>	1735 - 1770	1765	
1769-1770	Schalch, Joh. <u>Rudolf</u>	1736 - 1771	1765	
1770-1776	Hurter, Joh. <u>Heinrich</u>	1739 - 1815	1764	
1776-1779	Rauschenbach, Johannes	1747 - 1807	1771	
1779-1782	Ott, Joh. <u>Georg</u>	1754 - 1782	1778	<i>gest. 1782 im Amt („Kinderblattern“)</i>
1782	Altorfer, Johannes (<i>Provisor</i>)	1741 - 1804	1764	<i>(Provisor)</i>
1782-1784	Veith, Joh. Wilhelm	1758 - 1833	1780	
1784-1793	Ammann, Joh. <u>Daniel</u>	1715 - 1798	1775	<i>resig. 1793</i>
1794-1795	Peyer, Joh. Balthasar	1763 - 1834	1786	
1795-1799	Stierlin, Isaak	1759 - 1813	1781	
1799-1808	Altorfer, Joh. Martin	1773 - 1832	1797	<i>+ Praec. (ab 1804)</i>
1808-1821	Ziegler, Joh. Conrad	1778 - 1832	1802	<i>+ Praec.</i>
1821-1824	Schalch, Joh. Jacob	1797 - 1837	1818	
1824-1828	Pfister, Jakob Ludwig	1802 - 1833	1823	
1829-1830	Mosmann, Georg Ludwig	1808 - 1832	1829	
1830-1833	Ammann, Joh. Ulrich (<i>Thurgauer</i>)	.. - 1842	1830	
1833-1837	Ziegler, Robert	1808 - 1840	1832	
1837-1841	Beck, Alexander	1814 - 1899	1836	<i>+ Prof. am Coll. hum</i>
1841-1842	Keller, Christian	1815 - 1842	1841	<i>gest. 1842 im Amt</i>
1842-1863	Imhof, Emanuel (<i>auch: Im Hof</i>)	1812 - 1886	1842	<i>resig. 1863</i>
1864-1899	Bürgin, Carl <u>Gustav</u>	1821 - 1906	1846	<i>resig. 1899; Schulinspektor bis 1904</i>
1899-1904	Walter, Fritz (<i>Friedrich</i>)	1870 - 1948	1895	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1904-1907	Stamm, Hermann	1879 - 1954	1904	
1907-1911	Kaiser, Adam	1882 - 1956	1907	1907-09 Provisor 1909-11 Pfarrer
1911-1913	Kubli, Ludwig (<i>Provisor</i>)	1848 - 1928	1882	(<i>Provisor</i>)
1913-1918	Bolli, Joh. <u>Heinrich</u>	1889 - 1971	1913	
1918-1925	Wenk, Robert	1892 - 1968	1918	1918-19 Provisor 1919-25 Pfarrer)
1925-1931	Schreiber, Paul	1899 - 1951	1924	
1931-1937	Grob, <u>Erich</u> Werner	1904 - 1949	1931	resig. 1937
1937-1938	Müller Arthur (Prov.)	1911 - 1990	(1937)	Provisor
1938-1947	Rich, Arthur	1910 - 1992	1938	
1947-1954	Kuster, <u>Walter</u> Ulrich	1921 - 1981	1947	
1954-1960	Genner, Reinhard	1928 - 2018	1953	
1960-1974	Stahelin, Johannes	1929 - 2001	1960	
1975-1989	Weber, Walter	1946 - 2011	1975	
1990-1995	Fuhrer Beat (ab 2004: Javet, B.)	1955	1990	
1996-(2015)	Wanner, <u>Beat</u> Erwin	1966	1995	ab 2015 auch Pfr. für Merishausen

3. Hemmental in Pastoralionsgemeinschaft mit Merishausen-Bargen – ab 1. Juni 2015

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(2015)-	Wanner, <u>Beat</u> Erwin	1966	1995	in Hemmental

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

6. Lohn-Stetten-Büttenhardt

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Seit dem Mittelalter gehörten 9 Dörfer zur „Mutterkirche“ Lohn: die drei Dörfer des „oberen Reiat“, Lohn, Stetten, Büttenhardt, die vier Dörfer des „unteren Reiat“, Opfertshofen, Altdorf, Bibern, Hofen, sowie die beiden damaligen Bauerndörfer Wiechs am Randen (Baden/D) und Herblingen (heute Stadtquartier bzw. Kirchgemeinde Schaffhausen-Herblingen). Kollator, d.h. Inhaber aller Rechte und Pflichten über die Kirche Lohn samt ihren „Filialen“ war seit 1259 das Frauenkloster Paradies bei Schlatt (TG). Die Äbtissin und die Nonnen, welchen das Bürgerrecht der Stadt Schaffhausen zukam, besaßen das Patronat über Lohn. Sie setzten jeweils einen Franziskanermönch als Pfarrer in Lohn ein, der auch die Kapellen in Opfertshofen, Wiechs und Herblingen (alte Peterskapelle) zu bedienen hatte. Diese Kollatur dauerte sogar über die im Jahre 1529 durch Schaffhausen eingeführte Reformation hinaus, bis 1574. Als „vorreformatorische Priester“ sind auf einem nachträglich eingeklebten Zettel im Schoopschen Pfarrerbüchlein aufgeführt: 1479-1485 Wernher Ziggel, 1485-1508 Niklaus Velle, 1508-1528 Uodalrik Muggain, 1528-1532 Conr. Hainemann (*letzterer fälschlicherweise [Ch.Buff]*).

Wiechs blieb katholisch, während für Herblingen seit der Reformationszeit (spätestens seit 1582) junge Theologen aus Schaffhausen, die als Praeceptores (Lehrer) an der Lateinschule wirkten, zunächst alle 14 Tage in der Peterskapelle (heute Wohnhaus am Trüllenbuck) Gottesdienst hielten. Damit war der Pfarrer von Lohn dort nur noch für Taufen und Kasualien zuständig, und dies bis 1713. Er hatte in den 7 verbleibenden Reiatdörfern immer noch ein übergrosses Mass an Pflichten.

1574 erfolgte durch eidgenössischen Schiedsvertrag die Übertragung des Patronates über die Pfarrei Lohn an die Stadt Schaffhausen mit allen Rechten und Pflichten. Pfarrwahlbehörde war fortan der Kleine Rat allein, ab 1852 der Regierungsrat zusammen mit einer Abordnung der Gemeinde.

Aufgrund des „Gesetzes über die Pfarrpründen vom 14. März 1866“ erfolgte im Jahre 1867 die Abtrennung der vier Gemeinden des „unteren Reiat“ von Lohn, bzw. die Bildung der Kirchgemeinde Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen (2016 fusioniert mit Thayngen zur Kirchgemeinde Thayngen-Opfertshofen). Damit verbunden war 1867 die Errichtung ihrer selbstständigen Pfarrstelle durch den Kanton, übrigens die letzte vom Staat gestiftete Pfarrstelle im Kanton Schaffhausen.

Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 erhielt die Kirchgemeinde das Pfarrwahlrecht, das sie erstmals 1892 in Anspruch nehmen konnte. Die Pfarrbesoldung ging bis 1984 zu Lasten des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrerinnen und Pfarrer:

- Listen der Pfarrer von Lohn ~1532-1892 in den ältesten Kirchenbüchern von Lohn 1600ff. (S. 3-4) und 1650ff. (STASH, Kirchenbücher 1-19/2 ; 1-19/3 und 1-19/6)
- Abschrift des Pfarrerverzeichnisses bis 1874 durch Pfr. Alexander Kirchhofer in seinem Brief 1874 an den damaligen Aktuar des Pfarrkonvents (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,6)
- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums, bis heute aktualisiert (liegt beim Aktuar des Pfarrkonvents)
- Hans Ulrich Wipf, Lohn – Geschichte einer Schaffhauser Landgemeinde, Lohn 1988
- Alle Pfarrer, welche zwischen 1532 und 1965 in Lohn geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband, für Lohn S. 114-115). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10,

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133, für Lohn 1532-1780 S. 96).

- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Lohn 1532-1798, S. 315-316)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *Stadt A Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Gliederung der folgenden Liste:

1. Lohn-Stetten-Büttenhardt mit den „Filialen“ unterer Reiat und Herblingen – bis 1582
2. Lohn-Stetten-Büttenhardt mit Filiale „unterer Reiat“ – 1582 bis 1867
3. Lohn-Stetten-Büttenhardt allein (ohne „unteren Reiat“) – seit 1867

1. Lohn-Stetten-Büttenhardt mit den „Filialen“ unterer Reiat und Herblingen – bis 1582

Die Pfarrer der 8 Reiatgemeinden inkl. Herblingen, mit Sitz in Lohn, in der Epoche zwischen Reformation und Abtrennung von Herblingen 1582:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1528-1532	Häring, Joachim	.. - 1532?	1528	
1532-1547	Gaissenbock, Johannes	.. - 1560	1532	
1547-1552	Kolmar, Laurenz (<i>auch: Lazarus</i>)	.. - 1552	1545	<i>gest. 1552 im Amt</i>
1552-1565	Frey, Hans	.. - 1565	1552	<i>gest. 1565 im Amt</i>
1565-1572	Habicht, Zimprecht	ca.1539 - 1608	1562	
1572-(1600)	Gysel, Jeremias (<i>auch: Gisel</i>)	1540 - 1600	1562	

2. Lohn-Stetten-Büttenhardt mit Filiale „unterer Reiat“ – 1582 bis 1867

Die Pfarrer der 7 Reiatgemeinden ohne Herblingen:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1572)-1600	Gysel, Jeremias (<i>auch: Gisel</i>)	1540 - 1600	1562	<i>gest. 1600 im Amt</i>
1600-1605	Kolmar, Joh. Ludwig	1564 - 1631	1600	
1605-1606	Bärin, Joh. Martin (<i>auch: Bärny</i>)	1565 - 1640	159..	
1607-1612	Neidhart, Blasius	.. - 1612	1587	<i>gest. 1612 im Amt</i>
(1612-1613)	Beyel, Joh. Martin (<i>Prov.</i>)	.. - 1627	1609	<i>Prov.</i>
1613-1632	Forrer, Joh. Rudolf	1582 - 1652	1613	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1632-1662	Veith, Joh. Wilhelm	1599 - 1662	1623	<i>gest. 1662 im Amt</i>
1662-1678	Peyer, Joh. Martin	1630 - 1691	1661	
1678-1711	A(c)kermann, Johannes	1651 - 1711	1674	<i>gest. 1711 im Amt</i>
1711-1732	Hurter, Joh. Caspar	1676 - 1732	1698	<i>gest. 1732 im Amt</i>
1732-1747	Schalch, Joh. Jacob	1696 - 1776	1727	
1747-1754	Altorfer, Joh. Caspar	1711 - 1754	1739	<i>gest. 1754 im Amt</i>
1754-1772	Stierlin, Joh. Georg	1713 - 1772	1748	<i>gest. 1772 im Amt</i>
1772-1796	Habicht, Melchior	1738 - 1817	1760	
1796-1810	Wipf, Joh. Heinrich	1758 - 1815	1780	<i>resig. 1810</i>
1810-1822	Ziegler, Joh. Friedrich	1771 - 1822	1794	<i>gest. 1822 im Amt</i>
1822-1829	Kirchhofer, Joh. Jakob	1795 - 1829	1816	<i>gest. 1829 im Amt</i>
(1829-1830)	Burckhardt, Abel (<i>Prov.</i>)	1805 - 1882	(1829)	<i>Prov.</i>
1830-1840	Maurer, Joh. Conrad	1804 - 1850	1826	
1841-(1892)	Beck, Alexander	1814 - 1899	1836	

3. Lohn-Stetten-Büttenhardt allein (ohne „unteren Reiat“) – seit 1867

Die Pfarrerinnen und Pfarrer des „oberen Reiat“ seit 1867:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1867)-1892	Beck, Alexander	1814 - 1899	1836	
1892-1903	Beck, Bernhard	1862 - 1937	1890	<i>1891 Vikar b. Onkel 1892 Pfr.</i>
1903-1917	Buxtorf, Karl	1846 - 1917	1869	<i>gest. 1917 im Amt</i>
1917-1926	Hirzel, Rudolf	1891 - 1964	1917	
1927-1932	Kobe, Erich Wilhelm (Willi)	1899 - 1995	1927	
1932-1948	Läuchli, Albert	1880 - 1963	1932	<i>pens. 1948</i>
1948-1968	Sonderegger, Walter	1901 - 1978	1948	<i>pens. 1968</i>
1969-1975	Donkers, Anton	1924 - 2019	1969	<i>(1968-1969 Pfarrhaus-Neubau)</i>
1976-1984	Streckeisen, Otto	1918 - 2013	1945	<i>pens. 1984</i>
1985-1990	Diezi, Rolf	1954	1985	<i>Stellenteilung</i>
1985-1990	Diezi-Straub, Christine	1958	1985	<i>Stellenteilung</i>
1991-1997	Felix-Järmann, Dorothe	1964	1990	
1997-2018	Dürr, Joh. Georg Friedr. (Hans)	1954 - 2019	1997	<i>1997-99 Prov.; seit 1999 Pfr.; 2018 i.R.</i>
2019-2023	Siffert, Ivar	1962	2019	<i>Stellenteilung</i>
2019-2023	Siffert-Bendel, Marianne	1964	2019	<i>Stellenteilung</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
20..	...			

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

7. Löhningen-Guntmadingen

Pfarrer seit der Reformation

Die Pfarrei Löhningen war 1326 „mit allen ihren Gütern und Einkünften dem Spital [in Schaffhausen] inkorporiert worden, nachdem derselbe schon vorher das Patronatsrecht erworben hatte“ [C.A.Bächtold, Geschichte des Kirchengutes im Kanton Schaffhausen, Schaffhausen 1911, S. 52]. Die Pfarrstelle wurde in der Reformationszeit aufgehoben, bzw. Löhningen wurde zur Filiale der Pfarrei Beringen umgeteilt, welche ihrerseits zuvor unter dem Patronat des Benediktinerklosters Allerheiligen Schaffhausen gestanden hatte und im Zuge der Reformation mit allen Rechten und Pflichten von der Stadt Schaffhausen übernommen worden war. Der vom Schaffhauser Rat gewählte Beringer Pfarrer hatte bis 1625 auch in Löhningen zu predigen und Kinderlehre zu halten. 1606 erfolgte der Neubau der Kirche anstelle der mittelalterlichen Kapelle. Zwischen 1625 und 1637 versahen wechselnde Exspectanten von Schaffhausen aus die pfarramtlichen Dienste in Löhningen, also junge ordinierte Theologen, die noch keine feste Pfarr- oder Helferstelle bekamen, sondern auf eine solche Wahl warteten bzw. nach einer festen Stelle „Ausschau“ hielten (exspectantes).

Erst 1637 erhielt Löhningen eine eigene Pfarrstelle, nachdem 1636 das alte Pfarrhaus in Stand gesetzt worden war. 1757 wurde das neue, bestehende barocke Pfarrhaus gebaut. Das Pfarrwahlrecht wurde zunächst vom Kleinen Rat allein, ab 1852 vom Regierungsrat zusammen mit einer Delegation von Löhningen wahrgenommen. Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 erhielt die Kirchgemeinde das Pfarrwahlrecht, das sie erstmals 1879 in Anspruch nehmen konnte. Die Pfarrbesoldung ging bis 1984 zu Lasten des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche. Guntmadingen fusionierte als politische Gemeinde 2013 mit Beringen, verblieb jedoch als Ortsteil von Beringen innerhalb der Kirchgemeinde Löhningen-Guntmadingen.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrerinnen und Pfarrer:

Für den 1. Teil: Kopie des Pfarrerverzeichnisses von Beringen bis 1625

Für den 2. Teil: Exspectanten aus dem Schaffhauser Pfarrerverzeichnis von 1520 bis heute (Entwurf, Ch. Buff)

Für den 3. Teil:

- Listen der Pfarrer von Löhningen 1722-1825 im Kirchenbuch von 1722ff. (STASH, Kirchenbücher 1-20/1)
- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums, bis heute aktualisiert (liegt beim Aktuar des Pfarrkonvents)
- Alle Pfarrer, welche zwischen 1637 und 1959 in Löhningen geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband, für Löhningen S. 90-91). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133, für Löhningen 1637-1782 S. 73).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Löhningen 1637-1798, S. 337-338)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermahlen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);

1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;

2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.

- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Gliederung der folgenden Liste:

1. Löhningen als „Filiale“ von Beringen – bis 1625
2. Interregnum 1625 – 1637: „Exspektanten“
3. Löhningen-Guntmadingen mit eigener Pfarrstelle – seit 1637

1. Löhningen als „Filiale“ von Beringen – bis 1625

Die Pfarrer von Beringen, die auch für Löhningen zuständig waren, seit der Reformationszeit:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1523-1526	Schwarz, Hans („Leutpriester“)	.. - ..	1523	remotus 1526 evtl. wegen Zuwendung zur Reformation.
1526-1531	Schmid, Joh. <u>Conrad</u>	.. - (1538?)	1526	
1533-1535	Schiffel, Caspar (auch: Schöffel, Stifel))	.. - 1559?	1531	(daneben auch Pfr. von Löhningen)
1535-1547	Barter, Hans (andere Lesart: Hurter)	.. - 1550?	1541	1535-41: Vikar 1541-47 Pfr.
1547-1553	Öchslin, Blasius (auch: Ochs)	.. - 1570	1547	
1554-1555	Frank, Johannes	.. - 1555	1537	gest. 1555 im Amt
1555-1557	Murbach, Elias	.. - 1605	1554	
1557-1561	Roth, Hans	.. - ..	1555	
1561-1578	Frey, Theophil(us)	.. - 1582	1559	
1579-1608	Kolmar, Hans Heinrich	1544 - 1608	1573	Kirchenbau 1606; gest. 1608 im Amt
1608-1612	Spleiss, Joh. Conrad	.. - 1629	1598	gest. 1629 („Pest“)
1612-(1631)	Pfau, Joh. Heinrich (ab 1625 nur für Beringen)	1569 - 1641	1607	

2. Interregnum 1625 – 1637: „Exspektanten“

Ab 1625 wurden zur Entlastung des zuständigen Beringer Pfarrers während 12 Jahren wechselnde „Exspektanten“ von Schaffhausen nach Löhningen abgeordnet. In Frage kommen für Aushilfsdienste in Löhningen zwischen 1625 und 1637 evtl. folgende VDM, die in jenen Jahren zwar bereits ordiniert, aber (noch) ohne feste Pfarrstelle waren (zum Teil als Präceptoren, Lehrer an der Lateinschule tätig):

Prov.denkbar	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
?1625-1637	Frey, Theophil (1625-28 „Prov.“; 1618-37 Präc.)	1585 - 1640	1610	(ab 1628 +Lehrer am neuen Gymnasium)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
?1623-1629	Frey, Joh. Jacob (1623-28 <i>Exsp.</i> ; 1628-29 <i>Präc.</i>)	1601 - 1666	1623	(ab 1629 <i>Pfr. in Buchberg-Rüdl.</i>)
?1628-1630	Murbach Elias (1628-30 <i>Praec.</i>)	1605-ca.1630	1629	(+ <i>Präc. an der Lateinschule</i>)
?1630-1631	Oschwald, Christoph (1630-31 <i>Präc.</i>)	1605 - 1670	1630	(ab 1631 <i>Pfr. von Buch + Präc.</i>)
?1635-1637	Huber, Alexander (1635-37 <i>Exp.</i>)	1612 - 1676	1635	(ab 1637 <i>Pfr. von Buch + Präc.</i>)

3. Löhningen-Guntmadingen mit eigener Pfarrstelle – seit 1637

Die Pfarrer von Löhningen-Guntmadingen seit 1637:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1637-1667	Spleiss, Jacob Ludwig	.. - 1667	1630	starb 1667 im Amt
1667-1689	Hurter, Johann Georg	1632 - 1691	1655	1689 „ <i>quiescirt</i> “
1689-1691	Deggeller, Tobias (<i>Prov.</i>) (1.Mal)	1664 - 1722	1685	<i>Prov., s.unten 1702</i>
1691-1702	Höscheller, Johannes	1628 - 1702	1653	starb 1702 im Amt
1702-1722	Deggeller, Tobias (2.Mal)	1664 - 1722	1685	starb 1722 im Amt
1722-1745	Schalch, Johannes	1673 - 1745	1698	starb 1745 im Amt
1745-1763	Ott, Laurenz	1708 - 1763	1731	<i>Pfarrhausbau 1757; starb 1763 im Amt</i>
1763-1775	Hurter, Johann Jacob	1705 - 1775	1735	starb 1775 im Amt
1775-1782	Ott, Johann Jacob	1736 - 1815	1760	„1782 <i>resig., gemüthskrank</i> “
1782	Ott, Johann Georg	1754 - 1782	1778	gewählt, starb 1782 vor Amtsantritt
1782-1798	Hurter, Johann Heinrich	1739 - 1815	1764	1798 <i>Rücktritt, „wurde Verwalter in Neunkirch“</i>
1798-1810	Ziegler, Johann Friedrich	1771 - 1822	1794	
1810-1824	Hurter, <u>Friedrich</u> Emanuel	1787 - 1865	1807	(1844 <i>konvertiert röm.kath.</i>)
1824-1837	Bürgin, Johann Jacob	1787 - 1868	1814	
1837-1879	Waldvogel, Johann Jacob	1807 - 1879	1831	starb 1879 im Amt
1879-1903	Huber, Rudolf	1829 - 1903	1880	starb 1903 im Amt
1903-1910	Oettli, Samuel	1877 - 1964	1903	
1911-1951	Kind, Albert	1886 - 1953	1909	<i>pens. 1951</i>
1951-1959	Kieser, Heinrich <u>Justus</u>	1921 - 1973	1951	
1959-1967	Ammann, Silvio	1925 - 1998	1959	
1968-1982	Bachmann, Paulus	1940	1968	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1983-1988	Frey, Jakob	1950	1983	
1989-2002.	Näf, Werner	1961	1989	
2002-2005	Brot, Damian	1970	2002	
2007-2010	Scheidegger, Martin	1973	2007	
2010-	Huber, <u>Lukas</u> Philipp	1967	2001	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

8. Merishausen-Bargen

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Die ehemalige St.Martins-Kirche in Merishausen ist schon 846 erstmals urkundlich erwähnt. Die Kollatur, d.h. alle Rechte und Pflichten, inkl. alle Güter und Einkünfte, kam 1326 (gleichzeitig mit Löhningen) in den Besitz des Schaffhauser „Spitals“, welcher schon zuvor das Patronatsrecht und damit das Pfarrwahlrecht besessen hatte. Der Konstanzer Bischof übte nur das Präsentationsrecht aus, auf welches er nach der Reformation anscheinend stillschweigend verzichtet hat. Bargen war im Mittelalter ursprünglich eine selbständige Pfarrei, wurde 1378 nach Bevölkerungsrückgang dem Spital „einverleibt“ und seither von Merishausen aus betreut.

Eine Reihe „vorreformatorischer Priester“ des Zeitraums 1208 bis 1532 sind in späteren Einträgen aufgeführt im Schoopschen Pfarrerbüchlein (siehe unten):

1208 Leutpriester Conrad; 1299 Johannes; 1329 Niklaus Ossinger; 1338 Albert Stühlinger;
1362 Hans Linggi; 1369 Hs. Gabelhuser; 1396 Friedr. Vischer; 1399 Alphrat Brenner;
1519 Alex Krajer.

Im Zuge der Reformation 1529 übernahm die Stadt Schaffhausen die Kollatur, allerdings mit getrennter Verwaltung der Pfrund durch den „Spitalverwalter“. Das Pfarrwahlrecht wurde zunächst vom Kleinen Rat allein, ab 1852 vom Regierungsrat zusammen mit einer Delegation von Merishausen und Bargen wahrgenommen. Erst die Kantonsverfassung von 1876 brachte für die Kirchgemeinde das (alleinige) Pfarrwahlrecht. Die Besoldung ging bis 1984 zu Lasten des Kirchen- und Schulfonds bzw. des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Die alte Martinskirche wurde 1838 durch die heute bestehende Kirche ersetzt.

Seit 2015 besteht die vertragliche Pastoralionsgemeinschaft zwischen den beiden Kirchgemeinden Merishausen-Bargen und Hemmental.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Verzeichnis der Merishauser Pfarrer 1538-1993 im Kirchenbuch 1727ff.; Liste angefangen von Pfr. Medardus Oswald 1727 (STASH, Kirchenbücher 1-21/2)
- Eine Abschrift dieser Liste, reichend bis 1874, sandte der damalige Merishauser Pfarrer Joh. Conrad Bächtold dem Aktuar des Pfarrkonvents, Gottlob Kirchhofer (rec. 1864), auf dessen Rundschreiben hin vom 5. Okt. 1874 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,2).
- Fast alle Pfarrer zwischen 1532 und 1965 stehen auch im Pfarrerbüchlein, welches Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Merishausen S. 112-113). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer der Zeit von 1538 bis 1780 (bis Joh. Conrad Meyer) dem älteren Wepferschen Pfarrerbüchlein (siehe nachfolgend)
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763), u.a. 1732-1763 „Helfer“ (Diakon, d.h. zweiter Pfarrer) am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse, für Merishausen 1538-1780 S. 94).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Merishausen 1538-1798, S. 319-320)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
 2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Gafner, Matthias, Die Pfarrer von Merishausen, in: Merishausen, Geschichte einer Randengemeinde, Hauptverfasser: Urs Leu, hg. von der Gemeinde Merishausen 1996 (S. 253ff.; Pfarrerliste S. 265)
 - Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
 - Ergänzungen aus einzelnen anderen Quellen und Nachfragen (Ch. Buff)

1. Die Pfarrer und Pfarrerinnen in Merishausen-Bargen 1532 bis 2014

Die Pfarrerinnen und Pfarrer von Merishausen-Bargen seit der Reformation bis zur Bildung einer Pastorationsgemeinschaft im Jahre 2014:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
vorref. -1531	Krayer, Alexander	.. - ..?	1519	<i>Priester ab 1519; 1531 abgesetzt, zu täuferfreundlich</i>
1532?-1538	Heinimann, Conrad (<i>auch: Hainema</i>)	.. - 1538?	15...	<i>spätestens ab 1532</i>
1538-1549	Pflugger, Erhard (<i>auch: Pflüger</i>)	.. - 1553	1538	
1549-1553	Neidhart, Jacob (<i>auch: Nithard</i>)	.. - 1560	1546	
1553-1582	Albrecht, Thomas	.. - 1583	1545	<i>gest. 1582 im Amt</i>
1582-1600	Stülz, Bartholomäus (<i>Stüby, Stelz</i>)	1544 - 1600	1569	<i>gest. 1600 im Amt</i>
1600-1618	Oschwald, Medardus	um 1656 - 1629	1589	
1618-1648	Schenkel, Bartholomäus	1560 - 1648	1591	<i>gest. 1648 im Amt (88-jährig)</i>
1648-1653	Köchlin, Johannes	1621 - 1661	1643	
1653-1671	Meister, Johannes	1606 - 1671	1644	<i>gest. 1671 im Amt</i>
1671-1691	Hurter, Melchior	1645 - 1713	1667	
1691-1703	Schalch, Johann Caspar	1650 - 1703	1673	<i>resig. 1703 und kurz darnach gest.</i>
1703-1719	Peyer, Johann Caspar	1672 - 1719	1695	<i>gest. 1719 im Amt</i>
1719-1727	Burgauer, Johann Ludwig	1676 - 1727	1702	<i>gest. 1727 im Amt</i>
1727-1748	Oschwald, Medardus	1680 - 1748	1705	<i>gest. 1748 im Amt</i>
1748-1751	Bucher, Johann Jacob	1713 - 1751	1737	<i>gest. 1751 im Amt</i>
1751-1790	Meyer, Johann Conrad (<i>Vater</i>)	1713 - 1791	1739	<i>resig. 1790 („krankheitshalber“)</i>
1789-1790	Meyer, Joh. Conrad (<i>von Herisau, Vikar beim Schwiegervater J.C.Meyer</i>)	1762 - 1840	(1789)	<i>(Vikar)</i>
1791-1799	Meyer, Johannes (<i>Sohn</i>)	1754 - 1819	1777	<i>resig. 1799</i>
1799-1801	Stierlin, Isaak	1759 - 1813	1781	<i>resig. 1801; (wurde Müller in Stein a.Rh.)</i>
1801-1818	Schalch, Johannes	1764 - 1818	1788	<i>gest. 1818 im Amt (Suicid)</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1818-1828	Altorfer, Johann Martin	1773 - 1832	1797	1828 <i>Gymn.lehrer</i>
1829-1837	Schalch, Johann Jacob	1797 - 1837	1818	<i>gest. 1837 im Amt</i>
1837-1884	Bächtold, Johann Caspar	1807 - 1896	1832	<i>1838 Kirchenbau; pens. 1884</i>
1884-1893	Bernoulli, Eduard	1830 - 1906	1884	<i>pens. 1893</i>
1893-1901	Schlatter, Wilhelm	1865 - 1943	1893	
(1901-1902)	Lutz, Huldreich, (<i>Prov.</i>)	1847 - 1912	(1871)	<i>Prov.</i>
1902-1906	Riggenbach, Eduard	1872 - 1945	1901	
1906-1911	Sulzberger, Raphael	1871 - 1959	1906	
1911-1920	Kaiser, Adam	1882 - 1956	1907	
1920-1926	Pfaff, Hans	1896 - 1971	1920	
1926-1931	Glur, Friedrich (Fritz)	1898 - 1935	1923	
1931-1966	Klingenberg, Franz <u>Martin</u>	1900 - 1989	1927	<i>pens. 1966</i>
(1966-1967)	Roth, Otto, (<i>Prov.</i>)	1885 - .. ?	(1966)	<i>i.R., Prov.</i>
1967-1978	Baumann, Hans Martin	1942	1967	
(1978-1980)	Dankwa, Francis, (<i>Prov.</i>)	1918 - 2003	(1978)	<i>Prov.</i>
1981-1993	Dolderer, Walter	1930	1981	<i>pens. 1993</i>
1993-2008	Gafner, <u>Matthias</u> Rudolf	1960	1993	
2008-2014	Marterer Palm, Karin	1966	2008	
2014-2015	<i>Von Febr. 2014 bis 31. Mai 2015 Vakanz (Provisores sind Wanner, <u>Beat</u> Erwin, Hemmental, rec. 1995, sowie Miriam Gehrke Kötter und Wolfram Kötter von der Zwingli- kirche, Schaffhausen, rec. 2010)</i>	-	-	<i>Prov.</i>

2. Merishausen-Bargen in Pastorationsgemeinschaft mit Hemmental – ab 1. Juni 2015

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
2015-	Wanner, <u>Beat</u> Erwin (<i>Hemmental</i>)	1966	1995	<i>seit 1996 Pfr. in Hemmental</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

9. Neuhausen am Rheinfall

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Neuhausen gehörte im Mittelalter zum Schaffhauser St. Johann, der seinerseits seit 1120 unter dem Patronat des Benediktinerklosters Allerheiligen stand. 1343 und 1370 wurde die Inkorporation bekräftigt. (Die ecclesia Neuhausen war „incorporata monasterio Omn[ium] Sanct[orum]“; so auch die spätere Notiz in deutscher Sprache im Schoopschen Pfarrerbüchlein [siehe unten]: „Ist eine Filial der Münster-Kirch“).

Im Zeichen der beginnenden Reformationsbewegung übernahm die Stadt vom letzten Abt des Klosters, Michael Eggenstorfer, zuerst 1524 vertraglich, die Klostergüter unter Umwandlung des Klosters in eine Propstei. 1529 hob der Rat einseitig den Vertrag auf und riss auch das Patronat über St. Johann und all seine Pfarreien und Filialen an sich, darunter auch über Neuhausen. Spätestens seit 1609 bis 1778 waren praktisch alle Neuhauser Pfarrer, vom Rat gewählt, angesichts der mageren Pfrundleistungen aus dem Allerheiligenamt gleichzeitig Lehrer, „Praeceptoren“ an der Lateinschule der Stadt, der Vorstufe des späteren Gymnasiums.

„1778 wurde von U. G. H. Herren gut befunden, den Gemeinden Herblingen und Neuhausen eigene Pfarrer zu geben und nach Neuhausen geordert Joh. Jak. Hurter“ [Matrikelbuch S. 153]). Neuhausen blieb jedoch bis 1866 eine Filiale des St. Johann; die Pfarrer wohnten in der Stadt und waren nebenamtlich weiterhin im Gymnasium tätig. Das Pfarrwahlrecht nahm seit der Reformation zunächst der Schaffhauser Rat allein in Anspruch, ab 1852 der Regierungsrat zusammen mit einer Vertretung von Neuhausen. Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 erhielt die Kirchgemeinde Neuhausen das Pfarrwahlrecht.

Die älteste Kirche wird erstmals 1343 erwähnt („capella in Nüwenhusen“), eine Notburga-Kapelle. Sie stand im späteren SIG-Areal. Sie war 1705 so baufällig geworden, dass der Neuhauser Untervogt Melchior Moser dem Schaffhauser Rat einen Neubau beantragte. Aber erst im Jahre 1720 wurde innert sechs Monaten der Neubau einer bescheidenen ländlichen Barockkirche im Dorfczentrum realisiert. Dabei wurde der Taufstein von 1569 aus der Notburgakapelle in die neue Dorfkirche versetzt. Joh. Heinrich Hurter hat „die Einweihungspredigt über Genes. XXVIII. Cap. 37 Vers 9 gehalten, d. 1^{sten} Sept., und ist des folgenden Sonntags die communion darinnen administriert worden. Auch ist der Pfarrer der erste gewesen, welcher in dieser neuen Kirch copuliert worden, als er in die 2^{te} Ehe getreten d. 23^{ten} Sept. 1720“ [Notiz im Schoopschen Pfarrerbüchlein S. 137].

Die Kirche wurde 1958/59 umfassend renoviert und vergrössert. Die Turmspitze samt Wetterfahne sowie der Taufstein (von 1569) wurden entfernt, vom damaligen Mesmerehepaar „gerettet“ und in deren (legalen) Privatbesitz in Obhut genommen. Zum Jubiläum des Kirchenbaus 1720/2020 konnte beides wieder zur Kirche zurückgebracht und wieder eingebaut werden.

Das erste Pfarrhaus (heute: Zentralstrasse 30) wurde (unter Beteiligung des Industriellen Moser vom Charlottenfels) erst 1866 gebaut, als Neuhausen auf den 1. Juni 1866 zu einer selbständigen Kirchgemeinde aufgewertet wurde. Der erste im neu erbauten Pfarrhaus an der Zentralstrasse wohnhafte Pfarrer war Antistes Joh. Jacob Mezger (Begrüssung 24. Mai 1866 / Kista-Prot. 27.05.1866, Kirchgemeinde-Archiv Sign. 3.1.1.1).

Die Entwicklung vom kleinen Bauerndorf zur grossen Industriegemeinde führte Mitte des 20. Jahrhunderts zur Schaffung zusätzlicher Pfarrstellen und zur Errichtung des zweiten kleinen Gemeindezentrums Brunnenwiesenstrasse 19. Weil der Staat sich weigerte, zu den im Gesetz von 1907 aufgeführten 29 reformierten Pfarrstellen hinzu eine neue zu schaffen oder eine bestehende Stelle aus einer kleinen Gemeinde in das zahlenmässig stark angewachsene Neuhausen zu verschieben, schuf die Kantonalkirche 1944 für die Kirchgemeinde Neuhausen eine Pfarrhelferstelle, die später zu einer zweiten Pfarrstelle umgewandelt wurde. Die neue Stelle ging ganz zu Lasten der Kirche, während die erste Stelle bis 1984 direkt vom Staat getragen wurde. Wegen des starken Anstiegs der Zahl der Kirchgemeindemitglieder wurde 1963 durch die Kantonalkirche eine dritte Pfarrstelle geschaffen; diese fiel aber 2001 nach dem Rückgang der

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Bevölkerung wieder dahin auf Grund des neuen Pfarrstellendekretes. Seit 1985 geht die Finanzierung der Pfarrstellen auf Grund des staatlichen Gesetzes über die Staatsbeiträge an die Landeskirchen von 1982 zu Lasten der Kantonalkirche. Damit war auch die „Hierarchie“ der Stellen I, II, III gegenstandslos. Deshalb entfällt ab 1985 die in der Phase C geltende Einteilung der Stellen.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Verzeichnis der Neuhauser Pfarrer 1667-1987 im Kirchenbuch 1662ff.
(STASH, Kirchenbücher 1-22/1)
- Fast alle Pfarrer zwischen 1638 und 1965 stehen auch im Pfarrerbüchlein, welches Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Neuhausen S. 136-137). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer der Zeit von 1638 bis 1780 (bis Joh. Jacob Hurter) dem älteren Wepferschen Pfarrerbüchlein (siehe nachfolgend)
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763), u.a. 1732-1763 „Helfer“ (Diakon, d.h. zweiter Pfarrer) am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten, für Neuhausen 1638-1780 S. 110-111).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Neuhausen 1638-1798, S. 297)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1.Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2.Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Otto Götz: Kurze Geschichte der Kirchgemeinde Neuhausen, in: Gedenkschrift zur Einweihung des Kirchgemeindehauses Neuhausen am Rhf., Kuhn-Druck Neuhausen 1941, S. 2-9.
- Ergänzungen aus einzelnen anderen Quellen und Nachfragen (Ch. Buff)

Zur Gliederung der folgenden Listen:

Die Vierteilung widerspiegelt einerseits die Entwicklung Neuhausens vom kleinen Bauerndorf zur grossen Industriegemeinde sowie andererseits die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat, in vier Phasen:

1. Neuhausen als „Filiale“ des Münsters – 1524 bis 1778
2. Neuhausen mit einer eigenen Pfarrstelle – 1778 bis 1944
3. Die Pfarrer zwischen 1944 und 1985 (2.Stelle 1944, 3.Stelle 1963)
4. Die Pfarrerinnen und Pfarrer seit 1985 (Wegfall der „Hierarchie“ der Stellen)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

1. Neuhausen als „Filiale“ des Münsters – 1524 bis 1778

(bis zur Schaffung einer eigenen Pfarrstelle für Neuhausen)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1524-1535	Biedermann, Wolfgang	.. - 1554	1524	Diac. am St.Joh.
1536-1541	Ziegler, Leonhard	.. - ..	1536	<i>vorher Conventual von Allerheilöigen</i>
1541-(1558?)	Lux, (Thomas?) (<i>ein „Herr Lux“</i>)	.. - 1558?	1541	<i>(Ratsbeschluss 20. 07. 1541)</i>
1558-1560	Meyer, Georg	.. - 1565	1558	
1560-1561	Gremlin, Georg (<i>auch: Gremlich</i>)	.. - (<i>nach 1578</i>)	1559	
1561	Kolmar, Ludwig [<i>sen.</i>]	1534 - 1614	1560	
1561-1565	Mörikofer, Balthasar	.. - 1579	1561	<i>u. Fr.pr.</i>
1566-1672?	? (<i>evtl. Schaltenbrand, Alexander?</i>)	.. - (<i>nach 1594</i>)	1562	
1574-1580	Stülz, Bartholomäus (<i>auch: Stültz, Stüby, Stutz</i>)	1544 - 1600	1600	
1582-1594	Hurter, Melchior [I]	1555 - 1625	1580	<i>u. Praec., sowie Herblingen 14-tägl.</i>
1594-1599	Jezler, Johannes [<i>sen.</i>]	1543 - 1622	1572	<i>u. Fr.pr.</i>
1600-1602	Neidhart, Blasius	.. - 1612	1587	<i>u. Herblingen</i>
1602-1605	Ackermann, Ludwig	.. - 1605	1569	<i>u. Fr.pr. gest. 1605 im Amt</i>
1605-1609	Kolmar, Joh. Ludwig	1564 - 1631	1600	<i>u. Fr.pr.</i>
1609-1614	Jezler, Johannes [<i>jun.</i>] (<i>Provisor</i>)	1581 - 1650	1606	<i>Prov. u. Rector der Lateinschule</i>
1614-1620	Oechslin, Joh. Friedrich	.. - 1648	1610	<i>u. Herblingen</i>
1620-1625	Köchlin, Joh. Friedrich	1593 - 1629	1615	<i>u. Herblingen</i>
1625-1628	Ammann, Joh. Heinrich	1600 - 1629	1623	<i>u. Herbl. +Praec.</i>
1628-1629	Nater, Joh. Conrad (<i>auch:Natter</i>)	.. - 1629	158..	<i>gest. 1629 im Amt „gest. an der Pest“</i>
1629-1637	Tonsor, Aegidius	.. - 1658	1628	<i>u. Rector der Lateinschule</i>
1639-1640	Hurter, Melchior [III]	1615 - 1654	1640	<i>u. 1644 Conrector, 1649 Rector</i>
1640-1643	Koch, Joh. Heinrich	1616 - 1685	1639	<i>u. Herbl. +Praec.</i>
1652-1655	Hurter, Joh. Jacob (<i>Bruder des Melchior Hurter [III]</i>)	1625 - 1662	1648	<i>Fr.pr. +Praec.</i>
1655-1667	Ott, Beat Wilhelm (<i>1662 erstes Taufbuch</i>)	1628 - 1695	1654	<i>Fr.pr. +Praec.</i>
1667-1685	Veith, Joh. Jacob	1631 - 1706	1657	<i>u. Praec.</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1685-1688	Ott, Johannes	1657 - 1724	1680	<i>u. Praec.</i>
1688	Speisegger, Leonhard	1659 - 1727	1682	<i>u. Praec.</i>
1688-1699	Grimm, Joh. Conrad	1656 - 1710	1682	<i>u. Praec.</i>
1699-1706	Hurter, Joh. Jacob	1672 - 1739	1693	<i>Fr.pr. +Praec.</i>
1706-1721	Hurter, Joh. Heinrich (1720 Kirchenbau)	1673 - 1745	1697	<i>Fr.pr. +Praec.</i>
1721-1722	Schalch, Johannes	1673 - 1745	1698	<i>Fr.pr. +Praec.</i>
1722-1727	Oschwald, Medardus	1680 - 1748	1705	<i>u. Praec.</i>
1727-1739	Schalch, Christoph	1680 - 1760	1707	<i>u. Praec.</i>
1739-1745	Oschwald, Joh. Georg	1686 - 1764	1714	<i>u. Praec.</i>
1745-1756	Wipf, Joh. Jacob	1705 - 1782	1731	<i>u. Praec. + Prof.</i>
1756-1759	Spleiss, Jacob Ludwig	1724 - 1761	1748	<i>u. Praec.</i>
1759-1778	Müller, Joh. Georg	1722 - 1779	1748	<i>u. Praec.</i>
(1759-1760)	Frey, Johannes (<i>Vikar</i>)	1730 -1812	1754	<i>Vikar</i>

2. Neuhausen mit einer eigenen Pfarrstelle – 1778 bis 1944

Die Pfarrer dieser Phase wohnten bis 1866 in Schaffhausen.

Ab 1866 ist Neuhausen eine selbständige Kirchgemeinde und besitzt nun ein eigenes Pfarrhaus an der Zentralstrasse (siehe oben, Einleitung)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1778-1803	Hurter, Joh. Jacob	1728 - 1813	1753	„1803 quiescirt“
1803-1821	Stierlin, Johannes (zuerst „Vikar“ bei Pfr. J.J.Hurter)	1746 - 1837	1772	1803-13 „Vikar“ 1813-21 Pfarrer „1821 quiescirt“
1821-1832	Ziegler, Joh. <u>Conrad</u>	1778 - 1832	1802	<i>u. ab 1827 auch Lehrer am Gymn.; gest. 1832 im Amt</i>
1832-1837	Bächtold, Joh. Caspar	1807 - 1896	1832	
1837-1840	Ziegler, Robert	1808 - 1840	1832	<i>gest. 1840 im Amt</i>
1840-1850	Stockar v. Neunforn, Jul. <u>Karl</u>	1813 - 1873	1838	
1850-1893	Mezger, Joh. Jacob (ab 1866 wohnhaft im neuen Pfarrhaus in Neuhausen, der erste Antistes in der Geschichte, der nicht mehr in der Stadt wohnte)	1817 - 1893	1842	1861-1872 Antistes 1872-1893 Dekan gest. 1893 im Amt
1890-1931	Christ, Ernst (zuerst „Vikar“ bei Antistes Mezger)	1866 - 1933	1893	1890-1893 „Vikar“ 1893-1931 Pfr., pens. 1931
1931-1938	Schmid, Alfred	1901 - 1972	1931	
1938-(1947)	Kachel, Theophil	1903 - 1991	1938	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

3. Die Pfarrer zwischen 1944 und 1985

(ab 1944 nebeneinander die bisherige staatliche [I] und die 1944 errichtete kirchliche Pfarrstelle [II], sowie ab 1963 die weitere kantonkirchliche Pfarrstelle [III])

3.1 Die weiteren Pfarrer auf der vom Staat finanzierten Pfarrstelle I – bis 1984

Von 1944 bis 1984 hatten die folgenden Pfarrer die Pfarrstelle II inne:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1938)-1947	Kachel, Theophil	1903 - 1991	1938	
1947-1969	Meyer, Willy (<i>Zentralstrasse 30</i>)	1903 - 1987	1947	<i>pens. 1969</i>
(1969)-1989	Rüegg, <u>Fritz</u> Jakob (<i>Brunnenwiesenstr. 19</i>)	1924 - 2006	1963	<i>war zuerst 1963-69 auf der 3.Stelle; pens. 1989</i>

3.2 Zweite Pfarrstelle, von der Kirche finanziert – 1944 bis 1984

Von 1944 bis 1984 waren auf der Pfarrstelle II:

1944-1946	Walter, <u>Paul</u> Georg	1919 - 2003	1944	„Pfarrhelfer“
NB: Nach dem Weggang von Pfr. Paul Walter kam eine beabsichtigte Berufung der Pfarrerin Greti Caprez-Roffler nach Neuhausen nicht zustande. Greti Caprez begründete in einem Brief an ihren Mentor Prof. Dr. Emil Brunner, Zürich, 1946 ihre Ablehnung so: „Schaffhausen billigt den Theologinnen (sc. staatlicherseits!) kein Recht auch nur zu Stellvertretungen zu, und wenn die Neuhauser auch so nett wären, es mir zuzubilligen, so würden wir damit sicher wieder einen zweiten Furrerstreit (sc. wie Furna GR 1932-1934) entfachen...“ (zit. in Christina Caprez, Die illegale Pfarrerin, Zürich 2019, S.291)				
1947-1951	Koestler, <u>Martin</u> Ernst Otto	1921 - 2004	1947	„Pfarrhelfer“
1951-1960	Spycher, Hans Ulrich	1918 - 2009	1951	„Pfarrhelfer“
1961-1968	Mettler, Arthur	1901 - 1990	1961	
1968-1985	Walder, <u>Paulus</u> Felix	1934	1968	

3.3 Dritte Pfarrstelle von der Kirche finanziert – 1963 bis 1984

Bis 1984 waren auf Pfarrstelle III:

1963-(1989)	Rüegg, <u>Fritz</u> Jakob (<i>Brunnenwiesenstr. 19</i>)	1924 - 2006	1963	<i>1969 auf die staatlich besoldete Pfarrstelle I gewählt</i>
1970-1984	Schneider, Kurt (<i>Zentralstrasse 30</i>)	1936 - 2002	1964	
1984-1985	Graf, Hans <u>Ulrich</u> Balthasar (teilzeitlich)	1943 - 2020	1971	<i>als Pfr. von Osterfingen teilzeitlich in Neuhausen tätig</i>

4. Die Pfarrerinnen und Pfarrer seit 1985

Das staatliche „Gesetz über die Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen“ vom 22. Nov. 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1985 (RS 102.100 und SHR 130.100), ersetzte die bisherigen staatlichen Leistungen an 29 reformierte Pfarrstellen durch jährliche

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Pauschalbeiträge an die drei Landeskirchen. Seither werden alle evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer von der Kantonalkirche besoldet. Die „Hierarchie“ in den Pfarrstellen I, II, III entfiel.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1986-2001	Moser, Peter	1952	1986	
1987-1993	Baumgartner, Martin	1961	1987	<i>ab 1990 Stellenteilung mit d. Ehefrau</i>
1990-1993	Baumgartner-Vetterli, Karin	1960	1990	<i>Stellenteilung</i>
1989-2008	Hasler, Johann Georg (<i>Brunnenwiesenstr. 19</i>)	1946	1973	<i>Stellenteilung bis 98</i>
1989-1998	Hasler-Pflugshaupt, Katharina (<i>Brunnenwiesenstr. 19</i>)	1942	1989	<i>Stellenteilung pens. 1998</i>
1994-2001	Vetsch, Hans Rudolf (<i>Haru</i>)	1962	1994	
2002-2006	Roth, Martin	1970	2002	
2007-2013	Wintzer, Bernhard (<i>Zentralstrasse 30</i>)	1969	2007	<i>Stellenteilung</i>
2007-2013	Wintzer-Glauch, Birgit (<i>Zentralstrasse 30</i>)	1975	2007	<i>Stellenteilung</i>
2008-2014	Mettler, Lukas (<i>Brunnenwiesenstr. 19</i>)	1958	2008	
2013-	Koch, Matthias (<i>Zentralstrasse 30</i>)	1981	2013	
(2014-2015)	Ringling, Jürgen (<i>Provisor</i>)	1943	(2014)	<i>(Pfr. i.R., Büsingen) (Provisor)</i>
2015-2017	Dittrich, Jürgen (<i>Brunnenwiesenstr. 19</i>)	1963-2017	2015	
(2017-2019)	Krauer, Herbert (<i>Provisor</i>)	1951	(2017)	<i>(Provisor)</i>
2019-	Kötter, Wolfram (<i>50 %</i>)	1960	2010	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

10. Neunkirch SH

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Neunkirch war – wie u.a. Lohn, Thayngen, Schleithem, Buchberg-Rüdlingen – eine der „Mutterkirchen“ im Bereich des heutigen Kantons Schaffhausen. Die Ursprünge der Bergkirche gehen ins Frühmittelalter zurück. Die urkundliche Ersterwähnung einer Marienkirche ist für 1155 bezeugt. Der jetzige Bau wurde gegen 1400 errichtet, der Turm 1484. Im Schoopschen Pfarrerbüchlein (siehe unten) sind einige vorreformatorische Priester notiert: „1501 Hr. Berthold, dek., 1508 Osw. Rechhof, 1510 Ulrich Rüger, Leutpriester, 1532 Ulr. Singer“.

Die Dorfkirche, ursprünglich eine spätmittelalterliche Johanneskapelle, wurde mehrmals verändert, z.B. zwischen 1613 und 1625, als Martin Beyel als „Helfer“ amtierte, und 1866 durch den Kantonsbaumeister Joh. Christoph Bahnmayr umgebaut, welcher u.a. die Breitenau und 1869/1870 das Schleithemer Kirchenschiff errichtet hatte.

Nach der Reformation 1529 amtierten in Neunkirch, vom Kleinen Rat eingesetzt, ein Pfarrer und ein „Helfer“ (Pfarrhelfer, Diakon). Letzterer hatte die „Filialgemeinden“ Siblingen, Gächlingen und Osterfingen zu betreuen. Im Jahre 1640 wurden durch Beschluss des Schaffhauser Rates Siblingen und Gächlingen abgetrennt, d.h. die Helferstelle wurde nach Siblingen verlegt; der Siblinger Pfarrer hatte bis 1808 auch Gächlingen zu betreuen. Für den Unterhalt der Pfarrer diente aber bis 1806 neben Gemeindeleistungen der „Kapitalfonds der Bergkirche“ Neunkirch. Dieser wurde zusammen mit den damit verbundenen Pflichten erst 1806 auf Betreiben von Siblingen und Gächlingen durch Beschluss des Schaffhauser Rates unter die vier Gemeinden aufgeteilt. Gächlingen baute schon 1806-1807 sein Pfarrhaus, wurde 1808 von Siblingen abgetrennt und zur selbständigen „Pfarrei“ „erhoben“. Osterfingen baute das Pfarrhaus 1817; zwischen 1806 und 1817 wohnte der für Osterfingen zuständige Pfarrer noch in Neunkirch.

Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 gab der Staat der Kirchgemeinde das Pfarrwahlrecht, das diese erstmals 1884 in Anspruch nehmen konnte. Die Pfarrbesoldung ging bis 1984 zu Lasten des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrerinnen und Pfarrer:

- Verzeichnis der Pfarrer von Neunkirch 1501-1968 im Kirchenbuch von 1662ff. (STASH, Kirchenbücher, 1-22/1) und von 1700ff. (STASH, Kirchenbücher, 1-23/2)
- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums, bis heute aktualisiert (liegt beim Aktuar des Pfarrkonvents)
- Die Pfarrer, welche zwischen 1532 und 1963 in Neunkirch geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband, für Neunkirch S. 92 und 94-95). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133, für Neunkirch 1532-1780 S. 75 und 77).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Neunkirch 1536-1798, S. 333)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);

1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;

2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.

- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Gliederung der folgenden Listen:

1. Die (Haupt-)Pfarrer bis 1806
2. Die „Helfer“, für Siblingen, Gächlingen und Osterfingen – bis 1640
3. Die „Helfer“, für Osterfingen – 1658 bis 1806
4. Die Pfarrerinnen und Pfarrer für Neunkirch allein – seit 1806
5. Pastoralionsgemeinschaft.... ?

1. Die (Haupt-)Pfarrer bis 1806

Für die Epoche, wo von Neunkirch aus die „Filialen“ Osterfingen, Siblingen und Gächlingen betreut wurden, z.T. durch „Helfer“

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
.... - 1532	Bollinger, Johannes	. - 1532?	?	
1532-1536	Singer, Ulrich	. - 1546	1532	
1536-1546	Biedermann, Wolfgang	. - 1554	1529	1535-1536 Diac.
1546-1553	Weinzürn, Johannes (auch: Winzürn, Winznover)	. - 1553	1546	gest. 1553 im Amt
1553-1559	Seiz, Martin (auch: Sitz)	. - 1559?	1541	1559 „untauglich“
1559-1573	Altorfer, Caspar	. - 1573	1553	gest. 1573 im Amt
1574-1608	Biedermann, Joh. <u>Jacob</u>	. - 1610?	1566?	1608 quiesc.
1610-1618	Schenkel, Bartholomäus	1560 - 1648	1591	1618 als Wilderer ertappt „in fremdem Forst“, „nach Meris-hausen ...versetzt“
1618-1622	Oschwald, Medardus [I]	ca.1565 -1629	1589	
1622-1634	Jezler, Johannes (jun.)	1581 - 1650	1606	
1634-1670	Oschwald, Christoph	1605 - 1670	1630	gest. 1670 im Amt
1670-1699	Jezler, Stephan (auch: Jezeller)	1623 - 1699	1647	1658-1670 Diac., seit 1670 Pfr., gest. 1699 im Amt
1699-1722	Rietmann, Heinrich	1648 - 1722	1673	(1676-1683 Diac.) gest. 1699 im Amt
1722-1754	Wüscher, Joh. <u>Caspar</u>	1673 - 1754	1699	gest. 1754 im Amt
1755-1776	Meyer, Joh. <u>Jacob</u>	1707 - 1776	1732	gest. 1776 im Amt
1776-1805	Peyer, Joh. <u>Felix</u>	1739 - 1806	1762	resig. 1805.
1805-1806	Stierlin, Johannes (Vikar)	1746 - 1837	1772	Vikar

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

2. Die „Helfer“, für Siblingen, Gächlingen und Osterfingen – bis 1640

Der „Helfer“, wohnhaft in Neunkirch, hatte bis 1640 die „Filialen“ Siblingen, Gächlingen und Osterfingen zu betreuen.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1535-1536	Biedermann, Wolfgang	. - 1554	1529	1536-46 Pfr.
(1540-1553)	? Weinzürn, Johannes	. - 1576	1540?	1540-1546 Diac.? 1546-1553 Pfr.
1575-1580	Siegerist, Georg (<i>auch: Sigrist</i>)	1549 - 1610	1570	1573 Magister (in Wittenberg)
1580-1582	Ackermann, Ludwig(<i>auch:Agricola</i>)	. - 1605	1569	ord. 1569 in Zürich
?	?			
1587-1599	Frey, Joh. <u>Jakob</u>	1545 - 1611	1587	„entsetzt“ 1599
1600-1609	Mägis, Heinrich	1566 - 1626	1596	
1609-1610	Ackermann, Joh. Wilhelm	1572? - 1612	1601	
1610-1612	Pfau, Joh. Heinrich	1569 - 1641	1607	
1612-1613	Ammann, Felix (<i>auch: Hamman</i>)	. - 1625	1601	
1613-1625	Beyel, Joh. Martin	. - 1627	1609	
1625-1629	Bärin, Hs. Georg	1599 - 1629	1623	gest. 1629 im Amt
1629-1631	Beyel, Werner	. - 1640	1629	
1631-1632	Indikofer, Theodosius	. - 1647	1630	
1633-1634	Spleiss, Jacob Ludwig	ca. 1603 - 1667	1630	.
1634-(1647)	Grübel, Joh. Jacob	1608 - 1658	1630	1640 Pfr.v.Siblingen.

1640 erfolgt die Schaffung einer selbständigen Pfarrei Siblingen, mit Filiale Gächlingen. Der bisher zuständige „Helfer“ in Neunkirch, Joh. Jacob Grübel, wird Pfarrer von Siblingen. Bis 1658 gibt es keine Helferstelle mehr.

3. Die weiteren „Helfer“, für Osterfingen – 1658 bis 1806

1658 wird vom Schaffhauser Rat ein neuer Helfer in Neunkirch eingesetzt, welcher Osterfingen zu betreuen hat, aber weiterhin in Neunkirch wohnt.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1658-1670	Jezler, Stephan (<i>auch: Jezeller</i>) („der erste eigentliche Pfarrer von Osterfingen, der dort von 1659 an jeden Sonntag Predigt gehalten....“)	1623 - 1699	1647	wird 1670 zum Pfr. von Neunkirch befördert
1670-1673	Oschwald, Johannes	1639 - 1704	1665	
1673-1676	Hurter, Melchior	1649 - 1714	1672	
1676-1683	Rietmann, Heinrich	1648 - 1722	1673	(vgl. ab 1699 Pfr. von Neunkirch)
1683-1687	Hurter, Joh. Caspar	1657 - 1687	1678	gest. 1687 im Amt.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1687-1692	Oschwald, Joh. <u>Ludwig</u>	1657 - 1692	1681	gest. 1692 im Amt.
1692-1694	Frey, Johannes	1666 - 1726	1687	
1694-1699	Ammann, Johannes	1670 - 1750	1691	
1699-1708	Hurter, Joh. Caspar	1671 - 1745	1694	
1708-1714	Rauschenbach, Joh. Georg	1675 - 1730	1699	
1714-1721	Sto(c)kar, Daniel	1678 - 1741	1703	
(1721-1722)	Oschwald, Bartholome (Prov.)	1690 - 1746	1716	Provisor
1722-1732	Peyer, Joh. Ludwig	1693 - 1770	1716	
1732-1737	Huber, Tobias	1707 - 1740	1727	
1737-1747	Ziegler, Joh. Jacob	1705 - 1767	1732	
1747	Stockar, Joh. <u>Heinrich</u> (gewählt, „musste aber wegen Geisteskrankheit sofort resignieren.“ (Matr.buch d. Minist.)	1706 - 1773	1739	resig.im gleichen Jahr 1747
1747-1753	Wepfer, Joh. Rudolf	1713 - 1780	1738	
1753-1759	Müller, Joh. Georg (sen.) (1759 Bau der Osterfinger Kirche)	1722 - 1779	1748	
1760-1764	Frey, Johannes	1730 - 1812	1754	
1764-1769	Pfister, Benedikt	1733 - 1769	1757	gest. 1769 im Amt
1769-1776	Peyer, Joh. Felix	1739 - 1806	1762	
1776-1780	Stierlin, Johannes	1746 - 1837	1772	siehe Vikar 1805
1780-1790	Meyer, Johannes	1754 - 1819	1777	
1790-1796	Enderis, Joh. Heinrich	1759 - 1839	1782	
1796-1803	Hüniger, Joh. Caspar	1761 - 1831	1789	
1803-(1806)	Vetter, Joh. Conrad (1803-1806 zuständig für Osterfingen)	1779 - 1840	1803	ab 1806 Pfr. von Neunkirch
(1805-1806)	Stierlin, Johannes (Vikar)	1746 - 1837	1772	Vikar

1806 wird Osterfingen eine selbständige Pfarrstelle (Aufteilung des „Pfrundfonds“ der Bergkirche, siehe die Bemerkungen im Ingress). Bis zum Bau des dortigen Pfarrhauses 1817 wohnen die Osterfinger Pfarrer noch in Neunkirch.

4. Die Pfarrerinnen und Pfarrer für Neunkirch allein – seit 1806

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1806)-1840	Vetter, Joh. Conrad	1779 - 1840	1803	war ab 1803 Helfer, gest. 1840 im Amt
(1834-1836)	Vetter, Ferdinand (Vikar d. Vaters)	1811 - 1888	1834	1834-36 Vikar
1840-1893	Kirchhofer, Johann <u>Heinrich</u>	1807 - 1901	1832	pens. 1893
(1886-1887)	Bösch, Albert (Vikar)	1862 - 1934	1887	1886-87 Vikar

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1889-1893)	Stuckert, Karl (<i>Carl</i>) (<i>Vikar</i>)	1867 - 1932	1893	<i>Vikar bei Pfr. Kirchhofer</i>
1893-1908	Stuckert, Karl (<i>Carl</i>) <i>Pfarrer</i>	1867 - 1932	1893	<i>Pfarrer</i>
1908-1922	Rotach, Robert	1881 - 1960	1908	
1922-1928	Hallauer, Jakob	1897 - 1943	1921	
1928-1948	Dietsche, Walther	1896 - 1989	1928	<i>1948 nicht mehr im Amt bestätigt</i>
1949-1953	Schmid, <u>Heinrich</u> Rudolf	1910 - 1985	1949	
(1953-1954)	Girard, Hans Alfred (<i>Provisor</i>)	1920 - 2019	1956	<i>Prov. (vgl. 1968)</i>
1954-1963	Stüchelberger, Max	1919 - 2008	1954	
1964-1968	Kachel, <u>Andreas</u> Christoph	1936	1964	
1968-1985	Girard, Hans Alfred	1920 - 2019	1956	<i>(vgl. 1953, prov.)</i>
1986-1989	Wyss, Peter	1954	1986	
1990-2007	Kirchhofer, <u>Annemarie</u> Ursula	1952	1990	
2008-	Baumgardt, <u>Eva</u> Bernhardine Regine	1968	2008	

5. Pastorationsgemeinschaft.... ?

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

11. Oberhallau

seit der Reformation

Seit dem Mittelalter stand die Pfarrei Hallau, bestehend aus den Ortsteilen Unter- und Oberhallau, unter dem Patronat des Domkapitels von Konstanz und war bis 1508 eine „Filiale“ der „Mutterkirche“ Neunkirch. Nachdem im Jahre 1424 80 Bürger aus Unter- und Oberhallau eine Kaplaneipfründe und 1491 ein Bürger eine zweite Kaplanei gestiftet hatten, wurde in Anerkennung dieser beträchtlichen Eigenleistung vom Domkapitel 1508 die Ablösung von Neunkirch und die Errichtung einer selbständigen Pfarrei für ganz Hallau zugestanden, sogar mit Pfarrwahlrecht der Gemeinde, im Rahmen des bestehenden Patronates. 1521 zwang die Stadt Schaffhausen durch militärische Besetzung Hallaus den Bischof von Konstanz und das Domkapitel, die Herrschaftsrechte in Hallau und in Neunkirch inkl. der Kollatur, d.h. aller Rechte und Pflichten für die beiden Pfarreien, an die Stadt zu verkaufen. Damit fiel gleich das Pfarrwahlrecht der Gemeinde wieder dahin. Der Kleine Rat riss sich dieses Recht unter den Nagel.

Obwohl die Gemeinde Oberhallau schon am 11. 04. 1526 von Hallau (damals „Unterhallau“) abgetrennt wurde, blieben die Oberhallauer bis 1713 in Hallau „kirchgenössig“.

Die Schaffung einer eigenen Pfarrstelle in Oberhallau erfolgte erst 1713. Unterhallau war an dieser Abtrennung interessiert und leistete an die neue Pfarrpfünde einen ansehnlichen Beitrag. Dazu kamen Kollekten, Schenkungen Privater auch aus der Stadt, ein Beitrag des Klostersgutes Allerheiligen u.a. Der Staat schuf zwar die neue Pfarrei, aber ohne eigene Mittel zuzuschüssen: „... das Patronatrecht hat der Staat flugs sich angeeignet, die Patronatpflicht dagegen hat er geschickt andern aufgehalst“ (C.A. Bächtold, Geschichte des Kirchengutes im Kanton Schaffhausen, Schaffhausen 1911, S. 68f.). 1713-14 bauten die Oberhallauer ihr Pfarrhaus, 1751 die heutige Kirche anstelle der vorherigen Kapelle („1751 ist die Kirchen neü gebauet und den 5^{ten} December eingeweihet worden“ [Wepfer S. 86, siehe unten]).

Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 gab der Staat der Kirchgemeinde das Pfarrwahlrecht, das diese erstmals 1884 in Anspruch nehmen konnte. Die Pfarrbesoldung ging bis 1984 zu Lasten des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Auf den 1. Juni 2015 erfolgte zusammen mit der Kirchgemeinde Hallau die Bildung einer Pastorationsgemeinschaft, welche aber nur für eine einzige Amtsdauer, nämlich bis 31. Mai 2019 bestand. 2018 kündigte Oberhallau den Vertrag, um ab 1. Juni 2019 wieder „frei“ zu sein mit einer 50%-Pfarrstelle, für die Amtsdauer 2019-2023.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrerinnen und Pfarrern:

Für den 1. Teil: Kopie des Pfarrerverzeichnisses von Hallau bis 1713

Für den 2. Teil:

- Verzeichnis der Pfarrer von Oberhallau 1713-1858 im Kirchenbuch von 1713ff.
(STASH, Kirchenbücher, 1-24/2 und 1-24/3)
- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums, bis heute aktualisiert
(liegt beim Aktuar des Pfarrkonvents)
- Alle Pfarrer, welche zwischen 1713 und 1965 in Oberhallau geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband, für Oberhallau S. 102 und 102a). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133, für Oberhallau 1713-1780 S. 84).

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Oberhallau 1713-1798, S. 323)				
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), <i>Genealogische Register</i> : „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermahlen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), <i>StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)</i> ; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132); 1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01; 2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.				
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)				
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)				

Gliederung der folgenden Liste:

1. Oberhallau als Teil, von 1526 bis 1713 als „Filiale“ von Hallau
2. Oberhallau mit eigener Pfarrstelle – seit 1713
3. Oberhallau in Pastorationsgemeinschaft mit Hallau – 01.06.2015 bis 31.05.2019
4. Oberhallau wieder eigenständig – ab 01.06.2019

1. Oberhallau als Teil, von 1526 bis 1713 als „Filiale“ von Hallau

Die Pfarrer von Hallau in der Epoche zwischen Reformation und Abtrennung Oberhallaus von Hallau, zuständig auch für Oberhallau:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1524-1529	Maurer, Hans	.. - ..	1524	
1529-1533	Kranz, Christian (<i>auch: Krantz</i>)	.. - ..	1529	
1533-1538	Ramsauer, Ulrich	.. - 1538?	1533	<i>gest. 1538 im Amt?</i>
1538-1554	Brunner, Marcus (<i>auch: Marx</i>)	.. - 1554	1538	<i>gest. 1554 im Amt</i>
1554-1558	Bollinger, Matthias (<i>od. Matthäus</i>)	.. - 1558?	15..	<i>gest. 1558 im Amt?</i>
1558-1579	Seiz, Esajas (<i>auch: Sytz, Sinz</i>)	.. - 1579	1555	<i>gest. 1579 im Amt</i>
1579-1620	Ammann, Samuel (<i>Vater</i>)	1547 - 1620	1574	<i>gest. 1620 im Amt</i>
1620-1629	Ammann, Joh. Conrad (<i>Sohn</i>)	1579 - 1629	1606	<i>gest. 1629 im Amt („Pest“)</i>
1629-1643	Oechslin, Joh. Friedrich	.. - 1648	1610	<i>1643 quiesc.</i>
1643-1647	Indikofer, Theodosius	.. - 1647	1630	<i>gest. 1647 im Amt</i>
1647-1662	Kolmar, Joh. <u>Ludwig</u> (<i>Vater</i>)	1610 - 1662	1635	<i>gest. 1662 im Amt</i>
1662-1677	Kolmar, Johannes (<i>Sohn</i>)	1636 - 1677	1661	<i>gest. 1677 im Amt</i>
(1674-1675)	Rietmann, Heinrich (<i>Vikar</i>)	1648 - 1722	1673	<i>Vikar b. Pfr. Kolmar wegen dessen „Nachlässigkeit“</i>
(1675-1677)	Forrer, Joh. <u>Rudolf</u> (<i>Vikar</i>)	1652 - 1688	1674	<i>Vikar b. Pfr. Kolmar</i>
1677-1691	Höscheller, Johannes	1628 - 1702	1653	
1691-1704	Oschwald, Johannes	1639 - 1704	1665	<i>gest. 1704 im Amt</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1704-1713	Meyer, Joh. Martin	1662 - 1742	1685	

2. Oberhallau mit eigener Pfarrstelle – seit 1713

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Errichtung der selbständigen Pfarrei 1713:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1713-1721	Schalch, Johannes („erster Pfarrer in Oberhallau“)	1673 - 1745	1698	
1721-1722	Meyer, Johannes	1681 - 1722	1710	gest. 1722 im Amt
1722-1741	Stockar, Daniel	1678 - 1741	1703	gest. 1741 im Amt
1741-1750	Stockar, Joh. Caspar	1705 - 1771	1733	
1750-1763	Hurter, Joh. Jacob [I] (1751 Kirchenbau)	1705 - 1775	1735	
1763-1777	von Waldkirch, Joh. Caspar	1732 - 1810	1758	
1777-1795	Köchlin, Joh. Martin	1747 - 1828	1771	
1795-1807	Hurter, Joh. Jacob [II]	1735 - 1807	1763	gest. 1807 im Amt
1808-1810	Körner, Joh. Jacob (Provisor)	1783 - 1823	1809	Provisor
(1810-1812)	(zeitweise Stellvertretung durch den Gächlinger Pfr. J.M. Altorfer [rec. 1797])	1773 - 1832	1797	
1812-1818	Mezger, Joh. Conrad	1788 - 1863	1812	
1818-1819	Siegerist, Joh. Jacob	1792 - 1830	1817	
1819-1824	Bürgin, Joh. Jacob	1787 - 1868	1814	
1825-1828	Schalch, Joh. Jacob	1797 - 1837	1818	
1828-1832	Vogler, Joh. Heinrich	1801 - 1872	1826	
1832-1840	Kirchhofer, Joh. Heinrich	1807 - 1901	1832	
1840-1858	Merian, Samuel	1803 - 1875	1832	resig. 1858
1858-1884	Ziegler, Emil	1827 - 1895	1851	
1884-1893	Glinz, Theophil	1841 - 1909	1885	„1893 nicht wiedergewählt“
1893-1899	Schultze, August	1868 - 1925	1893	
1899-1906	Arnold, Wilhelm	1873 - 1938	1900	
1906-1912	Gelpke, <u>Otto</u> Carl. E. B.	1868 - 1956	1906	
1912-1918	Trautvetter, Paul	1889 - 1983	1912	
1918-1928	Gerwig, Hans Felix	1894 - 1950	1918	
1928-1935	Schmid, Werner	1903 - 2001	1927	
1935-1941	Bieder, Werner	1911 - 1999	1935	
1941-1950	Braunschweig, Alfred	1915 - 1999	1941	
1950-1968	Lerch, <u>David</u> Philipp	1903 - 1996	1950	pens. 1968

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1968-1977	Kosel, Markus	1938 - 2014	1971	1968-1971 Vikar 1971-77 Pfarrer
1978-1993	Bittlinger, <u>Arnold</u> Georg	1928	1978	pens. 1993
1993-2001	Aschmann, Sabine	1964	1993	
2001-2010	Huber, <u>Lukas</u> Philipp	1967	2001	
2011-2013	Bolliger, Daniel	1965	1992	
(2013-2015)	Stettler, Christian (Gächlingen) Stettler-Richter, Hanna (Gächl.)	1966 1964	2007 2007	Prov. für Kasualien und Gottesdienste
(2013-2015)	Gafner, <u>Matthias</u> Rudolf (Hallau)	1960	1993	Prov. für Unterricht

3. Oberhallau in Pastoralionsgemeinschaft mit Hallau – 2015 bis 2019

Gemäss dem Vertrag, welchem beide Kirchgemeinden am 4. Mai 2014 zustimmten.
Die von beiden Kirchgemeinden gewählten Pfarrpersonen sind in dieser Amtsdauer:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
2015-2016	Gafner, <u>Matthias</u> Rudolf	1960	1993	ab 2008 in Hallau
2015-2018	Henne-Einsele, Claudia	1976	2005	für Oberhallau, in Schaffhausen
2016-2019	Schäfer, Ruth	1966	2016	in Hallau
2018-2019	Dutler Heinz (angest. / Provisor)	1963	2008	in Schleithelm

4. Oberhallau wieder eigenständig – ab 01.06.2019

Oberhallau kündigte 2018 den Vertrag auf Ende Amtsdauer 2015-2019, auf 31.05.2019

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
2019-	Scherello, Daniela	1974	(2019)	wohnt in Hallau

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

(Opfertshofen: siehe Thayngen-Opfertshofen)

12. Osterfingen

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

In Neunkirch – wie u.a. Lohn, Thayngen, Schleithem, Buchberg-Rüdlingen eine der „Mutterkirchen“ im Umkreis von Schaffhausen – amtierten nach der Reformation ein Pfarrer und ein „Helfer“ (Pfarrhelfer, „Diacon“). Letzterer hatte die „Filialgemeinden“ Siblingen, Gächlingen und Osterfingen zu betreuen. 1613 erfolgte der Bau der kleinen Kirche in Osterfingen. Der „Helfer“ Joh. Martin Beyel „hat die erste Evang. Predig in dem neuwen Kirchli zu Osterfingen gethan...“ (so bei Wepfer S. 77 und Trippel S. 329; siehe unten). Neubau 1759.

Im Jahre 1640 erfolgte die Schaffung einer selbständigen Pfarrei Siblingen, mit Filiale Gächlingen. Die bisherige Helferstelle von Neunkirch wurde praktisch nach Siblingen verlegt, aber weiter aus der Pfrund der Bergkirche Neunkirch bezahlt. Der bisher zuständige „Helfer“, Joh. Jacob Grübel, wurde nun Pfarrer von und in Siblingen. Zwischen 1640 und 1658 oblag die Betreuung von Osterfingen dem Pfarrer von Neunkirch allein. Erst 1658 wurde in Neunkirch vom Schaffhauser Rat ein neuer Helfer eingesetzt, welcher als Seelsorger für Osterfingen zu wirken hatte, aber weiterhin in Neunkirch wohnte. Der „Kapitalfonds (Pfrundfonds) der Bergkirche“ Neunkirch wurde zusammen mit den damit verbundenen Pflichten erst 1806 auf Betreiben von Siblingen und Gächlingen durch Beschluss des Schaffhauser Rates unter die vier Gemeinden aufgeteilt. Im gleichen Jahr 1806 wurde Osterfingen eine selbständige Pfarrstelle, baute aber das Pfarrhaus erst 1817. Zwischen 1806 und 1817 wohnte der für Osterfingen zuständige Pfarrer noch in der „Helferei“ in Neunkirch.

Das Pfarrwahlrecht wurde seit der Reformation durch den Kleinen Rat von Schaffhausen in Anspruch genommen. Ab 1852 erfolgte die Wahl durch den Regierungsrat zusammen mit einer kleinen Vertretung des Dorfes. Erst die Kantonsverfassung von 1876 brachte für die Kirchgemeinde das volle Pfarrwahlrecht.

Die Pfarrer Johannes Huber (sen.), Hans Zoller und Helmuth Huber (jun.) hatten neben der Kirchgemeinde Osterfingen auch die Seelsorge in der Psychiatrischen Klinik Breitenau inne. Die Besoldung für die Pfarrstelle Osterfingen (und bei den drei genannten Pfarrern für die Breitenauseelsorge) ging zu Lasten des Staates. Ab 1985 gehen praktisch alle Pfarrbesoldungen zu Lasten der Kantonalkirche, welche vom Staat einen jährlichen Pauschalbetrag erhält.

Im Jahre 1993 wurde vertraglich die Pastoralionsgemeinschaft Osterfingen-Trasadingen-Wilchingen gegründet. Die Zusammenarbeit wurde verstärkt, und jede Pfarrperson ist seither einer Wahl in allen drei Kirchgemeinden unterworfen.

Quellen für die Pfarrerliste:

für den 1. Teil: Kopie des Verzeichnisses der „Helfer“ von Neunkirch bis 1658

für den 2. bis 4. Teil, betr. die für Osterfingen zuständigen Pfarrer von 1659 bis heute:

- Verzeichnis der Osterfingener Pfarrer 1659-1991 im Kirchenbuch von 1800ff.

(STASH, Kirchenbücher, 1 - 26/3)

- Eine Abschrift dieses Verzeichnisses bis 1874 sandte der damalige Osterfingener Pfarrer Johannes Lang dem Aktuar des Pfarrkonvents, Gottlob Kirchhofer (rec. 1864), auf dessen Rundschreiben hin vom 5. Okt. 1874 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,20).

- Die Osterfingener Pfarrerliste im Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuarat des Pfarrkonvents)

- Alle Pfarrer, welche zwischen 1609 und 1965 in Osterfingen geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Osterfingen S. 94-95). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).

- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land,

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten S.1 bis 133, für Osterfingen 1609-1780 S. 77-78).

- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Osterfingen 1609-1798, S. 329-330)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Zur Gliederung der folgenden Listen:

1. Die „Helfer“ von Neunkirch, im Dienst für Osterfingen, Gächlingen und Siblingen – bis 1640
2. Die „Helfer“ von Neunkirch, Pfarrer für Osterfingen – 1658 bis 1806
3. Die Pfarrerinnen u. Pfarrer von Osterfingen – 1806 bis 1994
4. Die Pfarrerinnen und Pfarrer in der Pastorationsgemeinschaft Trasadingen-Osterfingen-Wilchingen (TOW) – seit 1995

1. Die „Helfer“ von Neunkirch, im Dienst für Osterfingen, Gächlingen und Siblingen – bis 1640

Der „Helfer“, wohnhaft in Neunkirch, hatte bis 1640 die „Filialen“ Siblingen, Gächlingen und Osterfingen zu betreuen.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1535-1536	Biedermann, Wolfgang	. - 1554	1529	1536-46 Pfr.
1540-1553	? Weinzürn, Johannes	. - 1576	1540?	1540-1546 Diac. 1546-1553 Pfr.
1575-1580	Siegerist, Georg (auch: Sigrist)	1549 - 1610	1570	1573 Magister (in Wittenberg)
1580-1582	Ackermann, Ludwig (auch: Agricola)	. - 1605	1569	ord. 1569 in Zürich
?	?			
1587-1599	Frey, Joh. <u>Jakob</u>	1545 - 1611	1587	„entsetzt 1599“
1600-1609	Mägis, Heinrich	1566 - 1626	1596	
1609-1610	Ackermann, Joh. Wilhelm	1572? - 1612	1601	
1610-1612	Pfau, Joh. Heinrich	1569 - 1641	1607	
1612-1613	Ammann, Felix (auch: Hamman)	. - 1625	1601	
1613-1625	Beyel, Joh. Martin	. - 1627	1609	
1625-1629	Bärin, Hs. Georg	1599 - 1629	1623	gest. 1629 im Amt

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1629-1631	Beyel, Werner	. - 1640	1629	
1631-1632	Indikofer, Theodosius	. - 1647	1630	
1633-1634	Spleiss, Jacob Ludwig	ca.1603 -1667	1630	.
1634-(1647)	Grübel, Joh. Jacob	1608 - 1658	1630	1640 Pfr.v.Siblingen.

2. Die „Helfer“ von Neunkirch, Pfarrer für Osterfingen – 1658 bis 1806

1658 wird vom Schaffhauser Rat ein neuer Helfer in Neunkirch eingesetzt, welcher Osterfingen zu betreuen hat, aber weiterhin in Neunkirch wohnt.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1658-1670	Jezler, Stephan (<i>auch: Jezeller</i>) („der erste eigentliche Pfarrer von Osterfingen, der dort von 1659 an jeden Sonntag Predigt gehalten....“)	1623 - 1699	1647	wird 1670 zum Pfr. von Neunkirch befördert
1670-1673	Oschwald, Johannes	1639 - 1704	1665	
1673-1676	Hurter, Melchior	1649 - 1714	1672	
1676-1683	Rietmann, Heinrich	1648 - 1722	1673	(vgl. ab 1699 Pfr. von Neunkirch)
1683-1687	Hurter, Joh. Caspar	1657 - 1687	1678	gest. 1687 im Amt.
1687-1692	Oschwald, Joh. <u>Ludwig</u>	1657 - 1692	1681	gest. 1692 im Amt.
1692-1694	Frey, Johannes	1666 - 1726	1687	
1694-1699	Ammann, Johannes	1670 - 1750	1691	
1699-1708	Hurter, Joh. Caspar	1671 - 1745	1694	
1708-1714	Rauschenbach, Joh. Georg	1675 - 1730	1699	
1714-1721	Sto(c)kar, Daniel	1678 - 1741	1703	
(1721-1722)	Oschwald, Bartholome (<i>Prov.</i>)	1690 - 1746	1716	Provisor
1722-1732	Peyer, Joh. Ludwig	1693 - 1770	1716	
1732-1737	Huber, Tobias	1707 - 1740	1727	
1737-1747	Ziegler, Joh. Jacob	1705 - 1767	1732	
1747	Stockar, Joh. <u>Heinrich</u> (gewählt, „musste aber wegen Geisteskrankheit sofort resignieren.“ (Matr.buch d. Minist.)	1706 - 1773	1739	resig.im gleichen Jahr 1747
1747-1753	Wepfer, Joh. Rudolf	1713 - 1780	1738	
1753-1759	Müller, Joh. Georg (sen.) (1759 Bau der Osterfinger Kirche)	1722 - 1779	1748	
1760-1764	Frey, Johannes	1730 - 1812	1754	
1764-1769	Pfister, Benedikt	1733 - 1769	1757	gest. 1769 im Amt
1769-1776	Peyer, Joh. Felix	1739 - 1806	1762	
1776-1780	Stierlin, Johannes	1746 - 1837	1772	siehe Vikar 1805

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1780-1790	Meyer, Johannes	1754 - 1819	1777	
1790-1796	Enderis, Joh. Heinrich	1759 - 1839	1782	
1796-1803	Hüninger, Joh. Caspar	1761 - 1831	1789	
1803-(1806)	Vetter, Joh. Conrad (1803-1806 zuständig für Osterfingen)	1779 - 1840	1803	ab 1806 Pfr. von Neunkirch
(1805-1806)	Stierlin, Johannes (<i>Vikar</i>)	1746 - 1837	1772	Vikar

3. Die Pfarrerinnen u. Pfarrer von Osterfingen – 1806 bis 1994

1806 wird Osterfingen eine selbständige Pfarrstelle (Aufteilung des „Pfrundfonds“ der Bergkirche, siehe die Bemerkungen im Ingress). Bis zum Bau des dortigen Pfarrhauses 1817 wohnen die Osterfinger Pfarrer noch in Neunkirch.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1807-1808	Mezger, Joh. Jacob	1783 - 1853	1807	
(1808-1810)	(Stellvertretungen durch den Neunkircher Pfarrer Joh. Conrad Vetter, rec. 1803, sowie durch Triumvir Johannes Kirchhofer, rec. 1770)			
1810-1815	Vetter, Joh. Jacob	1789 - 1871	1810	Neffe d. Joh. Conrad Vetter, rec. 1803
1815-1817	Freuler, Joh. <u>Jacob</u> [jun.]	1789 - 1864	1811	
1817-1822	Kirchhofer, Joh. <u>Jacob</u>	1795 - 1829	1816	
1822-1824	Biedermann, Joh. <u>Christoph</u>	1790 - 1852	1814	
1824-1826	Pfund, Joh. <u>Martin</u>	1790 - 1826	1817	gest. im Amt
1826-1829	Oechsli, Joh. <u>Heinrich</u>	1800 - 1862	1824	
1829-1831	Zwicki, Joh. <u>Rudolf</u>	..? - ..?	1830	1831 „entlassen“
1831-1837	Waldvogel, Joh. Jacob	1807 - 1879	1831	
1837-1851	Vetter, Ferdinand	1811 - 1888	1834	gest. im Kloster St. Georgen Stein a.Rh.
1851-1877	Lang, Johannes	1825 - 1877	1848	„Erweckung“ gest. 1877 im Amt
(1877-1878)	Vogel, (<i>Vikar, aus Württemberg</i>)	..? - ..?	(1877)	Vikar für Pfr. J. Lang
(1878)	Beck, Joh. Conrad (<i>Provisor</i>)	1818 - 1908	1846	Provisor
1879-1907	Schenkel, Gottfried	1852 - 1907	1878	gest. 1907 im Amt
1908-1943	Huber, Johannes (<u>Hans</u>)	1866 - 1947	1891	dazu bis 1947 Seelsorge in der Psych. Klinik
1943-1957	Zoller, Hans	1918 - 1985	1943	
1958-1977	Huber, <u>Hellmuth</u> Ernst	1912 - 2000	1937	dazu Seelsorge in der Psych. Klinik
1978-1985	Graf, Hans <u>Ulrich</u> Balthasar	1943 - 2020	1971	
1985-1991	Rüdin, Esther	1943 - 2007	1984	1985-87 Vikarin 1987-91 Pfarrerin

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1991-1993	Meili, Hanna <u>Dorothee</u> (Prov.)	1948	1992	Provis.; 1992 ord. in Schaffh.
1993-(2004)	Lentzsch, <u>David</u> Walter	1966	1993	

4. Die Pfarrerinnen und Pfarrer in der Pastoralengemeinschaft Osterfingen-Trasadingen-Wilchingen – seit 1995

Im Jahre 1993 wurde die Pastoralengemeinschaft vertraglich beschlossen. Sie trat am 1. Jan. 1995 in Kraft. Eine Totalrevision des Vertrags wurde 2014 beschlossen und trat auf den 1. Juni 2015 in Kraft.

Die in allen drei Kirchgemeinden gewählten Pfarrpersonen sind:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1986)-2002	Sieber, <u>Markus</u> Alfred	1955	1986	seit 1986 in Wilchingen
(1993)-2004	Lentzsch, <u>David</u> Walter	1966	1993	seit 1993 in Osterfingen
2003-2011 u. 2015-2017	Arends, Siegfried Ehemann der Irmgard Keltsch	1963	2003	in Wilchingen, mit Stellenteilung
2003-2017	Keltsch Arends, Irmgard Ehefrau des Siegfried Arends	1965	2003	in Wilchingen, mit Stellenteilung 2003-2011 und 2015-2017
2005-2012	Waldvogel, Rudolf	1948	1990	in Osterfingen pens. 2012
(2012-2015)	Nürnberg, Ute (teilzeitl. angest.)	1977	2012	in Flurlingen
(2013-2014)	Wanner, Beat (teilzeitl. angest. RU)	1966	1995	in Hemmental
(2013-2016)	Leistner, Stefan (teilzeitl. angest.)	1965	2013	in Neunkirch
2016-	Leistner, Stefan (gewählter Pfr.)	1965	2013	in Neunkirch
2016-2017	Arends, Siegfried (zum 2. Mal)	1963	2003	in Wilchingen
2018-	Breitenfeldt, <u>Martin</u> Otto	1957	2018	in Wilchingen

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

13. Ramsen

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Die mittelalterliche Pfarrei war 1531 durch Bischof Ulrich von Konstanz, der das Patronat besass, dem Kloster St. Georgen, Stein am Rhein, inkorporiert worden. In der Reformationszeit, im Jahre 1539, erwarb Stein im Einvernehmen mit Zürich die niedere Gerichtsbarkeit über Ramsen (vgl. Schib, Gesch. der Stadt und Landschaft Schaffh., S. 381). Die Hohe Gerichtsbarkeit besass weiterhin Oesterreich Habsburg. Sofort setzte Zürich den reformierten Pfarrer von Thalwil, Jakob Leu (auch Löw genannt), einen Freund von Leo Jud, dem engsten Mitarbeiter Zwinglis in Zürich, als Pfarrer für Ramsen ein, um hier die Reformation zu fördern. Diese Wahl musste jedoch widerrufen werden auf massiven Druck Habsburg-Oesterreichs hin, welches zäh auf die Religionshoheit pochte (Schib a.a.O. 331). Spätestens 1541 ist Löw nach Thalwil zurückgekehrt. Ob bis 1550 ein ref. Provisorium bestand, ist unklar. Am 5. Aug. 1550 wurde von Oesterreich wieder ein kath. Priester ins Amt eingesetzt. Damit begann eine Zeit schwerer Auseinandersetzungen zwischen den Konfessionen in Ramsen, mit Unterdrückung und Benachteiligung der Reformierten im Dorf, besonders in der Gegenreformation, aber auch teilweise bis ins 19. Jahrhundert hinein. 1770 erwarb Zürich die Gerichts- und Religionshoheit für 150'000 Gulden vom Hause Habsburg (Schib a.a.O. 515) und musste dabei vertraglich den Schutz der katholischen Religionsausübung für alle Zukunft versprechen. Diese Verpflichtung ging 1803 beim Anschluss von Ramsen und Stein am Rhein an den Kanton Schaffhausen auch auf diesen über.

1792 ermöglichten Privatspenden den Baubeginn für ein reformiertes Schulhaus. Der Bau stockte und wurde erst 1796 fertiggestellt, aber nun nicht als Schulhaus, sondern als Gottesdienst-Raum („Bethaus“). 1808 erfolgte die Stiftung des Kirchengutes, was nach dem Neubau der Kirche 1839 anstelle des „Bethauses“ und der Schaffung der selbständigen Kirchgemeinde Ramsen 1840 die Errichtung einer eigenen reformierten Pfarrstelle in Ramsen ermöglichte. Voraussetzung war auch der Bau des Pfarrhauses 1843. In diesem Jahr zog der erste vom Schaffhauser Kleinen Rat gewählte Pfarrer, Joh. Conrad Mägis, ins Pfarrhaus Ramsen ein und wurde ins neue Amt eingesetzt. 1847/48 wurde ein Schulhaus für den reformierten Konfessionsteil gebaut (später genannt „Ankerschulhaus“, heute Arzthaus, Ankerweg 226).

Ab 1852 erfolgten die Pfarrwahlen durch den Regierungsrat zusammen mit einer kleinen Abordnung der Kirchgemeinde. Erst die Kantonsverfassung von 1876 brachte der Kirchgemeinde das volle Pfarrwahlrecht. Bis 1984 gingen die Pfarrbesoldung sowohl der reformierten als auch der römisch-katholischen Pfarrstelle Ramsen zu Lasten des Staates, seit 1985 zu Lasten der betreffenden Landeskirche.

Gesamtrenovationen der Kirche erfolgten 1928 und 1967.

Im Jahre 2014 bildeten die Kirchgemeinden Ramsen und Buch vertraglich eine Pastoralionsgemeinschaft, mit Rechtskraft ab 1. Juni 2015. Ramsen hat eine 50%-Pfarrstelle, Buch ein solche mit 25 %. Der gemeinsame Pfarrer, die gemeinsame Pfarrerin wohnt im Pfarrhaus Ramsen.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrerinnen und Pfarrern:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Verzeichnis der Ramser Pfarrer 1807-1874, verfasst von Pfr. Julius Müller 1874 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,24)
- Entsprechende Liste von Pfr. Joh. Conrad Mägis bis 1858 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,22)
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus Ramser Kirchenbüchern (Pfarrarchiv Ramsen) sowie aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)
- NB: In den Pfarrerverzeichnissen von Schoop, Wepfer, Trippel aus dem 18. Jahrhundert ist Ramsen nicht verzeichnet, da es noch nicht zu Schaffhausen gehörte

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Gliederung der folgenden Liste:

1. Die Pfarrer für Ramsen zwischen 1539 und 1550
2. Die Pfarrer/innen für Ramsen ab 1809 – ab 1843 in Ramsen
3. Ramsen in Pastoralgemeinschaft mit Buch – ab 2015

1. Die Pfarrer für Ramsen zwischen 1539 und 1550

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec.(SH)	Bemerkungen
1539-40/41	Löw, Jakob (<i>auch: Leu</i>) (<i>es ist unklar, ob und allenfalls wie lange Leu in Ramsen war; er ging spätestens 1541 nach Thalwil zurück und starb dort als Pfarrer im Amt 1549</i>)	... - 1549	1539	<i>gewählt, aber die Wahl musste auf Druck Habsburgs widerrufen werden</i>
evtl. 1540ff.	evtl. Provisores (Diakone in Stein) ? Pfefferling, Adam (<i>seit 1534, bis 1543</i>) und Hochholzer, Christian (<i>1543-44</i>)	?	. (1534) (1543)	evtl. ref. Predigten in Ramsen durch Steiner Diakone
1544-1545.	Wyss, Urban [<i>Tätigkeit in Ramsen erwähnt bei Wipf, Ref.gesch. S. 299</i>]	?	1544	Diakon in Stein, predigt in Ramsen
evtl. 1545-1550	evtl. Lindauer, Bernhard, als Prov.?	1520 - 1581	1545	Diakon in Stein (evtl. Predigten auch in Ramsen?)

1550 Rekatholisierung der Kirche Ramsen, Habsburg setzt einen Priester ein.

Bis 1809 kein offizieller evangelischer Pfarrhelfer oder Pfarrer für Ramsen

2. Die Pfarrer/innen für Ramsen ab 1809 – ab 1843 in Ramsen

1806-1838	Blaschek, Paul (<i>ab 1806 monatlich ein Mal Predigt-dienst als Diakon von Stein</i>) (<i>ab Ostern 1809 offiziell erster ref. Provisor für Ramsen, weiterhin wohnhaft in Stein am Rhein, in der „Helferei“</i>)	1767 - 1838	1806/07	<i>Pfarrhelfer in Stein, mit Dienst auch in Ramsen</i>
1838-1858	Mägis, Joh. <u>Conrad</u> (<i>Zuerst 1838-1843 Provisor, dann der erste im 1843 neu gebauten Pfarrhaus in Ramsen wohnhafte Pfarrer</i>)	1815 - 1884	1838	<i>1838-43 Pfarrhelfer in Stein und Prov. für Ramsen / 1843-1858 Pfr. in Ramsen</i>
1858-1903	Müller, Julius (-Blaschek), (Vater)	1828 - 1914	1854	
1903-1910	Müller, Julius <u>Friedrich</u> (Sohn)	1878 - 1940	1903	
1910-1926	Reichardt, Paul	1885 - 1972	1909	
1927-1932	Eggenberger, Matthias	1902 - 1983	1927	
1932-1950	Rihner, <u>Hans</u> Oskar	1893 - 1950	1932	
1951-1954	Toggweiler, Karl	1923 - 2016	1951	
1954-1963	Morf, Werner	1925 - 1989	1954	
1963-1987	Keller, Paul	1922 - 2015	1954	
(1987-1990)	Schariah, Zechariah (Prov.)	1943	(1987)	Provisor

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1991-1999	Schiess Ledergerber, Margrit	1944	1991	
1999-2008	Stebler, Christoph	1970	1999	
2008-	Wegmüller, Urs	1961	2008	

3. Ramsen in Pastorationsgemeinschaft mit Buch – ab 2015

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec.(SH)	Bemerkungen
(2015)-	Wegmüller, Urs	1961	2008	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

14. Schaffhausen-Buchthalen

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Buchthalen war im Mittelalter eine Filiale der Mutterpfarrei Büsingen. Das Patronat inkl. die Kollatur, d.h. alle Rechte und Pflichten über diese Pfarrei inkl. Pfarrwahlrecht, waren seit dem Jahre 1248 dem Benediktinerkloster Allerheiligen in Schaffhausen „inkorporiert“.

Im Zeichen der beginnenden Reformationsbewegung übernahm die Stadt vom letzten Abt des Klosters, Michael Eggenstorfer, zuerst 1524 vertraglich, die Klostersgüter unter Umwandlung des Klosters in eine Propstei. 1529 hob der Rat einseitig den Vertrag auf und riss neben andern Patronaten des ehemaligen Klosters auch das Patronat über Büsingen und dessen Filiale Buchthalen an sich.

Ab 1535 war auch Dörflingen eine Filiale von Büsingen, nachdem die Stadt Zürich, welche die niedere Herrschaftshoheit dort besass, die Reformation eingeführt hatte. Vorher hatte Dörflingen zu Gailingen gehört, welches seinerseits unter dem Patronat des Klosters Allerheiligen Schaffhausen gestanden hatte. 1651 gelang es, mit Hilfe von Zürich und Schaffhausen, in Dörflingen eine eigene Pfarrstelle zu errichten. Buchthalen seinerseits gehörte weiterhin zu Büsingen.

Die mittelalterliche kleine Lucia-Kapelle in Dörflingen (Grundmauern 1954 im Garten des damaligen Restaurants „Linde“ ausgegraben), wurde nach der Reformation nicht mehr gebraucht und 1703 abgerissen. 1705 wurde im damaligen Dorfkern von Buchthalen die achteckige Dorfkirche gebaut, auf Betreiben von Pfr. Joh. Heinrich Ammann und Obervogt Hs. Jacob Entlibucher. 1714 wurde allerdings den Buchthalern vom Schaffhauser Rat verboten, Taufen und Trauungen in ihrer Kirche zu feiern; sie mussten nach Büsingen. Der achteckige Taufstein in Buchthalen datiert erst von 1751 (von Begginger Steinmetz gekauft), und ein eigener Friedhof wurde den Buchthalern erst 1796 zugestanden. [Bänteli, Kurt, Bergkirche Büsingen, in SBG 2014].

Erst 1843 wurde auch Buchthalen definitiv von der Mutterpfarrei Büsingen abgetrennt. Trotz dieser Abtrennung behielt Schaffhausen bis 1859 noch das alte Recht, auch in Büsingen den Pfarrer einzusetzen [Schib, Geschichte der Stadt und Landschaft Schaffhausen, S. 556]. Im Jahre 1705 war der Bau der (jetzigen) Kirche in Buchthalen erfolgt (Einweihung 1. Advent 1705). 1751 wurde sie renoviert. 1912 wurde das Pfarrhaus an der Rosenbergstrasse gebaut.

Das Pfarrwahlrecht für die Pfarrstelle Buchthalen lag bis 1852 allein bei der Schaffhauser Regierung. Ab 1852 wurde das Pfarrwahlrecht für die Pfarrstelle Buchthalen vom Regierungsrat zusammen mit einer Delegation von Buchthalen wahrgenommen. Erst die Kantonsverfassung von 1876 brachte für die Kirchgemeinde das alleinige Pfarrwahlrecht.

Trotz der Eingemeindung des ehemaligen Bauern- und Winzerdorfes per 1. Januar 1947 in die Stadt Schaffhausen blieb die Kirchgemeinde Buchthalen selbständig. Als solche trat sie erst 2013 dem „Verband von Kirchgemeinden in der Stadt Schaffhausen“ bei.

Die Besoldung der Pfarrstelle (I) ging bis 1984 zu Lasten des Kirchen- und Schulfonds bzw. des Staates. Auf den 1. Juli 1965 schuf die Kantonalkirche zu ihren Lasten die Pfarrstelle II, durch Beschluss der Synode. Das staatliche „Gesetz über die Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen“ vom 22. Nov. 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1985 (RS 102.100 und SHR 130.100), ersetzte die bisherigen staatlichen Leistungen an 29 reformierte Pfarrstellen durch jährliche Pauschalbeiträge an die drei Landeskirchen. Damit werden ab 1985 alle evangelischen Pfarrer/innen von der Kantonalkirche besoldet. Die beiden Pfarrstellen in SH-Buchthalen sind seither gleichgestellt.

Seit 2013 gehört Buchthalen zum Verband der Kirchgemeinden in der Stadt Schaffhausen, ohne Änderung beim Pfarrwahlrecht. Hingegen gingen damit die Besitzrechte und Unterhaltungspflichten für Pfarrhaus und Kirchgemeindezentrum Hofacker an den Verband über.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (liegt beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Pfarrerliste 1537-1874 im Kirchenbuch von 1794-1847 (Stadtarchiv)
- Abschrift dieser Pfarrerliste 1537-1874, verfasst von Pfr. Emanuel Huber (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3, 15)
- Die meisten Pfarrer, welche zwischen 1537 und 1965 in Buchthalen geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für SH-Buchthalen S. 133-134). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133, für SH-Buchthalen 1537-1780 S. 107-108).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für SH-Buchthalen 1537-1798, S. 303-304)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Zur Gliederung der folgenden Listen:

1. Der erste Teil umfasst die für Buchthalen/Büsinggen und Dörflingen zuständigen Pfarrer (1525 bis 1651)
2. Es folgen die Inhaber der Pfarrstelle Buchthalen/Büsinggen 1651 bis 1842.
3. Die Pfarrer/innen auf der 1843 geschaffenen staatlichen Pfarrstelle Buchthalen – bis 1965.
4. Die weiteren Pfarrer auf der staatlichen Pfarrstelle I – 1965 bis 1984
5. Pfarrstelle II – 1965 bis 1984
6. Die Liste der Pfarrer/innen seit 1985, seit beide Pfarrstellen zu Lasten der Kantonalkirche gehen – jetzt nicht mehr unterschieden mit I und II.

1. Buchthalen+Büsinggen, dazu ab 1535 Dörflingen – bis 1651

Die Pfarrer für Buchthalen 1535 bis 1651 waren:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1525-1527	Fischli, Hans (<i>auch: Frischli</i>)	.. - ..	1525	
1527-1532	Sifrid, Conrad (<i>auch: Sifried</i>)	.. - ..	1527	
1532-1537	Hauser, Niclaus	.. - ..	1532	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1537-1541	Frank, Johannes (<i>sen.</i>)	.. - 1555	1537	
1541-1546	Seiz, Martin	.. - 1559?	1541	
1546-1551	Rüeger, Jakob (<i>sen.</i>) (<i>auch Rüger</i>)	.. - 1564	1546	<i>u. Fr.pr.</i>
1553-1562	Oechslin, Blasius (<i>auch: Ochs</i>)	.. - 1570	1547	<i>u. Fr.pr.</i>
1562-1571	Kolmar, Ludwig (<i>auch; Colmar</i>)	1534 - 1614	1560	<i>u. Fr.pr.</i>
1572-1581	Frank, Johannes (<i>jun.</i>)	.. - 1581	1557	<i>dazu auch Fr.pr. gest.1581 im Amt</i>
1582-1596	Rüeger, Joh. Jakob (<i>jun.</i>)	1548 - 1606	1569	<i>u. Fr.pr.</i>
1597-1601	Ackermann, Ludwig	.. - 1605	1569	<i>u. Fr.pr.</i>
1602-1606	Koch, Joh. Conrad	1564 - 1643	1594	<i>u. Fr.pr.</i>
1607-1610	Ulmer, Johannes (<i>Hans</i>)	1558 - 1625	1587	<i>u. Fr.pr.</i>
1610-1614	Oechslin, Samuel	1557 - 1628	1580	<i>u. Fr.pr.</i>
1614-1637	Murbach, Elias (<i>jun.</i>)	1568 - 1637	159..	<i>u.Fr.pr. / resig. kurz vor seinem Tod</i>
1634-1637	Holländer, C (<i>Vikar bei E. Murbach</i>)	1609 - 1684	1643	<i>Vikar b. E.Murbach</i>
1637-(1658)	Tonsor, Aegidius	.. - 1658	1628?	<i>ab 1646 mit Vikar</i>
(1646-1647)	Hurter, Joh. Caspar (<i>Vikar</i>)	1623 - 1689	1646	<i>Vikar</i>
1647-(1672)	Stokar, Heinrich (<i>Vikar</i>) (<i>siehe auch unten</i>)	1624 - 1678	1647	<i>1647-58 Vikar u. Präcept.am Gymn.</i>

2. Buchthalen+Büsinggen, nach Abtrennung Dörflingens – 1651 bis 1842

Die Pfarrer für Buchthalen 1651 bis 1842 waren:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1637)-1658	Tonsor, Aegidius (<i>siehe oben</i>)	.. - 1658	1628?	<i>ab 1646 mit Vikar</i>
(1647)-1672	Stokar, Heinrich (<i>siehe oben</i>) (<i>bis 1658 Vikar, ab 1658 Pfr..</i>)	1624 - 1678	1647	<i>+Präcept.am Gymn u. ab 1662 Fr.pr.</i>
1673-1685	Frey, Joh. Jacob (<i>Vater</i>)	1631 - 1690	1655	<i>+Fr.pr. u. ab 1680 auch Prof.hebr.</i>
1685-1688	Ziegler, Joh. Conrad	1653 - 1694	1676	<i>+Präcept. 2.Kl.</i>
1688-1691	Rietmann, Heinrich	1648 - 1722	1673	<i>+Präcept. 4.Kl.</i>
1691-1694	Gelzer, Joh. Conrad	1661 - 1720	1684	<i>+Präcept. 4.Kl.</i>
1694-1702	Frey Johannes (<i>Sohn</i>)	1666 - 1726	1687	<i>+Präcept. 3./4.Kl. und Prof.hebr.</i>
1702-1706	Ammann, Joh. Heinrich	1663 - 1738	1687	<i>u. Fr.pr. / unter ihm Bau der Dorfkirche</i>
1706-1708	Köchlin, Eberhard	1680 - 1749	1702	
1708-1721	Sto[c]kar, Joh. Caspar	1665 - 1721	1691	<i>u. Fr.pr. / gest. 1721 im Amt</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1721-1724	Ammann, Johannes	1670 - 1750	1691	<i>u. Fr.pr.</i>
1724-1732	Wepfer, Johannes	1685 - 1763	1711	<i>u. Fr.pr.</i>
1732-1739	Pfister, Balthasar	1691 - 1756	1721	<i>u. Fr.pr.</i>
1739-1756	Peyer, Joh. Ludwig	1693 - 1770	1716	<i>u. Fr.pr.</i>
1756-1764	Oschwald, Joh. Georg	1686 - 1764	1714	<i>u. Fr.pr.</i>
(1760-1764)	Pfister, Benedict (<i>Vikar</i>)	1733 - 1769	1757	<i>Vikar</i>
1764-1793	Hoffmann, Joh. Jacob (<i>Johannes</i>)	1733 - 1793	1758	<i>u.Fr.pr. / gest. 1793 im Amt</i>
(1793-1794)	Hurter, Salomon (<i>Vikar</i>)	1766 - 1833	1791	<i>Vikar</i>
1794-1838	Ziegler, Joh. Franz	1762 - 1838	1786	<i>und bis 1804 Fr.pr.</i>
1835-(1843)	Peyer, August <u>Eduard</u> (<i>siehe auch unten</i>)	1807 - 1881	1834	<i>1835-38 Vikar 1838-43 Pfr. für Büsingen-Buchth.</i>

3. Buchthalen allein – nach der Abtrennung von der Pfarrei Büsingen – 1843 bis 1965

Die Pfarrer für Buchthalen allein 1843 bis 1965 waren:

(1843)-1845	Peyer, August <u>Eduard</u> (<i>vgl. oben</i>)	1807 - 1881	1834	<i>seit 1838 Pfr. für Büsingen-Buchth.</i>
(1845-1845)	Wildberger, Joh. Heinrich (<i>Prov.</i>)	1823 - 1886	1845	<i>Prov.</i>
(1845-1846)	Girtanner, Gottlieb (<i>Prov.</i>)	1820 - 1867	(1845)	<i>Prov.</i>
(1846-1847)	Müller, Heinrich (<i>Pfr.in Feuerthalen, Prov. für Buchthalen</i>)	1792 -1864	(1846)	<i>Prov.</i>
1847-1864	Beck, Joh. Conrad	1818 - 1908	1846	<i>resig. 1864</i>
1864-1865	Hurter, Christian <u>Gottlieb</u> (<i>Prov.</i>)	1798 - 1866	1820	<i>Prov., pens. 1865</i>
1865-1873	Kirchhofer, Joh. <u>Gottlob</u>	1837 - 1916	1864	
1874-1905	Huber, Joh. Rudolf <u>Emanuel</u>	1835 - 1914	1870	<i>pens. 1905</i>
1905-1910	Greminger, Friedrich	1865 - 1930	1905	<i>dazu Spitalpfarrer</i>
1911-1939	Wipf, Jakob	1871 - 1947	1896	<i>pens. 1939</i>
1940-(1972)	Gysel, Hermann	1908 - 1990	1933	<i>vorh. Opfertshofen</i>

4. Die weiteren Pfarrer auf der staatlichen Pfarrstelle (I) – 1965 bis 1984

Die Besoldung dieser Pfarrstelle ging bis 1984 zu Lasten des Staates.
Es wirkten folgende Pfarrer:

(1940)-1972	Gysel, Hermann (<i>seit 1940, s.oben</i>)	1908 - 1990	1933	<i>pens. 1972</i>
1972-1981	Ritzmann, Kurt	1928 - 2007	1954	<i>vorh. Beringen</i>
1982-(1989)	Seeger, Jürg	1952	1982	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

5. Pfarrstelle II – ab 1965 – bis 1984

Die Besoldung dieser Pfarrstelle II ging von Anfang an zu Lasten der Kantonalkirche.

(1966-1967)	Fischer, Beat (<i>Prov.</i>)	1940	(1966)	<i>Prov.</i>
1967-1971	Boesch, Josua	1922 - 2012	1967	
1972-(2003)	Erni, Hans-Peter	1939 - 2008	1966	<i>vorh. Gächlingen</i>

6. Die Pfarrerinnen und Pfarrer seit 1985

Die Pfarrerinnen und Pfarrer beider jetzt gleichgestellten Pfarrstellen werden von der Kantonalkirche besoldet. Ab 2014 gehört Buchthalen zum Verband der Kirchgemeinden in der Stadt Schaffhausen, ohne Änderung beim Pfarrwahlrecht.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1972)-2003	Erni, Hans-Peter (<i>seit 1972, s.oben</i>)	1939- 2008	1966	
(1982)-1989	Seeger, Jürg (<i>seit 1982, s.oben</i>)	1952	1982	
1989-1990	Holz Schmid, Sigrun (<i>Verweserin</i>)	1961	1989	<i>Prov.</i>
1990-1998	Egli, Andreas	1956	1985	<i>vorh. Gächlingen</i>
1999-2007	Schweizer, Martin	1962	1999	
2003-2007	Krause, Bettina	1953	2003	
2008-	Müller, Daniel	1962	1997	<i>vorh. Beggingen</i>
2008-2013	Schönberger, Britta	1965	2008	<i>dazu Spitalpfarrerin (Kt-spital-Geriatrie)</i>
2013-2016	Schweizer Rüegg, Esther	1963	1996	<i>2013-2015 Prov.; ab 01.06.2015 gewählt</i>
2017-	Kunz Pfeiffer, Beatrice	1963	2009	<i>vorh. Opfertshofen</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

15. Schaffhausen-Herblingen

Die Pfarrerinnen und Pfarrer **für** Herblingen seit der Reformation, seit 1934 **in** Herblingen, bis in die Zeit des heutigen „Schaffhausen-Herblingen“.

Das ehemalige kleine und arme Bauerndorf Herblingen gehörte seit dem Mittelalter wie die Nachbardörfer des „oberen Reiat“, Stetten und Büttenhardt, die vier Dörfer des „unteren Reiat“, Opfertshofen, Altdorf, Bibern, Hofen, sowie das badische Wiechs am Randen (D) als „Filiale“ zur Mutterpfarrei Lohn. Kollator, d.h. Inhaber aller Rechte und Pflichten über die Kirche Lohn samt ihren „Filialen“ war seit 1259 das Frauenkloster Paradies bei Schlatt (TG), dessen Nonnen das Bürgerrecht der Stadt Schaffhausen bekam. Die St.Peterskapelle, vermutlich im 13. Jahrhundert entstanden, wurde wie die Kapelle in Opfertshofen von dem in Lohn residierenden Franziskanermönch bedient, den die Klarissen des Klosters Paradies in Lohn einsetzten. Das Patronat des Nonnenklosters Paradies über Lohn dauerte sogar über die im Jahre 1529 durch Schaffhausen eingeführte Reformation hinaus, bis 1574.

Seit 1582 – nach den Auseinandersetzungen um das Frauenkloster Paradies, die erst mit dem eidgenössischen Schiedsvertrag von 1574 beigelegt werden konnten – regelte die Stadt die Predigtdienste für Herblingen, und zwar so, dass regelmässig junge Theologen aus der Stadt, die als Praeceptores (Lehrer) an der Lateinschule wirkten, zunächst alle 14 Tage in der alten St.Peterskapelle Gottesdienst hielten (heute Wohnhaus am Trüllenbuck). Damit war der Pfarrer von Lohn nur noch für Taufen und Kasualien für die Herblingler „Kirchgenossen“ zuständig, und dies bis 1713. Die „Prediger“ für Herblingen wurden vom Kleinen Rat gewählt.

Anstelle der alten St.Peterskapelle aus dem 13. Jahrhundert dient seit 1751 die neu gebaute schlichte Kirche als Gottesdienstraum der Gemeinde.

1778 errichtete der Rat von Schaffhausen für Herblingen eine selbständige Pfarrstelle, welche grossenteils aus dem „Paradieseramnt“, „später etwas weniger aus dem St.Agneseramnt und dem Klostersgut Allerheiligen“ finanziert wurde [C.A.Bächtold, Geschichte des Kirchengutes im Kanton Schaffhausen, Schaffhausen 1911, S. 57].

Pfarrwahlbehörde war zunächst der Kleine Rat allein, ab 1852 der Regierungsrat zusammen mit einer Abordnung der Gemeinde. Erst die Kantonsverfassung von 1876 brachte für die Kirchgemeinde das (alleinige) Pfarrwahlrecht, das sie erstmals 1877 in Anspruch nehmen konnte. Die Besoldung ging bis 1984 zu Lasten des Kirchen- und Schulfonds bzw. des Staates.

Die Pfarrer wohnten bis 1933 in der Stadt. Erst nach der Pensionierung von Pfr. Gottfried Spahn machte sich die damals arme Kirchgemeinde daran, ein Pfarrhaus zu bauen.

Das Eigentumsrecht an der Kirche wurde 1951 von der damaligen Einwohnergemeinde Herblingen vertraglich an die Kirchgemeinde abgetreten, wobei die Hälfte der Unterhaltungspflicht weiterhin bei der politischen Gemeinde belassen wurde. Diese Pflicht ging mit der Eingemeindung an die Stadt Schaffhausen über.

Das Dorf Herblingen wurde 1963 politisch in die Stadt Schaffhausen eingemeindet, während die Kirchgemeinde – nun unter dem Namen „Schaffhausen-Herblingen“ – selbständig blieb. Es erfolgte auch kein Beitritt zu dem 1974 gegründeten Verband der Kirchgemeinden in der Stadt Schaffhausen, vor allem weil die Kirchgemeinde Herblingen die Eigentumsrechte (und -pflichten) an Kirche und Pfarrhaus hätten an den Verband abtreten müssen.

Das staatliche „Gesetz über die Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen“ vom 22. Nov. 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1985 (RS 102.100 und SHR 130.100), ersetzte die bisherigen staatlichen Leistungen an 29 reformierte Pfarrstellen durch jährliche Pauschalbeiträge an die drei Landeskirchen. Damit werden seit 1985 alle evangelischen Pfarrer/innen von der Kantonalkirche besoldet. Seit 1990 besteht die von der Kantonalkirche geschaffene teilzeitliche zweite Pfarrstelle.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrerinnen und Pfarrer:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums
- Hans Ulrich Wipf, Lohn – Geschichte einer Schaffhauser Landgemeinde, Lohn 1988
- Alle Pfarrer, welche zwischen 1532 und 1582 in Lohn geamtet haben und diejenigen, welche von Schaffhausen aus zwischen 1582 bis 1778 den Predigtendienst in Herblingen besorgten, sowie die Herblingler Pfarrer von 1778 bis 1965 stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

(1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Lohn S. 114, für Herblingen 1595-1965 S. 139-141). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).

- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133; für Lohn 1532-1582 S. 96, für Herblingen 1595-1780 S. 113-114).

- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Lohn 1532-1582, S. 315, für Herblingen 1595-1798 S. 299-300)

- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermahlen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);

1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;

2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.

- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)

- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Gliederung der folgenden Liste:

1. Herblingen als Filiale von Lohn 1528 bis 1582 bzw. für Sakramente und Kasualien bis 1778
2. Predigt dienste von Schaffhausen aus – 1582 bis 1778
3. Selbstständige staatliche Pfarrstelle Herblingen 1778-1984
4. Die Pfarrerinnen und Pfarrer seit 1985 (inkl. zweite Pfarrstelle seit 1990)

1. Herblingen als „Filiale“ von Lohn

Die Pfarrer von Lohn, voll zuständig für Herblingen 1528 bis 1582, nachher nur noch für Sakramente und Kasualien:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1528-1532	Häring, Joachim	.. - 1532?	1528	
1532-1547	Gaissenbock, Johannes	.. - 1560	1532	
1547-1552	Kolmar, Laurenz	.. - 1552	1545	gest. 1552 im Amt
1552-1565	Frey, Hans	.. - 1565	1552	gest. 1565 im Amt
1566-1572	Habicht, Zimprecht	ca.1539 -1608	1562	
1572-(1582)	Gysel, Jeremias (auch: Gisel)	1540 - 1600	1562	Pfr. in Lohn bis 1600; ab 1582 ohne Predigten in Herblingen

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

2. Predigtdienste von Schaffhausen aus – 1582 bis 1778

Die Schaffhauser Sonntagsprediger für Herblingen von 1582 bis 1778, während für Taufen, Trauungen, Beerdigungen weiterhin der Pfarrer der „Mutterkirche“ Lohn zuständig blieb:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1582-1594	Hurter, Melchior (<i>sen.</i>)	1555 - 1625	1580	+Frpr / Der erste von der Stadt gesandte Prediger (14-tägl.)
1595-1600	Oswald Medardus	ca.1565 -1629	1589	+Frpr u. Präc.
1600-1602	Neidhart, Blasius (<i>auch: Nidhart</i>)	.. - 1612	1587	+Frpr +Neuhausen+Präc.
1602-1605	Bärin, Joh. Martin (<i>auch: Bäri</i>)	1565 - 1640	1598	+Frpr u. Präc.
1605-1614	Jezler, Johannes (<i>jun.</i>)	1581 - 1650	1606	+Frpr u. Präc.; ab 1607 Rektor der Lateinschule
1614-1620	Oechslin, Joh. Friedrich	.. - 1648	1610	+Frpr u. Präc.
1620-1625	Köchlin, Joh. <u>Friedrich</u>	1593 - 1629	1615	+Frpr +Neuhausen+Präc.
1625-1628	Ammann, Joh. Heinrich	1600 - 1629	1623	+Frpr +Neuhausen+Präc.
1628-1630	Murbach, Elias	1605 - 1630?	1629	u. Präc.
1630-1637	Tonsor, Aegidius	.. - 1658	1628	+Neuhausen+Präc. ab 1634 auch +Frpr
1637-1640	Holländer, Joh. Conrad (<i>Vikar</i>)	1609 - 1684	1643	Vikar
1641-1643	Koch, Joh. <u>Heinrich</u>	1616 - 1685	1639	+Frpr u. Präc.
1643-1644	Köchlin, Johannes	1621 - 1661	1643	+Frpr
1644-1646	Meister, Johannes	1606 - 1671	1644	+Frpr u. 1646 Prov.an der „deutschen Schule“ u. ab 1646 Präc.
1647-1651	Jezler, Stephan	1623 - 1699	1647	u. Präc.
1651-1653	Huber, Joh. <u>Rudolf</u>	1625 - 1688	1651	
1653	Haas, Joh. <u>Ludwig</u> (<i>Prov.</i>)	1622 - 1661	1652	Prov.
1654-1671	Pfister, Balthasar	1629 - 1696	1653	u. Präc.
1671-1686	Koch, Joh. <u>Conrad</u>	1641 - 1693	1665	u. Präc.
1686-1688	Speisegger, Leonhard	1659 - 1727	1682	+Frpr u. Präc.
1688-1693	Hurter, Emanuel	1660 - 1731	1682	u. Präc.
1693-1700	Kirchhofer, Johannes	1664 - 1721	1690	+Frpr u. Präc.
1700-1702	Ammann, Johannes	1670 - 1750	1691	u. Präc.
1702-1703	Peyer, Joh. Caspar	1672 - 1719	1695	u. Präc.
1703-1706	Hurter, Joh. Heinrich	1673 - 1745	1697	u. Präc.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1706-1716	Huber, Bernhardin	1673 - 1716	1695	<i>u. Pręc.; gest 1716 im Amt</i>
1716-1717	Forrer, Joh. <u>Thomas</u>	1678 - 1717	1703	<i>u. Pręc.; gest 1717 im Amt</i>
(1717)	Veith, Stephan (<i>Prof. theol.</i>) <i>(„hat aber die vocation ausgeschlagen“ (Wepfer S. 114, Trippel S. 299)</i>	1687 - 1736	1710	<i>Rektor in Kassel, von Rat nach Schaffhausen und Herblingen berufen</i>
1717-1720	Peyer, Joh. Martin	1682 - 1724	1710	<i>u. Pręc.</i>
1720-1726	Ziegler, Christoph	1689 - 1763	1712	<i>u. Pręc.</i>
1726-1737	Frey, Joh. Conrad	1697 - 1747	1719	<i>u. Pręc.</i>
1737-1739	Meyer, Joh. Wilhelm	1690 - 1767	1720	<i>u. Pręc.</i>
1739-1745	Wipf, Joh. Jacob	1705 - 1782	1731	<i>u. Pręc.</i>
1745-1752	Baldinger, Alexander	1708 - 1752	1735	<i>u. Pręc.; 1751 Kirchenbau; gest 1752 im Amt</i>
1752-1759	Ziegler, Joh. Conrad	1724 - 1795	1751	<i>u. Pręc.</i>
1759-1771	Pfister, Joh. Conrad	1729 - 1795	1757	<i>u. Pręc.</i>
1771-1778	Kirchhofer, Melchior	1736 - 1837	1760	<i>u. Pręc.</i>

3. Selbstständige staatliche Pfarrstelle Herblingen 1778-1984

Die Pfarrerrinnen und Pfarrer *für* Herblingen im Zeitraum von 1778 bis 1984,
ab 1934 *in* Herblingen wohnhaft:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1778-1790	Leu, Joh. Conrad (<i>auch Löw, Leüw</i>)	1756 - 1830	1778	
1790-1800	Ammann, Johannes	1728 - 1800	1752	<i>gest. 1800 im Amt</i>
(1796-1798)	Ziegler, Joh. Friedrich (<i>Vikar</i>)	1771 - 1822	1794	<i>Vikar bei Ammann</i>
1801-1821	Ott, Franz	1773 - 1852	1803	<i>u. Pręc.; ab 1806 Prof. hebr.</i>
(1817-1818)	Pfister, Joh. Conrad (<i>Vikar</i>) (1.Mal)	1797 - 1875	1817	<i>Vikar</i>
1821-1827	Zehender, Joh. Caspar	1799 - 1880	1818	<i>u. Hilfslehrer am Gymnasium</i>
1827-1841	Kirchhofer, Johannes	1800 - 1869	1823	<i>u. Lehrer am Töchterinstitut, ab 1829 Prof. Theol.</i>
(1841)	Hohl, Michael	1812 - 1852	1841	<i>gewählt, trat das Amt aber nicht an</i>
1842-1850	Mezger, Joh. Jakob (<i>jun.</i>)	1817 - 1893	1842	<i>und ab 1848 Relig.- lehrer am Gymn.</i>
1850-1874	Pfister, Joh. Conrad (2.Mal)	1797 - 1875	1817	<i>pens. 1874</i>
(1869-1874)	Huber, Emanuel (<i>Vikar</i>)	1835 - 1914	1870	<i>Vikar bei J.C.Pfister</i>
(1874-1877)	Schläpfer, Joh. Jakob (<i>Prov.</i>)	1828 - 1920	1875	<i>Provisor</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1878-1881	Stickelberger, Emanuel	1817 - 1881	1842	<i>gest 1881 im Amt</i>
1882-1896	Kubli, Ludwig	1848 - 1928	1882	
1896-1933	Spahn, Wilhelm <u>Gottfried</u>	1867 - 1934	1893	<i>ab 1904 auch Schulinspektor; 1933 Pfarrhausbau</i>
1934-1939	Meili, Jakob	1904 - 1994	1934	<i>1934-35 Prov. 1935-39 Pfr.</i>
(1939)	Huber, Hellmuth (<i>Prov.</i>)	1912 - 2000	1937	<i>Prov.</i>
1939-1945	Kuhn, Jean	1914 - 1998	1939	
1945-1953	Stöckli, Karl	1918 - 2005	1945	
1953-1961	Vischer, Lukas	1926 - 2008	1953	
(1959-1960)	Stahelin, Johannes (<i>Prov.</i>)	1929 - 2001	1960	<i>Prov.</i>
1961-1968	Buff, Christoph	1936	1961	
1969-1971	Meier, Peter	1939 - 2013	1969	
(1971-1972)	Blösch, <u>Jürg</u> Achille (<i>Prov.</i>)	1945	1971	<i>Prov.</i>
1973-(1999)	Merz, <u>Dilgion</u> Werner	1935 - 2018	1973	

4. Die Pfarrer/innen seit 1985 (inkl. zweite Pfarrstelle seit 1990)

Die Pfarrerinnen und Pfarrer, nun von der Kantonalkirche besoldet, seit 1985:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1973)-1999	Merz, <u>Dilgion</u> Werner	1935 - 2018	1973	<i>pens. 1999</i>
1990-2005	Waldvogel, Rudolf	1948	1990	<i>dazu ab 1998 auch Seelsorge im Psychiatriezentrum</i>
2000-	Vogelsanger, Peter	1965	2000	
2005-2006	Henne-Einsele, Claudia	1976	2005	
2007-	Felix-Järmann, Dorothe (<i>angest.</i>)	1964	1990	<i>(angestellt; wohnhaft in FeuerthalenZH)</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

16. Schaffhausen-St.Johann- Münster

Die Pfarrerinnen und Pfarrer an den beiden Hauptkirchen der Stadt Schaffhausen seit der Reformation bis 2014, sowie ab 2015 in der fusionierten „Kirchgemeinde Schaffhausen-St.Johann-Münster“ .

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kirchgemeinde Schaffhausen-St.Johann – bis 2014 | S. 89 |
| 2. Kirchgemeinde Schaffhausen-Münster – bis 2014 | S. 95 |
| 3. Kirchgemeinde „Schaffhausen-St.Johann-Münster“ – ab 2015 | S.104 |

Einleitung

Die Stadtkirche St. Johann stand im Mittelalter unter dem Patronat des Benediktinerklosters Allerheiligen Schaffhausen. Ein vom Abt eingesetzter „Leutpriester“, ein oder mehrere „Helfer“ und bis zu 13 Kapläne waren im Einsatz, nicht nur im St. Johann selber, sondern auch in dessen Filialen.

(vgl. z.B. Bächtold, C.A., Geschichte des Kirchengutes im Kanton Schaffhausen, Schaffhausen 1911, S. 22ff.). Der Hauptpfarrer am St.Johann war schon vor der Reformation der oberste Pfarrer der Stadt, Antistes, Dekan.

Die Wohnung des Leutpriesters – und später der meisten Antistites – befand sich im „Pfarrhof“ (heute Pfarrhofgasse 9) [*Bänteli/Bürgin 262*]

Das Münster seinerseits war bis zur Reformation 1524/1529 die Klosterkirche der Benediktinerabtei Allerheiligen. Priester und Kapläne bedienten die Altäre im Münster und in verschiedenen „Filialkirchen“ und -kapellen in der Region.

Im Zeichen der beginnenden Reformationsbewegung übernahm die Stadt Schaffhausen vom letzten Abt Michael Eggenstorfer alle Klostersgüter, zuerst 1524 vertraglich, unter Umwandlung des Klosters in eine Propstei. 1529 hob der Rat den Vertrag einseitig auf und riss alle Patronate und Kollaturen, die dem Kloster gehörten, über Pfarreien und Filialen, an sich. Neben der bisherigen Stadtkirche St. Johann wurde nun die ehemalige Klosterkirche, das Münster, die zweite Hauptkirche der Stadt. Abendmahl und Taufen blieben zunächst dem St.Johann vorbehalten.

Die beiden Hauptpfarrer von St. Johann und Münster bildeten zusammen mit dem Pfarrer am Spital von 1536 bis 1803 das Gremium der „Dreier“, auch Triumvir genannt. Ihnen oblag die Leitung der Kirche unter Aufsicht des Rates.

Am St.Johann

Der St.Johann-Pfarrer wurde in der Regel von der (Pfarrer-)Synode zum Dekan gewählt und präsierte als solcher die Synode. Erst ab ca. 1706 trug er neben dem bisherigen Titel „Decanus“ auch den Titel „Antistes“ (dies bis 1914). Neben bzw. unter dem Hauptpfarrer am St. Johann wirkte 1524 bis 1907 ein ordinierter VDM als „Helfer“, Diacon. Mit dem staatlichen Pfarrbesoldungsgesetz von 1907 wurde diese Helferstelle zur gleichberechtigten zweiten Pfarrstelle aufgewertet.

Eine weitere Helferstelle bestand am St.Johann von spätestens 1545 an bis 1842. Dieser „Diacon“ – ebenfalls ordinierter VDM – betreute die Gottesdienste, die Unterweisung und die Seelsorge an der Kapelle bzw. der Kirche auf der Steig. 1842 wurde diese Stelle zu einer vollen Pfarrstelle aufgewertet (siehe bei Schaffhausen-Steig).

Am Münster...

...wirkten nach der Reformation neben dem Hauptpfarrer, der zu den „Triumviri“ gehörte, bis 1907 ein „Helfer“, welcher erst von 1907 bis 1959 als „zweiter Pfarrer“ dem Hauptpfarrer praktisch gleichgestellt war. Ausserdem gehörten zum Münster zusätzliche Predigthelfer, Frühprediger, Abendprediger, Prediger, welche auch die Predigtendienste in den „Filialen“ Hemmental (bis 1606), Dörflingen (bis 1651), Buch (bis 1713), Herblingen und Neuhausen (bis 1778), sowie Büsingen-Buchthalen (bis 1804) zu versehen hatten. Die Namen dieser Predigthelfer sind in Abschnitt 2.3

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

zusammengestellt. Es ist ein Zusammenzug der in den verschiedenen Pfarrerlisten von Stadt- und Landgemeinden verstreut erwähnten VDM mit dieser Funktion, kontrolliert auch anhand von Pfarrerlisten, die im Staatsarchiv greifbar waren. Diese Helfer waren meist auch als Praeceptoren an der Lateinschule (und bisweilen auch an andern Schulen) tätig. Von 1642 bis 1804 waren am Münster gleichzeitig zwei spezielle „Sechseprediger“ eingesetzt. Auch diese waren meist auch als Praeceptoren an der Lateinschule (und bisweilen auch in andern Funktionen) tätig. Wepfer notiert in seinem Pfarrerbüchlein (S. 19): „Sechseprediger im Münster zween, deren der Erstere am Freitag u. Samstag, der letztere am Montag und Dienstag vormals zu predigen pflegte“. Eine entsprechende Liste fehlt im Matrikelbuch des Ministeriums vollständig.

Mit dem Bau der Zwinglikirche...

...im Quartier Geissberg-Hochstrasse wurde im Jahre 1959 das bisherige Münster-Aussenquartier abgetrennt und zu einem eigenständigen Kirchenquartier umgewandelt. Dabei wurde aus dem bisherigen Zweiten, staatlich besoldeten, Münsterpfarramt das Pfarramt Zwinglikirche I, weiterhin bis 1984 finanziert durch den Staat. Die Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirchgemeinde Schaffhausen-Zwinglikirche sind in einem separaten Verzeichnis aufgeführt.

Sowohl an den St.Johann als auch ans Münster...

...wurden seit 1529 bis 1852 alle Pfarrer und „Helfer“ („Diacone“) vom Kleinen Rat gewählt, von 1852 an bis 1876 wenigstens mit Beteiligung einer kleinen Delegation der betreffenden Kirchgemeinde zusammen mit dem Regierungsrat. Erst die Kantonsverfassung von 1876 und letztlich die „Kirchen-Organisation“ von 1914 brachte der Kirche die Selbständigkeit und auch die Gleichberechtigung aller Pfarrer innerhalb der Kantonalkirche, sowie und das volle Pfarrwahlrecht für alle Kirchgemeinden. Bis 1984 ging die Pfarrbesoldung beider Pfarrstellen am St. Johann, der Pfarrstelle I am Münster und der Pfarrstelle I an der Zwinglikirche zu Lasten des Staates.

Das staatliche „Gesetz über die Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen“ vom 22. Nov. 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1985 (RS 102.100 und SHR 130.100), ersetzte die bisherigen staatlichen Leistungen an 29 reformierte Pfarrstellen durch jährliche Pauschalbeiträge an die drei Landeskirchen. Damit werden seit 1985 alle evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer von der Kantonalkirche besoldet, auch alle Pfarrerinnen und Pfarrer am St. Johann und am Münster.

Die Fusion...

...der beiden Kirchgemeinden Schaffhausen-St.Johann und Schaffhausen-Münster zur Kirchgemeinde „Schaffhausen-St.Johann-Münster“ erfolgte auf 2015 durch kirchliche Volksabstimmung in allen Kirchgemeinden des städtischen Verbandes vom 9. Febr. 2014. Sie wurde angenommen mit 95,5 % der Stimmenden und genehmigt durch die Synode. Die Pfarrerinnen und Pfarrer, die seit 2015 an St.Johann und Münster wirken, sind unten im Hauptabschnitt 3 aufgeführt.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (liegt beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Alle Pfarrer, welche zwischen 1522 und 1965 am St. Johann und von 1536 bis 1965 am Münster geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für St.Johann S. 1-3, 11a-12 und 26, für Münster S. 4-5, 14 und 18-19). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten S.1 bis 133, für St.Johann 1522-1780 S. 3-4, 11-12 und 25; für Münster 1523-1790, S. 3, 5, 15 und 19-20).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

(Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für St.Johann 1522-1798,

S. 251-252, 257-258 und 295; für Münster 1600-1798, S. 253-254, 259 und 263)

- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in *SBG 14/1937, S. 132*);

1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;

2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.

- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)

- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Abkürzungen

- Diac. = Diacon(us), Pfarrhelfer, kurz: „Helfer“, Inhaber der Pfarrhelferstelle
- ord. = ordiniert, beauftragt als „Verbi Divini Ministra“ bzw. „...Minister“, VDM
- Praec. = Praeceptor, Lehrer an der Lateinschule in Schaffhausen
- Prov. = Provisor/in, pfarramtlicher Stellvertreter, pfarramtliche Stellvertreterin
- quiesc. = „quiescirt“, in den Ruhestand versetzt (faktisch: abgesetzt)
- rec. SH = Jahr der Aufnahme ins Schaffhauser Ministerium, in den Schaffhauser Kirchendienst
- resig. = resignatus, resigniert, zurückgetreten
- Vikar = VDM als Gehilfe für einen amtierenden Pfarrer zu dessen Entlastung

1. Kirchgemeinde Schaffhausen-St.Johann – bis 2014

Zur Gliederung der folgenden Liste:

Die Dreiteilung widerspiegelt die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat, in drei Phasen:

1.1 Die Pfarrer und „Helfer“ am St. Johann im Zeitraum 1522 bis 1907

1.2 Die Pfarrer am St.Johann im Zeitraum 1908 bis 1984 – staatlich besoldet

1.3 Die Pfarrerinnen und Pfarrer am St.Johann 1985 bis 2015

– von der Kantonalkirche besoldet

1.1 Die Pfarrer und „Helfer“ am St. Johann im Zeitraum 1522 bis 1907

(bis zur Schaffung des staatlichen Pfarrbesoldungsgesetzes von 1907)

Bis 1907 bestanden am St. Johann zwei „hierarchisch“ verschiedene Pfarrstellen, die ganz vom Staat getragen wurden: eine Pfarrstelle (1.1) und eine (Pfarr-)Helfer-Stelle (1.2), ausserdem von 1545 bis 1842 eine weitere Helferstelle für die Kapelle bzw. Kirche auf der Steig (1.3).

1.1.1 Die Hauptpfarrer am St. Johann – bis 1907 (nachher: „erste Pfarrstelle“)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1522-1525	Hofmeister, Sebastian, (bzw. „Wagner, Sebastian, genannt Hofmeister“)	um 1494 -1533	1522	Leutpriester (als Barfüssermönch) 1525 „verbannt“
(1526-1528)	(Steiger, Gallus) [nicht ref., sondern „Vertreter des alten Glaubens“]	.. - ..	-	War und blieb römisch gesinnt, 1528 abberufen
1528-1536	Burgauer, Benedict	1494 - 1576	1528	„1536 entlassen“
1536-1551	Linggi, Heinrich (auch: Lincki, Lingy) gehörte zu den ersten drei Triumviri	(~1500?)- 1551	1536	Decanus, Triumvir gest. 1551 im Amt

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1551-1561	Vogt, Zimprecht, <i>Decanus</i>	1480 - 1561	1536	<i>vorher: Münster</i>
1561-1569	Grübel, Sebastian, <i>Decanus</i>	1496 - 1574	1534	<i>vorher: Münster</i>
1569-1596	Ulmer, Joh. Conrad (<i>auch: v. Ulm</i>) <i>resig. als Pfr 1596 („nach Schlaganfall auf der Kanzel“); blieb aber Decanus</i>	1519 - 1600	1566	<i>vorher: Münster Decanus ab 1569 bis 1600</i>
1600-1614	Kolmar, Ludwig (<i>sen.</i>)	1534 - 1614	1560	<i>Decanus gest. 1614 im Amt</i>
1614-1622	Jezler, Johannes (<i>sen.</i>)	1543 - 1622	1572	<i>Decanus gest. 1622 im Amt</i>
1622-1643	Koch, Joh. Conrad <i>1614-1622 Vikar für Joh. Jezler; ab 1622 Decanus</i>	1564 - 1643	1594	<i>Decanus gest. 1643 im Amt</i>
1643-1655	Hurter, Melchior (<i>II.</i>) (<i>jun.</i>)	1584 - 1655	1609	<i>Decanus gest. 1655 im Amt</i>
1655-1686	Schalch, Joh. Georg (<i>sen.</i>)	1609 - 1686	1632	<i>Decanus gest. 1686 im Amt</i>
1686-1696	Pfister, Balthasar	1629 - 1696	1653	<i>Decanus gest. 1696 im Amt</i>
1696-1706	Veith, Joh. Jacob	1631 - 1706	1657	<i>Decanus gest. 1706 im Amt</i>
1706-1713	Hurter, Melchior	1645 - 1713	1667	<i>Antistes gest. 1713 im Amt</i>
1713-1724	Ott, Johannes	1657 - 1724	1680	<i>Antistes gest. 1724 im Amt</i>
1724-1749	Köchlin, Eberhard	1680 - 1749	1702	<i>Antistes gest. 1749 im Amt</i>
1749-1756	Pfister, Balthasar	1691 - 1756	1721	<i>Antistes gest. 1756 im Amt</i>
1757-1767	Meyer, Joh. Wilhelm	1690 - 1767	1720	<i>Antistes gest. 1767 im Amt</i>
1767-1803	Oschwald, Joh. Heinrich	1721 - 1803	1741	<i>Antistes gest. 1803 im Amt</i>
1803-1812	Habicht, Melchior	1738 - 1817	1760	<i>Antistes resig. 1812</i>
1812-1824	Kirchhofer, Johannes	1748 - 1824	1770	<i>Antistes gest. 1824 im Amt</i>
1824-1833	Veith, Joh. Wilhelm	1758 - 1833	1780	<i>Antistes, 1819-24 auch Oberschulherr gest. 1833 im Amt</i>
1833-1835	Keller, Andreas	1765 - 1835	1787	<i>Antistes gest. 1835 im Amt</i>
1835-1841	Hurter, <u>Friedrich</u> Emanuel	1787 - 1865	1807	<i>resig. 1841 (und 1844 Konversion zur röm.-kath. Kirche)</i>
1841-1854	Spleiss, Joh. <u>David</u>	1786 - 1854	1809	<i>Antistes gest. 1854 im Amt</i>
1854-1869	Kirchhofer, Johannes	1800 - 1869	1823	<i>Antistes 1854-61; gest. 1869 im Amt</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

1861 wurde der in Neuhausen amtierende Joh. Jacob Mezger zum Antistes gewählt. Er war der erste (und letzte) „Antistes“, der *nicht* am St. Johann Pfarrer war.

1869-1899	Schenkel, Joh. Jacob	1830 - 1908	1853	<i>pens. 1899</i>
(1899-1900)	Keller, Gottfried (<i>Vikar</i>)	1874 - 1948	1899	<i>Vikar für Pfr. Schenkel</i>
1900-1908	Enderis, Conrad <u>Theodor</u> , der letzte „Antistes“	1835 - 1917	1858	<i>Schon als Diac. 1893 zum Antistes gewählt; ab 1900 Hauptpfarrer; pens. 1908</i>

1.1.2 Die „Helfer“, Diacone, am St. Johann – bis 1907 (dann: „zweite Pfarrstelle“)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1526)-1527	Werli, Peter (<i>Kaplan</i>) (<i>auch Wernli, Wehrl</i>)	.. - 1534	vor 1526	<i>1527 abgesetzt (wegen seiner Ehe)</i>
1529-1534	Biedermann, Wolfgang	.. - 1554	1529	<i>auch Prediger für Neuhausen</i>
1534-1536	Grübel, Sebastian	1496 - 1574	1534	
?	?			
1561-1565?	Mörikofer, Balthasar	.. - 1579	1561	
1567-1572	Neidhart, Jacob	.. - 1587	1567	<i>auch: „allg. Diac.“</i>
1572-1573	Biedermann, Jakob	.. - 1610?	1566?	<i>auch: „allg. Diac.“</i>
1573	Trippel, Melchior	.. - ..?	1573?	
1573-1577	Grimm, Pankraz	1540 - 1577	1569	<i>gest. 1577 im Amt</i>
1577-1579	Rüeger, Joh. Jacob	1548 - 1606	1569	<i>(„der Chronist“)</i>
1579-1580	Ammann, Samuel	1547 - 1620	1574	
1580-1599	Blank, Heinrich	1548 - 1607	1579	
1599-1602	Ulmer, Samuel	1569 - 1618	1594	
1602-1606	Trippel, Joh. <u>Melchior</u>	1571 - 1631	1597	
1606-1610	Bärin, Joh. <u>Martin</u> (<i>auch: Bären, Bären</i>)	1565 - 1640	1598	
1610-1617	Ammann, Joh. <u>Conrad</u>	1579 - 1629	1606	
1617-1625	Hurter, Melchior (<i>II.</i>) (<i>jun.</i>)	1584 - 1655	1609	<i>vgl. 1643 (Antistes)</i>
1625-1628	Grimm, Marx	1585 - 1629	1610	
(1628)	Spleiss, Joh. Jacob	1586 - 1657	1617	<i>gewählt, lehnte jedoch ab und verlor deshalb das städt. Bürgerrecht</i>
1628-1629	Ammann, Joh. <u>Heinrich</u>	1600 - 1629	1623	<i>1629 nach Buchberg gewählt, starb vor Amtsantritt („Pest“)</i>
1629-1632	Veith, Joh. <u>Wilhelm</u>	1599 - 1662	1623	<i>+ Pfr. v. Buch</i>
1632-1634	Oschwald, Christoph	1605 - 1670	1630	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1634-1637	Spleiss, Jacob Ludwig	um 1603-1667	1630	
1637-1640	Schalch, Joh. Georg (<i>sen.</i>)	1609 - 1686	1632	<i>vgl. 1655 (Antistes)</i>
1640-1643	Jezler, Joh.	1581 - 1650	1606	
1643-1647	Kolmar, Joh. <u>Ludwig</u>	1610 - 1662	1635	
1647-1651	Koch, Joh. <u>Heinrich</u>	1616 - 1685	1639	
1651-1655	Meyer, Leonhard	1627-nach 1684	1648	
1655-1684	Huber, Joh. <u>Rudolf</u>	1625 - 1688	1651	<i>gest. 1688 im Amt</i>
(1655-1688)	Wüscher, Joh. Adam (<i>Katech.</i>)	1628 - 1707	1653	<i>Katechet am St.Johann u. Prorektor an d. Lateinschule</i>
1684-1688	Forrer, Joh. Rudolf	1652 - 1688	1674	<i>gest. 1688 im Amt</i>
1688	Veith, Joh. Jacob	1631 - 1706	1657	<i>vgl. 1696 (Antistes)</i>
1688-1690	Frey, Joh. Jacob (<i>jun.</i>)	1631 - 1690	1655	<i>gest. 1690 im Amt</i>
1690-1693	Huber, Leonhard	1659 - 1693	1680	<i>gest. 1693 im Amt</i>
1693-1696	Ott, Johannes	1657 - 1724	1680	<i>vgl. 1713 (Antistes)</i>
1696-1706	Hurter, Johannes	1650 - 1708	1671	
1706	Ammann, Joh. Heinrich	1663 - 1738	1687	
1706-1724	Hurter, Joh. Jacob	1672 - 1739	1693	
1724-1739	Ammann, Johannes	1670 - 1750	1691	
1739-1742	Pfister, Balthasar	1691 - 1756	1721	<i>vgl. 1749 (Antistes)</i>
1742-1751	Hurter, Melchior	1698 - 1751	1722	<i>gest. 1751 im Amt</i>
1751-1757	Schoop, Johannes	1696 - 1757	1720	<i>gest. 1757 im Amt</i>
1757-1759	Oschwald, Joh. <u>Heinrich</u>	1721 - 1803	1741	<i>vgl. 1767 (Antistes)</i>
1759-1770	Ziegler, Joh. <u>Conrad</u>	1724 - 1795	1751	
1770-1777	Leu, Joh. <u>Conrad</u> (<i>Löw, Leüw</i>)	1710 - 1777	1737	<i>gest. 1777 im Amt</i>
1777-1780	Schwarz, Joh. <u>Georg</u>	1727 - 1796	1752	
1780-1796	Ammann, Johannes	1739 - 1802	1764	<i>„letzter III. Triumvir“</i>
1796-1804	Freuler, Joh. Jacob	1759 - 1841	1781	
1804-1837	Kirchhofer, Melchior (<i>sen.</i>)	1736 - 1837	1760	<i>gest. 1837 im Amt (100 J. und 5 Mte.)</i>
1837-1841	Hurter, Christian Gottlieb	1798 - 1866	1821	<i>1837-41 Diac., 1841-63 Katechet am St.Johann</i>
1841-1854	Kirchhofer, Johannes	1800 - 1869	1823	<i>vgl. 1854 (Antistes)</i>
1854-1869	Schenkel, Joh. Jacob	1830 - 1908	1853	<i>vgl. 1869 (1. Pfr.)</i>
(1869)	Barth, Theodor (<i>Provisor</i>)	1846 - 1915	1871	<i>Pfarrverweser</i>
1869-1900	Enderis, Conrad <u>Theodor</u>	1835 - 1917	1858	<i>Antistes ab 1893, wird 1900 Hauptpfr</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1900-1908	Häberlin, August	1869 - 1953	1900	<i>kommt 1908 auf die erste Pfarrstelle</i>

1.1.3 Die für die Steigkapelle bzw. Steigkirche zuständigen „Helfer“ am St.Johann – bis 1842

Die Pfarrer von der Reformation bis zur Abtrennung der Steig vom St.Johann

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1545?-1547	Kolmar, Laurenz (<i>auch: Kolmann</i>)	.. - 1552	1545	+ Präc. (Ratsprotokoll 19. 01. 1547)
1547-1557	?	?	?	
1557-1559	Gaissenbock, Johannes (Hans) (<i>auch: Hircus, Kitzinger</i>)	.. - 1560	1532	
1559-1569	Köchlin, Johannes (<i>auch: Koch</i>)	.. - 1603	1557	
1569-1609	Vogt, Augustin	.. - 1609	1566	
(1581)	Frank, Johannes (<i>Aushilfsprediger</i>)	.. - 1581	1557	<i>starb 1581 auf der Kanzel der Steigkapelle</i>
(1600-1607)	Blank, Heinrich (<i>Vikar</i>)	1548 - 1607	1579	<i>Vikar bei A. Vogt; gest. 1607 im Amt</i>
(1607-1608)	Habicht, Zimprecht (<i>Vikar</i>)	ca.1539-1608	1562	<i>Vikar bei A. Vogt (betagt, bereits im Ruhestand)</i>
1609-1631	Kolmar, Joh. Ludwig [<i>jun., Enkel von Laurenz Kolmar, rec. 1545</i>]	1564 - 1631	1600	<i>gest. 1631 im Amt</i>
1631-1641	Pfau, Joh. Heinrich	1569 - 1641	1607	<i>gest. 1641 im Amt</i>
1641-1643	Hurter, Melchior [<i>III</i>]	1615 - 1654	1640	+ Präc. + Pfr. v.Hemmental
1644-1647	Köchlin, Johannes (<i>auch: Köchli</i>)	1621 - 1661	1643	+ Pfr. v. Beggingen (1644-1647)
1648-1667	Sto[c]kar, Hans Caspar	1624 - 1667	1648	<i>gest. 1667 im Amt</i>
1667-1695	Ott, Beat Wilhelm	1628 - 1695	1654	<i>gest. 1695 im Amt</i>
1695-1704	Oschwald, Joh. Jacob	1659 - 1714	1682	
1704-1717	Hurter, Joh. Georg	1670 - 1721	1692	<i>„1717 des Pietismi wegen abgesetzt“</i>
1717-1748	Leu, Joh. Conrad	1680 - 1748	1703	<i>gest. 1748 im Amt</i>
1748-1750	von Waldkirch, Laurenz	1699 - 1759	1724	
1750-1771	Sto[c]kar, Joh. Caspar	1705 - 1771	1733	<i>gest. 1771 im Amt</i>
1771-1789	Pfister, Joh. Conrad	1729 - 1795	1757	
1789-1841	Mezger, Joh. Jacob	1759 - 1841	1782	+ Prof.hist. am Coll. hum. (1784-1834); <i>gest. 1841 im Amt (Suicid, „im Rhein“)</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

1.2. Die Pfarrer am St.Johann im Zeitraum 1908 bis 1984 – vom Staat besoldet

Mit dem staatlichen Pfarrbesoldungsgesetz von 1907 wurden die Stellen des Pfarrers und des „Helfers“ gleichgestellt, wurden also zu den Pfarrstellen I und II.

1.2.1. Die „erste Pfarrstelle“ – ab 1908

Bis 1984 waren auf der vom Staat getragenen Pfarrstelle I:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1908-1940	Häberlin, August	1869 - 1953	1900	<i>vorher: Diac. (seit 1900); pens. 1940</i>
1940-1944	Joss, Erwin	1898 - 1972	1940	
1944-1960	Sigg, Rolf	1917 - 2017	1944	<i>resig. 1960</i>
1960-1982	Waser, Heinz	1916 - 1996	1960	<i>pens. 1982</i>
1982-2005	Bachmann, Paulus	1940	1968	<i>pens. 2005</i>

1.2.2. Die „zweite Pfarrstelle“ – ab 1908 (der ersten Pfarrstelle gleichgestellt)

Bis 1984 waren auf der ebenfalls vom Staat getragenen Pfarrstelle II:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1908-1910	Kirchhofer, Joh. <u>Gottlob</u>	1837 - 1916	1864	<i>resig. 1910</i>
1910-1943	Schnyder, Ernst	1873 - 1961	1910	<i>+Spitalpfr. +KRPräs 1933-55</i>
1943-1968	Roduner, Hans	1903 - 1990	1943	<i>pens. 1968</i>
1968-1984	Zimmermann, Jean	1919 - 2000	1962	<i>pens. 1984</i>

1.2.3. Die Pfarrerinnen und Pfarrer am St.Johann 1985 bis 2015 – von der Kantonalkirche besoldet

Infolge des staatlichen Gesetzes über die Ausrichtung von Beiträge an die Landeskirchen von 1982 gehen die beiden Pfarrstellen am St. Johann ab 1985 zu Lasten der Kantonalkirche. Bis 2015 waren auf diesen beiden Stellen die folgenden Pfarrerinnen und Pfarrer

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1982-2005	Bachmann, Paulus	1940	1968	<i>pens. 2005</i>
1986-1987	Seidel, Johannes <u>Jürgen</u>	1945 - 2019	1986	<i>resig. 1987</i>
(1988-1992)	Brunner, Eugen (<i>Provisor</i>)	1920 - 2013	(1988)	<i>Provisor</i>
1992-2012	Heieck, <u>Andreas</u> Friedemann	1961	1989	<i>Stellenteilung mit seiner Ehefrau; +Dekan 2007-12</i>
1992-	Heieck Vögelin, <u>Beatrice</u> Elisabeth	1961	1987	<i>Stellenteilung bis 2012 mit ihrem Ehemann</i>
2005-2017	Brauchart, Heinz	1964	2005	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Die Pfarrerinnen und Pfarrer der folgenden Epoche, nach der Fusion von St.Johann und Münster 2015, sind bei der „Kirchgemeinde Schaffhausen-St.Johann-Münster“ im Hauptabschnitt 3 aufgeführt.

2. Kirchgemeinde Schaffhausen-Münster – bis 2014

Zur Gliederung der folgenden Listen:

- 2.1. Die Hauptpfarrer am Münster – 1523 bis 1959 (Pfarrstelle I).
- 2.2. Die „Helfer“, 1524 bis 1959 (ab 1907 der Pfarrstelle I gleichgestellt als Pfarrstelle II)
- 2.3. Weitere frühere Predigthelfer am Münster – 1528-1798 (ab 1642 = Frpr III)
- 2.4. Die „Sechseprediger“, gleichzeitig je zu Zweit – von 1642 bis 1804 am Münster
- 2.5. Die Pfarrerin und die Pfarrer am Münster 1959-2015

2.1. Die Hauptpfarrer am Münster – 1523 bis 1959 (Pfarrstelle I)

(bis zur Abtrennung des Quartiers Geissberg-Hochstrasse und der Auslagerung des Münsterpfarramts II an die Zwinglikirche 1959)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1523-1536	Ritter, Erasmus	um 1495-1546	1523	1536 remov., „entlassen“
1536-1561	Vogt, Zimprecht, <i>Triumvir</i>	1480 - 1561	1536	1551-61 +Dekan gest. 1561 im Amt
1562-1564	Rüeger, Jacob (<i>sen.</i>), <i>Triumvir</i>	.. - 1564	1546	gest. 1564 im Amt
1566-1569	Ulmer, Joh.Conrad, <i>Triumvir</i>	1519 - 1600	1566	1569 → St.Joh.
1569-1570	Oechslin, Blasius (<i>auch: Ochs</i>)	.. - 1570	1547	gest. 1570 im Amt
1571-1600	Kolmar, Ludwig (<i>auch: Colmar</i>)	1534 - 1614	1560	1600 → St.Joh.
1600-1606	Rüeger, Joh. Jacob (<i>jun.</i>)	1548 - 1606	1569	gest. 1606 im Amt
1606-1614	Koch, Joh. Conrad	1564 - 1643	1594	1614 → St.Joh
1614-1625	Ulmer, Johannes (Hans)	1558 - 1525	1587	gest. 1625 im Amt
1625-1628	Oechslin, Samuel	1557 - 1628	1580	gest. 1627 im Amt
1628-1643	Hurter, Melchior (<i>II</i>) (<i>jun.</i>)	1584 - 1655	1609	1643 → St.Joh
1643-1655	Schalch, Joh. <u>Georg</u>	1609 - 1686	1632	1655 → St.Joh
1655-1685	Koch, Joh. <u>Heinrich</u>	1616 - 1685	1639	gest. 1685 im Amt
1685-1691	Peyer, Joh. Martin	1630 - 1691	1661	gest. 1691 im Amt („Sturz vom Pferd“)
1691-1696	Veith, Joh. Jacob	1631 - 1706	1657	1696 → St.Joh
1696-1706	Hurter, Melchior	1645 - 1713	1667	1706 → St.Joh
1706-1713	Ott, Johannes	1657 - 1724	1680	1713 → St.Joh
1713-1724	Köchlin, Eberhard (<i>auch: Koechlin</i>)	1680 - 1749	1702	1724 → St.Joh
1724-1742	Meyer, Joh. Martin	1662 - 1742	1685	gest. 1742 im Amt
1742	Ammann, Johannes (<i>gewählt, bat aber um Verbleib am Spital „wegen hohen Alters und schwacher Stimme“</i>)	1670 - 1750	1691	„blieb am Spital“

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1742-1749	Pfister, Balthasar	1691 - 1756	1721	1749 → St.Joh
1749-1756	Meyer, Joh. Wilhelm	1690 - 1767	1720	1756 → St.Joh
1756-1759	von Waldkirch, Laurenz	1699 - 1759	1724	gest. 1759 im Amt
1759-1770	Peyer, Joh. Ludwig	1693 - 1770	1716	gest. 1770 im Amt
1770-1796	Rauschenbach, Johannes	1707 - 1796	1731	gest. 1796 im Amt
1796-1803	Habicht, Melchior	1738 - 1817	1760	1803 → St.Joh
1803-1812	Kirchhofer, Johannes	1748 - 1824	1770	1812 → St.Joh
1812-1824	Veith, Joh. Wilhelm	1758 - 1833	1780	1824 → St.Joh
1824-1835	Hurter, Friedrich Emanuel	1787 - 1865	1807	1835 → St.Joh
1835-1841	Maurer, Joh. Conrad	1771 - 1841	1795	gest. 1841 im Amt
1841-1850	Schenkel, Daniel	1813 - 1885	1835	1850 → Prof. in Basel u.Heidelberg
1850-1885	Mägis, Joh. <u>Georg</u>	1814 - 1885	1838	gest. 1885 im Amt
1885-1911	Frauenfelder, Eduard	1836 - 1917	1858	pens. 1911
1911-1928	Stuckert, Carl (Karl)	1867 - 1932	1893	1908-11 Münster II, Diac.; pens. 1928
1928-1943	Keller, Gottfried	1874 - 1948	1899	1921-28 Münster II; pens. 1943
1943-1953	Grimmer, Walter	1906 - 1971	1943	
1954-1981	Kuster, Walter	1921 - 1981	1947	gest. 1981 im Amt

2.2. Die „Helfer“, 1524 bis 1959

(ab 1907 der Pfarrstelle I gleichgestellt als Pfarrstelle II)

„Nachoberste Pfarrer oder Pastores primarii im Münster“ [Schoop S. 4), bis zur Abtrennung des Quartiers Geissberg-Hochstrasse und der Auslagerung des Münsterpfarramts II im Jahre 1959

1524-1528?	Gering, Beat	um 1515 -1559	1524	neben Erasm.Ritter
------------	--------------	---------------	------	--------------------

Zwischen etwa 1528 und 1649 wurde die Helfer-Stelle versehen durch die Predigthelfer, welche in der Liste in Abschnitt 3 zusammengestellt sind. Erst am Ende des Dreissigjährigen Krieges wurde wieder ein offizieller Diakon („Helfer“) im Rang eines zweiten Pfarrers ans Münster gewählt. Diese Pfarrer sind die folgenden:

1649-1651	Meyer, Leonhard	1627-nach 1684	1648	1651 → St.Joh-Diac
1651-1673	Holländer, Hans Conrad	1609 - 1684	1643	vorher seit 1634 Fr.pr.; nach 1673 wieder Fr.pr.
1673-1678	Sto[c]kar, Heinrich	1624 - 1678	1647	dazu 1. Prof. am Col- legium humanitatis; gest. 1678 im Amt
1678-1685	Peyer, Joh. Martin	1630 - 1691	1661	1685 → Münsterpfr.
1685-1688	Frey, Joh. Jacob	1631 - 1690	1655	1688 → St.Joh.Diac

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1688-1691	Koch, Joh. Conrad	1641 - 1693	1665	1691 → Spital
1691-1693	Hurter, Melchior	1645 - 1713	1667	1693 → Spital
1693-1727	Speisegger, Leonhard	1659 - 1727	1682	gest. 1727 im Amt
1727-1732	Deggeller, Laurenz	1686 - 1732	1710	gest. 1732 im Amt
1732-1763	Wepfer, Johannes	1685 - 1763	1711	gest. 1763 im Amt
1763-1793	Ammann, Joh. Conrad	1708 - 1793	1735	gest. 1793 im Amt
1793-1829	Altorfer, Joh. Jacob	1754 - 1829	1776	dazu Prof. Theol.; gest. 1829 im Amt
1829-1840	Hurter, Joh. Caspar	1766 - 1840	1788	gest. 1840 im Amt
(1839-1840)	Lang, Joh. Jacob (Vikar)	1797 - 1869	1841	Vikar
1841-1850	Maurer, Joh. Conrad	1804 - 1850	1826	gest. 1850 im Amt
1850-1873	Stockar v. Neunforn, (Carl) <u>Karl</u>	1813 - 1873	1838	gest. 1873 im Amt
1873-1908	Kirchhofer, Joh. <u>Gottlob</u>	1837 - 1916	1864	1908 → St. Joh. Diac
1908-1911	Stuckert, Carl (Karl)	1867 - 1932	1893	1911 → Münsterpfr
1911-1921	Fröhlich, <u>Rudolf</u> Friedrich	1864 - 1921	1889	ab 1915 +KR-Präs.; gest. 1921 im Amt
1921-1928	Keller, Gottfried	1874 - 1948	1899	1928 → Münsterpfr
1928-1943	Hallauer, Jakob	1897 - 1943	1922	gest. 1943 im Amt
1943(-1959)	Werner, Eduard	1917 - 1997	1941	1959 → Zwingli

2.3. Weitere Predigthelfer am Münster 1528-1798 (ab 1642 = Frpr III)

Zwischen 15(28?) und 1649 – während der Zeit, als ein eigentlicher „Helfer“ am Münster fehlte – hatten diese Pfarrer auch die Helferdienste am Münster zu übernehmen.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1524-1525	Meyer, Sebastian (1525 zusammen mit seinem Freund Seb. Hofmeister vertrieben)	1465 - 1545	1524	1525 remov.
1525-1527	Fischli, Hans	.. - ..	1525	+ Būs-B + Dörfl
1527-1532	Sifrid, Conrad (auch: Sifried Cunrat) (vgl. 1539)	.. - ..	1527	+ Būs-B + Dörfl
1532-1537	Hauser, Niclaus	.. - ..	1532	+ Būs-B + Dörfl
1536-1541	Ziegler, Leonhard	.. - ..	1536	+ Neuh.
1537-1541	Frank, Johannes (vgl. 1551)	.. - 1555	1537	+ Būs-B + ab 1535 auch Dörflingen
1539-1546	Sifrid, Conrad (auch: Sifried Conrat) (vgl. 1527)	.. - ..	1527	+ Buch
1541- .. ?	Lux, ... (Thomas?) („Herr Lux“) (Ratsbeschluss 20. 07. 1541)	.. - 1558?	1541	+ Neuh
1541-1546	Seiz, Martin	.. - 1559?	1541	+ Būs-B + Dörfl

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1546-1551	Rüeger, Jakob (<i>sen.</i>) (<i>auch Rüger</i>)	.. - 1566	1546	+ <i>Büs-B + Dörfl</i>
1546-1549	Neidhart, Jacob (<i>auch: Nithard</i>)	.. - 1560	1546	+ <i>Buch</i>
1549-1551	Nater, Heinrich	.. - 1566	1547	+ <i>Buch</i>
1551-1553	Frank, Johannes (<i>vgl. auch 1537</i>)	.. - 1555	1537	+ <i>Buch</i>
1552-1554	Biedermann, Wolfgang	.. - 1554	1529	<i>gest. 1554 im Amt</i>
1553-1554	Altorfer, Caspar	.. - 1573	1553	+ <i>Buch</i>
1553-1562	Oechslin, Blasius (<i>auch: Ochs</i>)	.. - 1570	1547	+ <i>Büs-B + Dörfl</i>
1554-1555	Murbach, Elias (<i>vgl. auch 1585</i>)	.. - 1605	1554	+ <i>Buch</i>
1555-1558	Seiz, Esajas (<i>auch: Sytz, vgl. 1557</i>)	.. - 1579	1555	+ <i>Buch 1555-1556</i> + <i>Buch 1557-1558</i>
1556-1557	Roth, Hans	.. - ..	1555	+ <i>Buch</i>
1558-1560	Meyer, Georg	.. - 1565	1558	+ <i>Buch 1558-1559</i> + <i>Neuh. 1559-1560</i>
1559-1560	Gremlin, Georg (<i>auch: Gremlich</i>)	.. - (nach 1587)	1559	+ <i>Buch 1559-1560</i> + <i>Neuh. 1559-1561</i>
1560-1571	Kolmar, Ludwig (<i>auch: Colmar</i>) [<i>sen</i>]	1534 - 1614	1560	+ <i>Buch 1560-1561</i> + <i>Neuh. 1561</i> + <i>Büs-Buchth.</i> + <i>Dörfl. 1562-1571</i>
1561-1565	Mörikofer, Balthasar	.. - 1606?	1561	+ <i>Buch 1561</i> + <i>Neuh 1561-1565</i>
1562-1564	Hasenstein, Dietrich	um 1540 - 1566	1561	+ <i>Buch</i>
1564-1576	Schaltenbrand, Alexander	.. - (nach 1594)	1562	+ <i>Buch 1564-1566</i> + <i>Neuh. 1566-1574</i> + <i>Hemmental</i> 1572-1576
1563-1572	Gysel, Jeremias	1540 - 1600	1562	<i>Prov. 1563-1566</i> <i>Pfr + Buch 1566-72</i>
1572-1575	Jezler, Johannes [<i>sen</i>] (<i>vgl. 1594</i>)	1543 - 1622	1572	+ <i>Buch</i>
1572-1581	Frank, Johannes	.. - 1581	1557	+ <i>Büs-B + Dörfl</i> ; <i>gest. 1581 im Amt</i>
1574-1582	Stülz, Bartholomäus (<i>auch: Stüby, Stutz</i>) (<i>vgl. 1580</i>)	1544 - 1600	1569	+ <i>Neuh 1574-1580</i> + <i>Buch 1580-1582</i>
1575-1576	Rüeger, Johann Jacob (<i>vgl. 1579</i>) (<i>der „Chronist“</i>)	1548 - 1606	1569	+ <i>Buch</i> + <i>Hemm</i>
1576-1579	Oschwald, Joh. Conrad	1540 - 1580	1563	+ <i>Buch 1576-1577</i> + <i>Hemm 1577-1579</i>
1577-1579	Kolmar, Joh. Heinrich (<i>auch: Colmann, Cullmann</i>)	1544 - 1608	1573	+ <i>Buch</i>
1579-1580	Blank, Heinrich	1548 - 1607	1579	+ <i>Buch</i>
1579-1600	Rüeger, Johann Jacob [<i>jun.</i>] (<i>vgl. 1575</i>)	1548 - 1606	1569	+ <i>Hemm. 1579-1582</i> + <i>Büs-Buchth.</i> + <i>Dörfl. 1582-1597</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1580-1582	Stülz, Bartholomäus (auch: Stüby, Stutz) (vgl. 1574)	1544 - 1600	1569	+ Buch 1580-1582

1606 Schaffung der selbstständigen Teilzeit-Pfarrstelle Herblingen
(Die Inhaber waren meist auch noch als Praeceptoren an der Lateinschule tätig)

1582-1594	Hurter, Melchior [I] (Prov.) (Der erste aus der Stadt nach Herblingen entsandte Pfarrer)	1555 - 1625	1580	+ Neuh. (14-tägl.) + Herbl. (14-tägl.)
1582-1585	Beyel, Werner	. - 1607	1572	
1582-1605	Ackermann, Ludwig	. - 1605	1569	+ Buch 1582-1596 + Bús.-Dörflingen 1597 bis 1601 +Neuh 1602-1605 gest. 1605 im Amt
1594-1600	Oswald, Medardus	um 1565-1629	1589	+ Herblingen
1585-1600	Murbach, Elias (vgl. auch 1554)	. - 1605	1554	quiesc. 1600
1594-1599	Jezler, Johannes [sen.] (vgl. 1572)	1543 - 1622	1572	+ Neuh
1596-1606	Neidhart, Blasius (auch: Nidhart)	.. - 1612	1587	+ Praec. + Buch 1596-1600 + Neuh+Herbl 1600-1602 + Buch 1602-1606
1602-1606	Koch, Joh. Conrad	1564 - 1643	1594	+ Bús-B + Dörfl
1602-1605	Bärin, Joh. Martin (auch: Bäri) (vgl. 1627)	1565 - 1640	1598	+ Herblingen
1604-1609	Schenkel, Bartholomäus	1560 - 1648	1591	+ Hemmental 1604-1605 + Buch 1606-1609.
1605-1609	Kolmar, Joh. Ludwig	1564 - 1631	1600	+ Hemmental 1605-1606 +Neuh 1606-1609

1606 Schaffung der selbstständigen Teilzeit-Pfarrstelle Hemmental
(Die Inhaber waren meist auch noch als Praeceptoren an der Lateinschule tätig)

1607-1614	Ulmer, Johannes (Hans)	1558 - 1625	1587	+ Bús-B + Dörfl
1609-1612	Mägis, Heinrich	1566 - 1626	1596	+ Buch
1605-1622	Jezler, Johannes [jun.] (vgl. 1614 und 1634)	1581 - 1650	1606	+ Herbl. 1605-1614 + Neuh 1609-1614 +Hemm 1614-1622 + Rector der Lateinschule
1610-1614	Oechslin, Samuel	1557 - 1628	1580	+ Bús-B + Dörfl
1612-1617	Hurter, Melchior [jun.] [II]	1584 - 1655	1609	+ Buch 1613-1617
1614-1620	Oechslin, Joh. Friedrich	.. - 1648	1610	+ Herbl 1614-1620 +Neuh 1614-1620

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1614-1637	Murbach, Elias	1568 - 1637	159..	+ B \ddot{u} s-B + D $\ddot{ö}$ rfl / resig. Kurz vor seinem Tod
1617-1627	Huber, Joh. Tobias	1587 - 1647	1612	+ Buch
1620-1625	Köchlin, Joh. Friedrich	1593 - 1629	1615	+ Neuh + Herbl + Prov.
1625-1628	Ammann, Joh. <u>Heinrich</u>	1600 - 1629	1623	+ Neuh + Herbl + Prov.
1627-1628	Bärin, Joh. <u>Martin</u> (auch: B \ddot{a} ri) (vgl. 1602)	1565 - 1640	1598	+ Buch
1628-1629	Nater, Joh. Conrad (auch:Natter)	.. - 1629	158..	+ Neuh gest. 1629 im Amt „gest. an der Pest“
1628-1631	Stör, Samuel (Stoerchli ?)	1573 - 1634	1600	+ Buch „quiesc. 1631“
1631-1632	Oschwald, Christoph	1605 - 1670	1630	+ Buch
1634-1637	Schalch, Johann Georg	1609 - 1686	1632	Praec. 1632-1634 Fr.pr. + Buch 1632- 1637
1634-1642	Holländer, Joh. Conrad (Vikar bis 1637, Pfr. 1637-42)	1609 - 1684	1643	+ B \ddot{u} s-B + D $\ddot{ö}$ rfl, 1634-37 (Vikar b. E. Murbach, rec. 159..) +Herbl. 1637-1640 + Buch 1640-42
1634-1642	Tonsor, Aegidius	.. - 1658	1628?	+ B \ddot{u} s-B + D $\ddot{ö}$ rfl, 1637-1658, ab 1642 + Fr.pr.
1634-1643	Jezler, Johannes	1581 - 1650	1606	
1637-1640	Huber, Alexander (vgl. 1655)	1612 - 1676	1635	+ Buch

1651 Schaffung der selbstständigen Pfarrstelle Dörflingen

1640-1647	Koch, Johann Heinrich	1616 - 1685	1639	+ Herbl + Neuh 1640-1643 + Buch 1643-1647
1640-1641	Hurter, Melchior [III]	1615 - 1654	1640	+ Neuh
1643-1644	Köchlin, Johann(es) (vgl. 1647)	1621 - 1661	1643	+ Herblingen
1644-1646	Meister, Johannes	1606 - 1671	1644	+ Herblingen
1646-1647	Hurter, Joh. Caspar	1623 - 1689	1646	+ B \ddot{u} s-B, Vikar bei Pfr. A.Tonsor
1647-1648	Köchlin, Johann(es) (vgl. 1643)	1621 - 1661	1643	+ Buch
1648-1649	Meyer, Leonhard (auch: Mayer)	1627 - 1684	1648	+ Buch
1649-1652	Hurter, Johann Jacob (Bruder des Melchior Hurter [III])	1625 - 1662	1648	+ Buch 1649-1652 + Pr \ddot{a} c. (ab 1652 Sechseprediger)
1652-1655	Hoescheller, Johann(es)	1628 - 1702	1653	1652-53Prov+Buch 1653-55 Pfr.v.Buch
1655-1658	Huber, Johann(es) (vgl. 1637)	1629 - 1711	1656	+ Buch

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1658-1685	Veith, Joh. Jacob (<i>auch: Veit</i>)	1631 - 1706	1657	+ <i>Buch</i> 1658-1667 + <i>Neuh</i> 1667-1685
1667-1670	Grübel, Heinrich	1638 - 1690	1664	+ <i>Buch</i>
1670-1674	Hurter, Melchior [IV]	1642 - 1683	1665	+ <i>Buch</i> + <i>Praec</i>
1683-1688	Ott, Johannes	1657 - 1724	1680	+ <i>Buch</i> 1683-1685 + <i>Neuh</i> 1685-1688 + <i>Praec.</i>
1685-1693	Hurter, Emanuel	1660 - 1731	1682	+ <i>Buch</i> 1685-1688 + <i>Herbl</i> 1688-1693
1685-1688	Ziegler, Joh. Conrad	1653 - 1694	1676	+ <i>Büs-B</i> + <i>Präcept.</i>
1686-1688	Koch, Joh. Conrad	1641 - 1693	1665	
1686-1688	Speisegger, Leonhard	1659 - 1727	1682	+ <i>Herbl</i> 1686-1688 + <i>Neuh</i> 1688 + <i>Praec</i>
1688-1700	Ammann, Joh. Heinrich	1663 - 1738	1687	+ <i>Buch</i> + <i>Praec</i>
1688-1691	Rietmann, Heinrich	1648 - 1722	1673	+ <i>Büs-B</i> + <i>Präcept.</i>
1688-1699	Grimm, Joh. Conrad	1656 - 1710	1682	+ <i>Neuh</i> + <i>Praec.</i>
1691-1693	Kirchhofer, Johann(es)	1664 - 1721	1690	+ <i>Buch</i>
1691-1694	Gelzer, Joh. Conrad	1661 - 1720	1684	+ <i>Büs-B</i> + <i>Präcept.</i>
1693-1695	Hurter, Johann Georg	1670 - 1721	1692	+ <i>Buch</i>
1694-1702	Frey Johannes	1666 - 1726	1687	+ <i>Büs-B</i> + <i>Präcept.</i> und <i>Prof.hebr.</i>
1695-1706	Hurter, Johann Jacob	1672 - 1739	1693	+ <i>Buch</i> 1695-1699 + <i>Neuh</i> 1699-1706 + <i>Präc.</i>
1706-1711	Hurter, Johann Caspar	1676 - 1732	1698	+ <i>Buch</i>
1706-1721	Hurter, Joh. Heinrich	1673 - 1745	1697	+ <i>Neuh</i> + <i>Praec</i>
1711-(1713)	Burgauer, Joh. Ludwig	1676 - 1727	1702	+ <i>Buch</i> ; <i>Fr.pr</i> bis 1711

1711-1713 Pfarrhausbau in Buch, 1713 Schaffung der selbstständigen Pfarrstelle Buch

1717-1727	Oswald, Medardus	1680 - 1748	1705	1717 <i>Abendpr.</i> + <i>Neuh</i> 1722-1727 + <i>Praec</i>
1720-1721	Wepfer, Johannes	1685 - 1763	1711	+ <i>Hemm</i>
1721-1722	Schalch, Johannes	1673 - 1745	1698	+ <i>Neuh</i> + <i>Praec</i>
1722-1739	Schalch, Christoph	1680 - 1760	1707	+ <i>Neuh</i> + <i>Praec</i>
1727-1745	Oswald, Joh. Georg (<i>vgl. 1756</i>)	1686 - 1764	1714	+ <i>Abendpr.</i> 1722 + <i>Neuh</i> 1739-1745 + <i>Praec</i>
1739-1749	Meyer, Joh. Wilhelm	1690 - 1767	1720	+ <i>Abendpr.</i> + <i>Praec</i>
1749-1763	Wüscher, Joh. Conrad	1714 - 1778	1737	+ <i>Abendpr.</i> + <i>Praec</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1751-1760	Spleiss, Jacob Ludwig	1724 - 1761	1748	+Hemm 1751-1756 + Neuh 1756-1759 + Praec bis 1761
1756-1764	Oschwald, Joh. Georg (vgl. 1722)	1686 - 1764	1714	+ Būs-B gest. 1764 im Amt
1759-1778	Müller, Joh. Georg (sen.)	1722 - 1779	1748	+ Neuh + Praec
(1760-1764)	Pfister, Benedict (Vikar)	1733 - 1769	1757	+ Būs-B, Vikar bei J.G.Oschwald, rec. 1714
1764-1793	Hofmann, Joh. Jacob	1733 - 1793	1758	+ Būs-B; gest. 1793 im Amt
1772-1778	Ammann, Johannes	1739 - 1802	1764	+ Abendpr. + Praec

1778 Schaffung der selbstständigen Pfarrstelle Neuhausen

1778	Kirchhofer, Melchior (sen.)	1736 - 1837	1760	+ Abendpr.
1778-1779	Altorfer, Joh. Jacob (d.Ae.)	1741 - 1804	1764	+ Abendpr. + Praec
1779-1780	Maurer, Daniel	1743 - 1794	1768	+ Abendpr. + Praec
1780-1782	Altorfer, Joh. Jacob (d.J.)	1754 - 1829	1776	+ Abendpr. + Praec
1782-1793	Wipf, Joh. Heinrich	1758 - 1815	1780	+ Abendpr. + Praec
(1793)	Hurter, Salomon (Vikar)	1766 - 1833	1791	+ Būs-B, Vikar
1793-1794	Hurter, Georg Martin	1760 - 1844	1783	+ Abendpr. + Praec
1793-1838	Ziegler, Joh. Franz	1762 - 1838	1786	Fr.pr. bis 1804; Būs-B (1793-1838)
1796-1803	Enderis, Joh. Heinrich	1759 - 1839	1782	+ Abendpr. + Praec am Münster der letzte Abendprediger
1804-1810	von Waldkirch, Joh. Caspar	1732 - 1810	1758	vorh. Sechsepred.

1838 wurde die letzte untergeordnete zusätzliche Helferstelle am Münster aufgehoben

2.4. Die „Sechseprediger“, gleichzeitig je zu Zweit – 1642 bis 1804

Die betreffenden Pfarrer versahen teilweise teilweise auch verschiedene Landgemeinden und waren meist auch als Präzeptoren am Collegium humanitatis, an der Lateinschule, bzw. am Gymnasium tätig.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1642-1658	Tonsor, Aegidius (1634-1642 bereits Predigthelfer)	.. - 1658	1628?	+ Būs-B; bis 1651 auch + Dörflingen / ab 1646 mit Vikaren
1652-1655	Hurter, Johann Jacob (Bruder des Melchior Hurter [III])	1625 - 1662	1648	+ Neuh 1652-1655 + Präc.
1655-1667	Ott, Beat Wilhelm	1628 - 1695	1654	+ Neuh + Praec
1658-1671	Huber, Alexander	1612 - 1676	1635	1655-58 Vikar bei Tonsor

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1658-1673	Stokar, Heinrich	1624 - 1678	1647	+ Büs-B + Präcept.
1671-1686	Pfister, Balthasar	1629 - 1696	1653	
1673-1685	Frey, Joh. Jakob	1631 - 1690	1655	+ Büs-B + ab 1680 auch Prof.hebr.
1688-1693	Ott, Johannes	1657 - 1724	1680	+ Buch 1683-1685 + Neuh 1685-1688 + Praec.
1685-1688	Veith, Joh. Jacob (auch: Veit)	1631 - 1706	1657	dann St.Joh.
1688-1693	Speisegger, Leonhard	1659 - 1727	1682	+ Neuh 1688-1693 + Praec
1693-1696	Hurter, Johannes	1650 - 1708	1671	
1693-1704	Meyer, Joh. Martin	1662 - 1742	1685	
1696-1706	Ammann, Joh. Heinrich	1663 - 1738	1687	+ Buch 1699-1700 + Büs-B 1702-1706
1704-1708	Köchlin, Eberhard	1680 - 1749	1702	+ Büs-B 1706-1708
1706-1721	Sto[c]kar, Joh. Caspar	1665 - 1721	1691	+ Büs-B 1708-1721 gest. 1721 im Amt
1708-1717	Peyer, Salomon (1717 „wegen Verbindung mit den Inspirierten entsetzt“)	1672 - 1749	1695	remov. 1717
1717-1724	Ammann, Johannes	1670 - 1750	1691	+ Büs-B 1721-1724
1721-1732	Wepfer, Johannes	1685 - 1763	1711	+ Büs-B 1724-1732
1724-1739	Pfister, Balthasar	1691 - 1756	1721	+ Büs-B 1732-1739
1739-1760	Schalch, Christoph	1680 - 1760	1707	+ Neuh 1727-1739 + Praec bis 1760 gest. 1760 im Amt
1732-1756	Peyer, Joh. Ludwig	1693 - 1770	1716	+ Büs-B 1739-1756
1760-1761	Spleiss, Jacob Ludwig	1724 - 1761	1748	+ Praec gest. 1761 im Amt
1761-1767	Ziegler, Joh. Jacob	1705 - 1767	1732	gest. 1767 im Amt
1767-1770	Leu, Joh. Conrad	1710 - 1777	1737	
1770-1777	Schwarz, Joh. Georg	1727 - 1796	1752	
1777-1804	von Waldkirch, Joh. Caspar	1732 - 1810	1758	Fr.pr. bis 1810
1793-1804	Ziegler, Joh. Franz	1762 - 1838	1786	Fr.pr. bis 1804; Büs-B (1793-1838)

1804 Aufhebung der beiden „Sechseprediger“-Stellen am Münster

2.5. Die Pfarrerin und die Pfarrer am Münster 1959-2015

Die Pfarrpersonen seit der Abtrennung des Zwingli-Quartiers Geissberg-Hochstrasse

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1954)-1981	Kuster, Walter	1921 - 1981	1947	gest. 1981 im Amt

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1961-1962	Walter, Ernst (Pfarrhelfer teilzeitlich)	1886 - 1975	1910	i.R., Pfarrhelfer
1964-1968	Zimmermann, Jean (Pfarrhelfer teilzeitlich)	1919 - 2000	1962	Pfr. an der Eglise française, Pfarrhelfer teilzeitl.
1982-1988	Kuster-Giroud, Carmen <u>Sylvia</u>	1922 - 2012	1982	pens. 1988
1988-1991	Gautschi, Markus	1942	1988	resig. 1991
(1992-1993)	Rüegg, <u>Fritz</u> Jakob (Prov.)	1924 - 2006	1963	i.R., Prov.
1993-	Eichrodt, Matthias	1957	1985	

Die Pfarrerinnen und Pfarrer der folgenden Epoche, nach der Fusion von St.Johann und Münster 2015, sind bei der „Kirchgemeinde Schaffhausen-St.Johann-Münster“ in Abschnitt III aufgeführt.

3. Kirchgemeinde „Schaffhausen-St.Johann-Münster“ – ab 2015

Die Pfarrerinnen und Pfarrer nach der Fusion von St.Johann und Münster per 1. Juni 2015

In den Gesamterneuerungswahlen von 2014 wurden die erstgenannten drei Pfarrpersonen erstmals in der vereinigten Kirchgemeindeversammlung St.Johann-Münster für die Amtsdauer 2015-2019 gewählt.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
2005-	Heieck Vögelin, <u>Beatrice</u> Elisabeth	1961	1987	seit 1992 Pfrn. am St. Johann
2005-2017	Brauchart, Heinz	1964	2005	ab 2005 Pfr. am St. Johann
2005-	Eichrodt, Matthias	1957	1985	seit 1993 Pfr. am Münster
2017-	Heieck, <u>Andreas</u> Friedemann	1961	1989	(vgl. St.Joh.1992)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

17. Schaffhausen-Steig

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Die Steigkirche war im Mittelalter eine Filiale des St. Johann, der seinerseits seit 1120 unter dem Patronat des Benediktinerklosters Allerheiligen stand. Ein Kaplan oder bisweilen deren zwei besorgten die Dienste in dieser Kirche, finanziert aus einer eigenen Pfründe. Eine Dreikönigskapelle auf der Steig wird erstmals 1322 urkundlich erwähnt.

Im Zeichen der beginnenden Reformationsbewegung übernahm die Stadt vom letzten Abt des Klosters, Michael Eggenstorfer, zuerst 1524 vertraglich, die Klostergüter unter Umwandlung des Klosters in eine Propstei. 1529 hob der Rat einseitig den Vertrag auf und riss auch das Patronat über St. Johann und all seine Pfarreien, Kaplaneien und Filialen an sich, darunter auch über die Steig. Spätestens 1547 sind Pfarrer vom Kleinen Rat dazu bestimmt, den Predigtendienst in der Steigkirche zu versehen. Diese war bis 1842 nur Predigtkirche.

1842 fand die Ausscheidung in der Stadt „in drei Kirchsprengel“ statt: St. Johann, Münster, Steig. Damit wurde die Predigtkirche auf der Steig zur Pfarrkirche erhoben (vgl. z.B. Bächtold, C.A. Geschichte des Kirchengutes im Kanton Schaffhausen, Schaffhausen 1911, S. 111).

Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 erhielt die Kirchgemeinde Schaffhausen wie fast alle andern Kirchgemeinden im Kanton das Pfarrwahlrecht.

Weil der Staat sich weigerte, zu den im Gesetz von 1907 aufgeführten 29 reformierten Pfarrstellen hinzu eine neue zu schaffen oder eine bestehende Stelle aus einer kleinen Gemeinde in das zahlenmässig stark angewachsene Neuhausen zu verschieben, schuf die Kantonalkirche 1954 für die Steig eine Pfarrhelferstelle, die 1959 in eine zweite Pfarrstelle umgewandelt wurde. Die neue Stelle ging ganz zu Lasten der Kirche, während die erste Stelle vom Staat getragen wurde, wenigstens bis 1984.

1971 erfolgte die Aufteilung der Kirchgemeinde Schaffhausen in vier Kirchgemeinden – Schaffhausen-St. Johann, Schaffhausen-Münster, Schaffhausen-Steig, Schaffhausen-Zwinglikirche – und gleichzeitig die Bildung des städtischen Kirchgemeindeverbandes.

Das staatliche „Gesetz über die Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen“ vom 22. Nov. 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1985 (RS 102.100 und SHR 130.100), ersetzte die bisherigen staatlichen Leistungen an 29 reformierte Pfarrstellen durch jährliche Pauschalbeiträge an die drei Landeskirchen. Damit werden seit 1985 alle evangelischen Pfarrer/innen von der Kantonalkirche besoldet. Die beiden Pfarrstellen auf der Steig sind seither auch ideell gleichgestellt.

1895 war an Stelle der alten Steigkapelle (an der Stokarbergstrasse) die (damals) „neue Steigkirche“ gebaut worden. Diese wurde 1944 bei der Bombardierung Schaffhausens zerstört, eindrücklich geschildert vom damaligen Steig-Pfarrer Peter Vogelsanger (1912-1995) in seinem Buch „Mit Leib und Seele“ (Zürich 1977, S. 196ff.). Der Bau der jetzigen Steigkirche am neuen Standort auf der Höhe des „Alten Schützenhauses“ erfolgte 1948-1949.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (liegt beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Fast alle Pfarrer, welche zwischen 1545 und 1965 auf der Steig geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Spital 1551-1880, S. 26-27). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10,

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

- Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten S.1 bis 133, für die Steig 1581-1780, S. 25).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für die Steig 1581-1798, S. 295)
 - Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), Genealogische Register: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR); (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1.Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2.Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
 - Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
 - Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Zur Gliederung der folgenden Listen:

1. Der erste Teil umfasst die für die Steigkirche zuständigen St.Johann-Pfarrhelfer bis 1842.
2. Es folgen die Inhaber der 1842 geschaffenen staatlichen Pfarrstelle Steig (I) bis 1984,
3. die Pfarrerinnen und Pfarrer auf der 1954 durch die Kantonalkirche für die Steig geschaffenen Pfarrhelferstelle, die 1959 in eine zweite Pfarrstelle umgewandelt wurde (Pfarrstelle II), bis 1984.
4. Die Liste der Pfarrer/innen seit 1985, seit beide Pfarrstellen zu Lasten der Kantonalkirche gehen – jetzt nicht mehr unterschieden mit I und II.

1. Die für die Steigkapelle bzw. Steigkirche zuständigen „Helfer“ am St.Johann – bis 1842

Die Pfarrer von der Reformation bis zur Abtrennung der Steig vom St.Johann

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1545?-1547	Kolmar, Laurenz (<i>auch: Kolmann</i>)	.. - 1552	1545	+ Präc. (Ratsprotokoll 19. 01. 1547)
1547-1557	?	?	?	
1557-1559	Gaissenbock, Johannes (Hans) (<i>auch: Hircus, Kitzinger</i>)	.. - 1560	1532	
1559-1569	Köchlin, Johannes (<i>auch: Koch</i>)	.. - 1603	1557	
1569-1609	Vogt, Augustin	.. - 1609	1566	
(1581)	Frank, Johannes (<i>Aushilfsprediger</i>)	.. - 1581	1557	starb 1581 auf der Kanzel der Steigkapelle
(1600-1607)	Blank, Heinrich (<i>Vikar</i>)	1548 - 1607	1579	Vikar bei A. Vogt; gest. 1607 im Amt
(1607-1608)	Habicht, Zimprecht (<i>Vikar</i>)	ca.1539-1608	1562	Vikar bei A. Vogt (betagt, bereits im Ruhestand)
1609-1631	Kolmar, Joh. Ludwig [<i>Jun., Enkel von Laurenz Kolmar, rec. 1545</i>]	1564 - 1631	1600	gest. 1631 im Amt

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1631-1641	Pfau, Joh. Heinrich	1569 - 1641	1607	gest. 1641 im Amt
1641-1643	Hurter, Melchior [III]	1615 - 1654	1640	+ Präs. + Pfr. v. Hemmental
1644-1647	Köchlin, Johannes (auch: Köchli)	1621 - 1661	1643	+ Pfr. v. Beggingen (1644-1647)
1648-1667	Sto[c]kar, Hans Caspar	1624 - 1667	1648	gest. 1667 im Amt
1667-1695	Ott, Beat Wilhelm	1628 - 1695	1654	gest. 1695 im Amt
1695-1704	Oschwald, Joh. Jacob	1659 - 1714	1682	
1704-1717	Hurter, Joh. Georg	1670 - 1721	1692	„1717 des Pietismi wegen abgesetzt“
1717-1748	Leu, Joh. Conrad	1680 - 1748	1703	gest. 1748 im Amt
1748-1750	von Waldkirch, Laurenz	1699 - 1759	1724	
1750-1771	Sto[c]kar, Joh. Caspar	1705 - 1771	1733	gest. 1771 im Amt
1771-1789	Pfister, Joh. Conrad	1729 - 1795	1757	
1789-1841	Mezger, Joh. Jacob	1759 - 1841	1782	+ Prof. hist. am Coll. hum. (1784-1834); gest. 1841 im Amt (Suicid, „im Rhein“)

2. Die 1842 geschaffene staatliche Pfarrstelle I – bis 1984

(bis zum Ende der staatlichen Besoldung auf Pfarrstelle I im Jahre 1984)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1841-1869	Burckhardt, Johannes	1798 - 1869	1838	+ Prof. f. alte Sprachen am Coll. hum.; gest. 1869 im Amt
1869-1912	Bächtold, Carl August	1838 - 1921	1863	+ Stadtbibliothekar (1891-1918) pens. als Pfr. 1912
(1909-1910)	Müller, Gustav <u>Adolf</u> (Vikar)	1885 - 1970	(1909)	Vikar bei Pfr. C.A. Bächtold, rec. 1863
(1910-1911)	Kind, Albert (Vikar)	1886 - 1953	1909	Vikar bei Pfr. C.A. Bächtold, rec. 1863
(1911)	von Schulthess Rechberg, Georges (Vikar)	1886 - 1982	(1911)	Vikar bei Pfr. C.A. Bächtold, rec. 1863
1912-1933	Nagel, Ernst	1868 - 1954	1912	+ Seelsorge in der Psych. Klinik Breitenau
1933-1940	Weibel Werner	1904 - 1997	1934	
1941-1956	Vogelsanger, Peter	1912 - 1995	1936	
(1944-1945)	Keller, Carl-A. (Prov.)	1920 - 2008	(1944)	Prov. (für den im Aktivdienst weilenden Fpr Peter Vogelsanger)
1956-1968	Koestler, <u>Martin</u> Ernst Otto	1921 - 2004	1947	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1970-1993	Eichrodt, Max <u>Martin</u>	1928	1970	<i>pens. 1993</i>

3. Die 1954 geschaffene Pfarrhelferstelle bzw. (ab 1959) Pfarrstelle II – bis 1984

(bis zum Ende der staatlichen Besoldung auf Pfarrstelle I im Jahre 1984)
(Schaffung der Pfarrhelferstelle durch Beschluss der Synode 1954)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1954-1957	Leupin, Paul <i>(Vikar, dann Pfarrhelfer)</i>	1930 - 2013	1954	<i>1954-55 Vikar 1956-57 Pfarrhelfer</i>
1958-1964	Waldvogel, Jörg <i>(Pfarrhelfer, dann Pfarrer)</i>	1933 - 2013	1958	<i>1958-59 Pfarrhelfer 1959-64 Pfarrer</i>
1965-1970	Reiser, Werner	1925 - 2013	1965	
1971-1972	Meyer, Verena <i>(Prov.)</i>	1940	(1971)	<i>Prov.</i>
1972-1997	Eglin, Walter	1932 - 2011	1964	<i>+ Gefängnisseel- sorge + Dekan; pens. 1997</i>

4. Die Pfarrerinnen und Pfarrer auf der Steig seit 1985

Die Pfarrer/innen auf den beiden Pfarrstellen auf der Steig ohne „Hierarchie“ I und II.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1970)-1993	Eichrodt, Max <u>Martin</u>	1928 - 2018	1970	<i>pens. 1993</i>
(1972)-1997	Eglin, Walter	1932 - 2011	1964	<i>+ Gefängnisseel- sorge + Dekan; pens. 1997</i>
1994-	Baumgartner, Martin	1961	1987	<i>Stellenteilung mit d. Ehefrau</i>
1994-	Baumgartner-Vetterli, Karin	1960	1990	<i>Stellenteilung</i>
1998-2001	Dütschler, Johannes	1962	1998	
2002-2018	Sieber, <u>Markus</u> Alfred	1955	1986	<i>+ Dozent an der Pädag. Hochschule</i>
2018-...	Heckmann, Nyree Sabine	1973	2018	<i>wohnt in Unter- stammheim ZH</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

18. Schaffhausen- Zwinglikirche

Bis zum Bau der Zwinglikirche 1959 gehörte das Quartier Schaffhausen-Ost (Geissberg-Hochstrasse) zur Münstergemeinde. Die Pfarrer, die seit der Reformation bis 1959 die Gemeindeglieder des Münster-Aussenquartiers betreuten, sind aus der Liste der Münsterpfarrer ersichtlich (zuerst die „Helfer“, dann die Münsterpfarrer II). Bis 1984 ging die Pfarrbesoldung der Pfarrstelle am Münster zu Lasten des Staates, ebenso diejenige der bis 1959 dort angesiedelten Helferstelle, bzw. (ab 1907) der Pfarrstelle Münster II.

Mit dem Bau der Zwinglikirche wurde im Jahre 1959 das bisherige Münster-Aussenquartier abgetrennt und zu einem eigenständigen Kirchenquartier Schaffhausen-Zwingli umgewandelt. Dabei wurde aus dem bisherigen Münsterpfarramt II das Pfarramt Zwinglikirche I, weiterhin finanziert durch den Staat (bis 1984). Wegen der Grösse und des damaligen starken Wachstums dieses Quartiers wurde 1960 an der Zwinglikirche zusätzlich eine „Pfarrhelferstelle“ errichtet. Diese wurde bereits 1964 in eine volle Pfarrstelle (II) umgewandelt. Ihre Finanzierung ging von Anfang an zu Lasten der Kirche. Infolge Rückgangs der Zahl der Gemeindeglieder wurde sie 2001 aufgehoben.

Das Zwingliquartier wurde bei der Aufteilung der Kirchgemeinde Schaffhausen und der Bildung des „Verbandes von Kirchgemeinden in der Stadt Schaffhausen“ im Jahre 1974 zu einer eigenen Kirchgemeinde im Rahmen dieses Verbandes.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Ins Pfarrerbüchlein, welches Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband) hat der letzte private Besitzer, Reallehrer Gottfried Keller, Thayngen, die drei Pfarrer an der Zwinglikirche Werner, Stamm und Helg 1959 bis 1961 nachgetragen (S. 68).
- Ergänzungen aus anderen Quellen und aus Nachfragen (Ch. Buff)

Gliederung der folgenden Liste:

1. Die Pfarrer der Pfarrstelle I – 1959 bis 1984
2. Die Pfarrer der Pfarrstelle II – 1960 bis 1984
3. Die Pfarrerinnen und Pfarrer auf den beiden Pfarrstellen 1985 bis 2001
4. Die Pfarrerinnen und Pfarrer auf der einzigen Pfarrstelle – seit 2001

1. Die Pfarrer der Pfarrstelle I – 1959 bis 1984

Auf der Pfarrstelle I, bis 1984 vom Staat finanziert, wirkten von 1959 bis 1984 die folgenden Pfarrer:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1959-1960	Werner, Eduard	1917 - 1997	1941	vorher seit 1943 auf der Pfarrstelle Münster II
1960-1977	Stamm, Georg	1935	1960	
1978-(1987)	Blösch, <u>Jürg</u> Achille	1945	1971	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

2. Die Pfarrer der Pfarrstelle II – 1960 bis 1984

Auf der Pfarrstelle II, von der Kirche finanziert, wirkten 1960 - 1984 folgende Pfarrer:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1960-1961)	Rippmann, Ernst (<i>Provisor</i>)	1885 - 1963	1910	<i>i.R., Provisor</i>
1961-(1996)	Helg, Willi	1933 - 2011	1961	1961-64 <i>Pfr.helfer</i> 1964-96 <i>Pfarrer</i>

3. Die Pfarrerinnen und Pfarrer auf den 2 Pfarrstellen 1985 bis 2001

Seit beide Pfarrstellen von der Kantonalkirche finanziert und gleichgestellt waren:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1961)-1996	Helg, Willi	1933 - 2011	1961	<i>pens. 1996</i>
(1978)-1987	Blösch, <u>Jürg</u> Achille	1945	1971	
1987-1992	Heieck-Vögelin, Beatrice	1961	1987	<i>ab 1989</i> <i>Stellenteilung</i>
1989-1992	Heieck, <u>Andreas</u> Friedemann	1961	1989	<i>Stellenteilung</i>
1992-(2004)	Leu, <u>Heinz</u> Thomas	1956	1985	
1997-2001	Schweizer, Esther	1963	1996	2001 → <i>Kantons-</i> <i>spital Geriatrie</i>

4. Die Pfarrerinnen und Pfarrer auf der einzigen Pfarrstelle – seit 2001

Die Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Aufhebung der 2. Pfarrstelle:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1992)-2004	Leu, <u>Heinz</u> Thomas	1956	1985	
2005-2009	Rüegger-Haller, Elke	1955	2005	
2010-2025	Kötter, Wolfram	1960	2010	<i>Stellenteilung</i>
2025				
2010-2027	Gehrke Kötter, Miriam	1962	2010	<i>Stellenteilung</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

19. Schaffhausen-Spital – heute: Klinikseelsorge

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Der Spital, im Mittelalter in der Gegend der heutigen Schwertstrasse in Schaffhausen gelegen, war „von jeher trotz seines geistlichen Charakters eine städtische Anstalt“ (vgl. z.B. Carl August Bächtold, Geschichte des Kirchengutes im Kanton Schaffhausen, Schaffhausen 1911, S. 9 und S. 71). Er hatte eine eigene Verwaltung und stand unter dem Patronat des Bischofs von Konstanz. 1326 waren dem Spital die Pfarreien von Merishausen und Löhningen inkorporiert worden.

Im Zuge der Reformation 1529 übernahm die Stadt Schaffhausen die Kollatur über die drei Pfarreien und hob die Pfarrei Löhningen zunächst auf, d.h. machte diese zu einer Filiale von Beringen. Der Bischof hatte stillschweigend auf das Präsentationsrecht verzichtet, trug allerdings auch nichts bei zu diesen Pfründen. Die Verwaltung der Pfrund des Spitals und von Merishausen erfolgte durch den „Spitalverwalter“. Der Spitalpfarrer gehörte zusammen mit dem Hauptpfarrer am St.Johann und demjenigen am Münster seit 1536 zu den drei höchsten Pfarrern der Stadt, zu den Triumvirn, dem Dreigestirn, das bis 1803 im Auftrag und unter der Aufsicht des Kleinen Rates die Schaffhauser Kirche leitete. Einer von ihnen wurde jeweils vom Kleinen Rat zum Antistes gewählt, welcher meistens von der (Pfarrer-)Synode auch zum Dekan gewählt wurde und diese präsidierte.

Auf energische Eingabe der Pfarerschaft wurde der Spital 1541 in die Gebäude des ehemaligen Nonnenklosters St. Agnes verlegt. Der Spitalpfarrer wohnte ab 1541 im Haus, das an der Repfergasse gegenüber St. Agnes stand (heute Repfergasse 8 / freundliche Mitteilung von Kurt Bälteli, Schaffhausen, 20.09.2016; vgl. H.U.Wipf, 1977, Das Handwerkerhaus zum Nussbaum und das Spitalpfarrhaus; sowie Frauenfelder 1951, S. 406).

Das Pfarrwahlrecht wurde vom Kleinen Rat, ab 1852 bis 1963 vom Regierungsrat wahrgenommen. Die Besoldung ging ganz oder später teilweise zu Lasten des Kirchen- und Schulfonds bzw. (bis 1984) zu Lasten des Staates. Erst die Kantonsverfassung von 1876 und letztlich die „Kirchen-Organisation“ von 1914 brachte der Kirche die Selbständigkeit und damit auch die Gleichberechtigung aller Pfarrer innerhalb der Kantonalkirche.

1685 wurde die sog. „Beisassenschule“ oder „Hintersassenschule“ am Spital eingerichtet, d.h. eine Schule für die Kinder der Nicht-Bürger, der „Beisassen“ in der Stadt, denen im Gegensatz zu den Bürgerkindern bis dahin keinerlei Schulbildung ermöglicht worden war. Die Lehrer („Katecheten der Beisassen“) waren lange Zeit meist Theologen und wurden aus der Spitalverwaltung bezahlt. (*Hintersassenschule, siehe Kantonsgeschichte, Schaffhausen 2002, Bd. II, S. 958 u. 1470*). Die Schule wurde 1862 aufgehoben bzw. integriert in die staatliche Volksschule.

1910 hob der Regierungsrat das Pfarramt am Spital auf. Hingegen blieb die Seelsorge, welche damals vom St.Johann-Pfarrer Ernst Schnyder wahrgenommen wurde, an den städtischen „bürgerlichen Anstalten“ bestehen. Auf Bitte des damaligen Chefarztes am Spital, Dr. von Mandach, besuchte Pfr. Ernst Schnyder (für 200 Fr im Jahr) inoffiziell auch die Patienten im Spital. 1945 übernahm diese Aufgabe sein Schwiegersohn Hermann Gysel, Buchthalen.

Einen Neuanfang bei der zentralen Spitalseelsorge... (5.1)

...machte der Staat nach dem (offiziellen) Unterbruch seit 1910 im Jahre 1949: Der Emeritus Guido Ammann, Thayngen, wurde vom Regierungsrat zum teilzeitlichen Spitalpfarrer eingesetzt und vom Staat bezahlt. 1963 erfolgte eine Neuorganisation der Seelsorge am Kantonsspital durch die Kantonalkirche, zum Teil im Einvernehmen mit dem Staat und mit dessen finanzieller Beteiligung. Dabei wurde ein Vollamt geschaffen durch Beschluss der Synode vom 5. Dez. 1963.

In der Psychiatrischen Klinik Breitenau (heute: Psychiatriezentrum) (5.2) ...

...hat nach der Eröffnung 1891 zunächst der damalige Steig-Pfarrer Carl August Bächtold nebenamtlich als Seelsorger gewirkt. Seit 1908 bis 1984 waren vom Regierungsrat gewählte und vom Staat bezahlte Pfarrer nebenamtlich in der Seelsorge tätig. 1985 übernahm die Kantonalkirche diese Aufgabe. Seit 2009: „Kantonsspital-Psychiatrie“, bzw. heute: Psychiatriezentrum.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Im „Pflegeheim der Gemeinden“ des Kts. Schaffhausen (Geriatrizentrum bis 2016) (5.3) ...

... war die Seelsorge zunächst Aufgabe der einzelnen Gemeindepfarrer der Patientinnen und Patienten. 1963 wurde der neue vollamtliche Spitalpfarrer auch zum Seelsorger im Pflegeheim bestimmt. Dieses wurde mit den Jahren zum Geriatrizentrum ausgebaut und 2008 in die Organisation des Kantonsspitals integriert. Die Seelsorge im Geriatrizentrum blieb aber Teilzeitaufgabe einer speziellen Pfarrperson. 2016 wurde das Geriatrizentrum aufgehoben.

Mit dem staatlichen „Gesetz über die Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen“ vom 22. Nov. 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1985 (RS 102.100 und SHR 130.100), ist in den jährlichen Pauschalbeiträgen an die drei Landeskirchen auch die Klinikseelsorge (Kantonsspital, Pflegezentrum, Psychiatriezentrum) sowie die Gefängnisseelsorge eingeschlossen. Diese sind nun ganz Sache der Landeskirchen.

Die Gefängnisseelsorge... (5.4)

... vor 1968 sollte noch anhand von Quellen erforscht werden. 1837-1868 ist Joh. Jacob Bürgin (1787-1868) mit dieser Seelsorge betraut, dann 1896-1904 Johannes Huber (1866-1947). Ab 1968 Heini Rentsch, ab 1976 Walter Eglin.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (liegt beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Alle Pfarrer, welche zwischen 1536 und 1910 am Spital geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Spital 1551-1880, S. 6-7). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133, für SH-Spital 1569-1780, S. 7).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für SH-Spital 1614-1798, S. 255-256 und 291)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), Genealogische Register: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR); (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Zur Seelsorge in der Psychiatrischen Klinik Breitenau: Ergänzungen zu den Angaben des „Matrikelbuches“ mitget. durch Dr. J. Püschel, Chefarzt der Psychiatrieklinik, 24.06.2016 (aus den Jahresberichten der Psychiatrieklinik)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Gliederung der Liste im folgenden:

1. Pfarrer am Spital 1536 - 1910
2. Katecheten am Spital 1690 - 1862 („Beisassenschule“)
3. Inoffizielle Spitalseelsorge – von 1910 bis 1963
4. Seelsorge in der Psychiatrischen Klinik Breitenau – 1891 bis 1963
5. Seelsorge in den Spitälern und Kliniken Schaffhausen – seit 1963
 - 5.1 Kantonsspital (seit 2006 innerhalb „Spitäler Schaffhausen“)
 - 5.2 Pflegeheim der Gemeinden bzw. des Kantons – „Geriatriezentrums“ (bis 2016)
 - 5.3 Psychiatrische Klinik Breitenau – heute: „Psychiatriezentrums“
 - 5.4 Gefängnisseelsorge (ab 1968)

1. Pfarrer am Spital 1536 bis 1910 – gehörten zu den Triumviri bis 1803

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
... vor 1525	Fischli, Hans (<i>Kaplan, dann Pfr.</i>)	.. - ..	vor 1525	
1536-1551	Grübel, Sebastian, <i>Triumvir</i>	1496 - 1574	1534	1561-69 + <i>Decanus</i>
1551-1562	Rüeger, Jakob (<i>sen.</i>) <i>Triumvir</i>	.. - 1564	1546	(1562-64 <i>Münster</i>)
1562-1569	Oechslin, Blasius (<i>auch: Ochs</i>)	.. - 1570	1547	(1569-70 <i>Münster</i>)
1569-1600	Köchlin, Johannes (<i>auch: Koch</i>)	.. - 1603	1557	<i>quiesc. 1600</i>
1600-1614	Jezler, Johannes (<i>sen.</i>)	1543 - 1622	1572	
1614-1625	Oechslin, Samuel	1557 - 1628	1580	
1625-1628	Hurter, Melchior (<i>II</i>) (<i>jun.</i>)	1584 - 1655	1609	
1628-1629	Grimm, Marx	1585 - 1629	1610	<i>gest. 1629 im Amt (an der „Pest“)</i>
1629	Oschwald, Medardus	ca.1565 -1629	1589	<i>gest. 1629 im Amt (an der „Pest“)</i>
1634-1639	Bärin, Hans <u>Martin</u> (<i>auch: Bären</i>)	1565 - 1640	1598	<i>gest. 1639 im Amt</i>
1640-1643	Schalch, Joh. <u>Georg</u>	1609 - 1686	1632	
1643-1650	Jezler, Johannes (<i>jun.</i>)	1581 - 1650	1606	<i>gest. 1650 im Amt</i>
1651-1655	Koch, Joh. <u>Heinrich</u>	1616 - 1685	1639	
1655-1673	Meyer, Leonhard	1627 - 1684	1648	„1673 wegen <i>Ehebruch entsetzt</i> “
1675-1684	Holländer, Joh. Conrad	1609 - 1684	1643	<i>gest. 1684 im Amt</i>
(1677-1679)	Heiz, Hans Caspar (<i>Vikar</i>)	.. - 1720	1690	<i>Vikar</i>
1684-1688	Huber, Joh. Rudolph	1625 - 1688	1651	„ <i>konnte aber nicht mehr predigen</i> “; <i>gest. 1688 im Amt</i>
1688-1691	Veith, Joh. Jacob	1631 - 1706	1657	
1691-1693	Koch, Joh. Conrad	1641 - 1693	1665	<i>gest. 1693 im Amt</i>
1693-1696	Hurter, Melchior	1645 - 1713	1667	
1696-1706	Ott, Johannes	1657 - 1724	1680	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1706-1708	Hurter, Johannes	1650 - 1708	1671	gest. 1708 im Amt
1708-1713	Köchlin, Eberhard (<i>sen.</i>)	1680 - 1749	1702	
1713-1724	Meyer, Joh. Martin (<i>vgl. 1690</i>) (<i>Katechet</i>)	1662 - 1742	1685	1690 Katechet
1724-1739	Hurter, Joh. Jacob	1672 - 1739	1693	gest. 1739 im Amt
1739-1750	Ammann, Johannes	1670 - 1750	1691	gest. 1750 im Amt
1750-1756	von Waldkirch, Laurenz	1699 - 1759	1724	
1756-1759	Peyer, Joh. Ludwig	1693 - 1770	1716	
1759-1767	Oschwald, Joh. Heinrich	1721 - 1803	1741	
1767-1770	Rauschenbach, Johannes	1707 - 1796	1731	
1770-1780	Köchlin, Eberhard (<i>jun.</i>)	1714 - 1780	1740	gest. 1780 im Amt
1780-1796	Schwarz, Joh. Georg	1727 - 1796	1752	gest. 1796 im Amt
1796-1802	Ammann, Johannes (<i>vgl. 1771</i>) (<i>Katechet</i>)	1739 - 1802	1764	„letzter Triumvir“; gest. 1802 im Amt
1804-1837	Kirchhofer, Melchior (<i>vgl. 1764</i>)	1736 - 1837	1760	gest. 1837 im Amt mit 100 J. u. 5 Mt.
1837-1868	Bürgin, Joh. Jacob	1787 - 1868	1814	gest. 1868 im Amt
1868-1869	Keller, Christian Georg	1846 - 1906	1868	
1870-1878	Deggeller, Leonhard	1813 - 1890	1836	1878 resig.
1878-1908	Beck, Joh. <u>Conrad</u>	1818 - 1908	1846	ab 1900 teilzeitl.; gest. 1908 im Amt
1900-1904	Huber, Johannes (<i>nebenamtlich, Vikar</i>)	1866 -1947	1891	teilzeitl., dazu Stadtmissionar der Ev. Gesellschaft
1905-1910	Greminger, Friedrich (<i>nebenamtlich, Vikar</i>)	1865 - 1930	1905	nebenamtlich; als Pfr. v. Buchthalen
1908-1910	Frauenfelder, Eduard (<i>Münster- pfarrer, nebenamtlich am Spital</i>)	1836 - 1917	1858	pens. 1911; Spital- seelsorge bis 1910, d.h. bis zur Aufhebung des Spitalpfarramtes

2. Katecheten am Spital 1690 - 1862

Zwischen 1690 und 1862 wirkten die folgenden Pfarrer als Katecheten an der im Jahr 1685 eingerichteten „Beisassenschule“:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1685	Ziegler, Joh. Conrad	1653 - 1694	1676	nur kurzzeitig
1685-1688	Huber, Leonhard	1659 - 1693	1680	
1685-1690	Oschwald, Joh. Jacob	1659 - 1714	1682	
1690-1692	Meyer, Joh. Martin	1662 - 1742	1685	„

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1692-1700	Stokar, Joh. Caspar	1665 - 1721	1691	
1706	Hurter, Joh. Heinrich	1673 - 1745	1697	<i>nur kurzzeitig</i>
1706-1713	Schalch, Johannes	1673 - 1745	1698	
1713-1714	Ott, Johannes	1678 - 1745	1703	
1714-1716	Forrer, Joh. Thomas	1678 - 1717	1703	
1716-1717	Jezler, Matthäus	1680 - 1764	1703	
1717-1719	Ulmer, Joh. Conrad	1671 - 1728	1705	
1719-1721	Schalch, Christoph	1680 - 1760	1707	
1722-1724	Pfister, Balthasar	1691 - 1756	1721	
1724-1725	Oschwald, Joh. Caspar	1691 - 1742	1721	
1725-1726	Frey, Joh. Conrad	1697 - 1747	1719	
1726-1742	Hurter, Melchior	1698 - 1751	1722	
1742-1748	Hurter, Joh. Heinrich	1695 - 1748	1723	<i>resig. 1748 (krank)</i>
1748-1764	Ammann, Joh. Heinrich	1702 - 1778	1730	<i>resig. 1764</i>
1764-1771	Kirchhofer, Melchior	1736 - 1837	1760	<i>(vgl. 1804: Pfr. am Spital)</i>
1771-1772	Ammann, Johannes	1739 - 1802	1764	
1772-1779	Maurer, Daniel	1743 - 1794	1768	
1779-1780	Altorfer, Joh. Jacob	1754 - 1829	1776	
1780-1782	Oschwald, Medardus	1778 - 1825	1778	
1782-1788	Freuler, Joh. Jacob	1759 - 1841	1781	
1788-1798	Müller, Joh. Georg (<i>jun.</i>)	1759 - 1819	1782	
1798-1810	Peyer, Laurenz	1771 - 1840	1794	<i>„seit 1810 geisteskrank“</i>
1810...	Wipf, Joh. Heinrich	1758 - 1815	1780	

Seit 1810 waren die Lehrer an der Beisassenschule in der Regel keine VDM mehr (Ausnahmen: Joh. Jacob Mezger 1814-1819 [rec.1782], Joh. Conrad Pfister 1819-1824 [rec. 1818], Joh. Jacob Lang als Provisor 1839 [rec. 1841]). Die Schule wurde 1862 aufgehoben im Nachgang zur Revolution und der Demokratisierung der Volksschule und deren Abkoppelung von der Kirche.

3. Inoffizielle Spitalseelsorge – von 1910 bis 1963

Nach der Aufhebung des Pfarramtes am Spital 1910 durch den Regierungsrat, zuerst 1911 bis 1949 inoffiziell und teilzeitlich durch einen Stadtpfarrer, ab 1949 vom Staat finanziertes Nebenamt

1911-1945	Schnyder, Ernst (<i>nebenamtlich und inoffiziell (resig. 1943 als Pfr. am St. Johann; „bleibt KRPräs. und Pfr. an den bürgerlichen Anstalten“)</i>)	1873 - 1961	1909	<i>bis 1943 nebenamtl als St.Johann-Pfr.; Weiterführung i.R. bis 1945</i>
-----------	---	-------------	------	---

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1945-1949	Gysel, Hermann (<i>nebenamtlich und inoffiziell</i>)	1908 - 1990	1933	<i>nebenamtlich; als Pfr. v. Buchthalen</i>
1949-1963	Ammann, Guido (<i>i.R., teilzeitlich, vom Staat beauftragt und angestellt</i>)	1884 - 1965	1909	<i>im Ruhestand teilzeitlich Spitalpfr.</i>
1955-1963	Morf, Werner (<i>nebenamtlich</i>)	1925 - 1989	1954	<i>nebenamtlich; als Pfr. v. Ramsen</i>

4. Seelsorge in der Psychiatrischen Klinik Breitenau – 1891 bis 1963

In der Psychiatrischen Klinik Breitenau waren in dieser Zeit, bis zur Neuordnung der Spitalseelsorge am Kantonsspital, die folgenden Pfarrer tätig:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1891-1912	Bächtold, Carl August	1838 - 1921	1863	<i>nebenamtlich; als Pfr. in SH-Steig</i>
1912-1928	Nagel, Ernst	1868 - 1954	1912	<i>nebenamtlich; als Pfr. in SH-Steig</i>
1928-1931	Schreiber, Paul	1899 - 1951	1924	<i>nebenamtlich; als Pfr. in Hemmental</i>
1931-1932	Winkler, Hannes	1904 - 1972	1928	<i>nebenamtlich; als Pfr. in Gächlingen</i>
1932	Locher, Gottfried	1900 - 1988	1928	<i>Provisor, als Pfr. in Siblingen</i>
1932-1947	Huber, Johannes	1866 - 1947	1891	<i>nebenamtlich; als Pfr. v. Osterfingen (1908-1943); gest. 1947 im Nebenamt</i>
1948-1958	Läuchli, Albert	1880 - 1963	1932	<i>teilzeitlich, im Ruhestand in Schaffhausen</i>
1958-(1977)	Huber, Helmuth	1912 - 2000	1937	<i>nebenamtlich; als Pfr. v. Osterfingen</i>

5. Seelsorge in den Spitälern und Kliniken Schaffhausen – seit 1963

5.1 Kantonsspital (seit 2006 innerhalb „Spitäler Schaffhausen“)

Mit Beschluss der Synode vom 5. Dez. 1963 wurde wieder ein spezielles, vollamtliches Spitalpfarramt für den Kantonsspital geschaffen. / Die Spitalpfarrer seither:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1964-1983	Gasser, Walter	1917 - 2000	1964	<i>pens. 1982; im Ruhestand Prov. 1982-1983</i>
1983-1989	Hasler, Johann Georg	1946	1973	<i>(vorh: Beringen, nachh.: Neuhausen)</i>
1990-2011	Weber, Walter	1946 - 2011	1975	<i>(vorh: Hemmental)</i>
(1992)	Finger Joachim (<i>Provisor</i>)	1956	1991	<i>(Stellvertretung für Pfr. Walter Weber)</i>
2011-2021	Egli, Andreas	1956	1985	<i>(1985ff. Gächlingen,</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
				1990-98 SH-Buchthalen, 1998ff. Männedorf ZH)
2021-				

5.2 Pflegeheim der Gemeinden bzw. d.Kantons, ab 2006 bis 2016 Geriatriezentrum

Die Pfarrerinnen und Pfarrer am Pflegezentrum seit 1963 (bzw. seit 2006 am „Geriatriezentrum“) – aufgehoben 2016) :

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1964-1983	Gasser, Walter	1917 - 2000	1964	gleichzeitig am Kantonsspital; pens. 1982; im Ruhestand Prov.
1983-1985	Hasler, Johann Georg	1946	1973	gleichzeitig am Kantonsspital
1985-1993	Dolderer, Walter (<i>nebenamtlich</i>)	1930	1981	nebenamtlich; als Pfr. v. Merishausen
1993-2001	Hasler, Karl (<i>nebenamtlich</i>)	1938	1993	nebenamtlich; als Pfr. v. Buch
2001-2009	Schweizer Rüegg, Esther	1963	1996	dazu 2004-2009 teilzeitl. auch Seelsorge in der Psych. Klinik
2009-2013	Schönberger, Britta (<i>nebenamtlich</i>)	1965	2008	nebenamtlich; als Pfrn. V. Buchthalen
2013-2016	Kötter, Wolfram	1960	2010	nebenamtlich; als Pfr.d.Zwinglikirche

5.3. Seelsorge in der Psychiatrischen Klinik Breitenau seit 1963 – – heute: Psychiatriezentrum

In der Psychiatrischen Klinik Breitenau bzw. im Psychiatriezentrum waren folgenden Pfarrerinnen und Pfarrer tätig:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1958)-1977	Huber, Helmuth	1912 - 2000	1937	schon seit 1958, nebenamtlich; als Pfr. v. Osterfingen
1978-1983	Schneider, Kurt	1936 - 2002	1964	nebenamtlich; als Pfr. v. Neuhausen
1984-1992	Bittlinger, Arnold	1928	1978	nebenamtlich; als Pfr. v. Oberhallau; pens. 1993
1993-2001	Aschmann, Sabine	1964	1993	nebenamtlich; als Pfrn. v. Oberhallau, mit Stellenteilung
1993-1998	Vihma, <u>Pekka</u> Kalle	1935	1991	nebenamtlich; als Pfr. v. Siblingen; mit Stellenteilung; pens. 1998

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1998-2003	Waldvogel, Rudolf	1948	1990	<i>nebenamtlich; als Pfr. v. Herblingen; mit Stellenteilung</i>
2004-2008	Schweizer Rüegg, Esther	1963	1996	<i>teilzeitl., dazu Seelsorge im Kantonsspital-Geriatric</i>
2001-	van der Haegen, Ariane	1963	2001	<i>teilzeitl.</i>

5.4 Gefängnisseelsorge (ab 1968 – vorherige Zeit müsste noch erforscht werden)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1968-1976	Rentsch, Heinrich	1941 - ...	1968	<i>teilzeitl. (ca. 20%)</i>
1976-1980	Eglin, Walter	1932 - 2011	1964	<i>teilzeitl. (ca. 20%)</i>
1980-1987	Meier, Walter	1917 - 1987	1978	<i>teilzeitl. (20%)</i>
1988-2020	Hächler, Beat	1956 - ...	1988	<i>teilzeitl. (20%)</i>
2020-	Koch, Matthias	1981 - ...	2013	<i>teilzeitl. (20%)</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

20. Schleithem

Pfarrer seit der Reformation 1529 bis in die heutige Zeit

Schleithem gehört neben Burg bei Stein am Rhein zu den ältesten christlichen Gottesdienststätten des Kantons Schaffhausen. Die erste Kirche wird seit den archäologischen Grabungen von 1986 ins 7. Jahrhundert angesetzt.

Die Pfarrei Schleithem stand im Mittelalter unter dem Patronat der Benediktinerabtei Reichenau. Ein Leutpriester Joh. Winz ist für 1468 bezeugt (Eintrag im Schoopschen Pfarrerbüchlein). 1529 und in den folgenden Jahren führte Schaffhausen in seinem ganzen Einflussgebiet die Reformation ein. 1535 beschloss der Schaffhauser Rat, „dass der Predikant von Schlaitten die von Beggingen auch mit Predigen versehen sol.“ Ab 1540 war die Kollatur in der Hand des Bischofs von Konstanz, welcher damit alle Rechte und Pflichten über die Pfarrei inkl. das Pfarrwahlrecht innehatte, und dies weit über die Reformation hinaus, bis zur Aufhebung des Bistums Konstanz 1803.

Mitten im Dreissigjährigen Krieg, im Jahre 1633, wurde das Schleithemer Tal von mordenden und sengenden Scharen bayrischen Kriegsvolks heimgesucht. In Schleithem wurden u.a. alle Kirchenbücher zerstört, welche damals auch Beggingen betroffen hatten. Dazu ein Eintrag im Wepferschen Pfarrerverzeichnis S. 90, wörtlich übernommen im Trippelschen Verzeichnis S. 321: „NB. Verzeichnuss vorhergehender Pfarrer nach der Reformation ist nicht mehr vorhanden, weil in dem Altringischen Marsch im 8^{ber} 1633 (*Oktober 1633*) under (*Pfr.*) Theodosio Intikofer die Tauffbücher, samt seiner gantzen Bibliothek übell verderbt, theils auch gar zerrissen, u. ihm von den Möbeln von den Soldaten für 500 fl werth genommen worden“.

1644 erfolgte die Schaffung einer eigenen Pfarrstelle für Beggingen mit Abtrennung von Schleithem.

Ab 1803 übernahm der Rat von Schaffhausen die Kollatur inkl. das Pfarrwahlrecht für Schleithem. Von 1852 an wurden die Pfarrer vom Regierungsrat zusammen mit einer Delegation des Dorfes gewählt. Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 gab der Staat der Kirchgemeinde das alleinige Pfarrwahlrecht, das diese erstmals 1878 in Anspruch nehmen konnte. Die Pfarrbesoldung ging bis 1984 zu Lasten des Staates, ab 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrpersonen:

- Liste „Pastores Schleithemenses“, verfasst von Pfarrer Joh. Jakob Vetter zwischen 1825 und 1869), im Kirchenbuch von 1713-1849 (hinten zwischen Tauf- und Konfirmandenverzeichnis). Kirchenbuch mit originalem Ledereinband und Aufschrift in Goldprägung: „Aeteologisches Kirchenbuch der Gemeinde Schleithem“ (angefangen durch Pfr. Joh. Jacob Maurer 1790 und von diesem zurückgeführt bis 1712 (Gemeindearchiv Schleithem; digitalisiert STASH Kirchenbücher 1-31/6)
- mit Ergänzungen durch die späteren Pfarrer
- Eine Abschrift dieser Liste, reichend bis 1874, sandte der damalige Schleithemer Pfarrer Joh. Jacob Wälli dem Aktuar des Pfarrkonvents, Gottlob Kirchhofer (rec. 1864), auf dessen Rundschreiben hin vom 5. Okt. 1874 (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3, 32).
- Fast alle Pfarrer zwischen 1527 und 1965 stehen auch im Pfarrerbüchlein, welches Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Schleithem S. 107-108). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer der Zeit von 1538 bis 1780 (bis Joh. Conrad Meyer) dem älteren Wepferschen Pfarrerbüchlein (siehe nachfolgend)
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763), u.a. 1732-1763 „Helfer“ (Diakon, d.h. zweiter Pfarrer) am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten; für Schleithem 1620-1780 S. 90).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

(s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Schleithem 1617-1798, S. 321-322)

- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in *SBG 14/1937*, S. 132);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus einzelnen anderen Quellen und Nachfragen (Ch. Buff)

1. Schleithem mit „Filiale“ Beggingen – bis 1644

Die Pfarrer von Schleithem, die auch Beggingen zu betreuen hatten, in der Epoche zwischen Reformation und Abtrennung Beggingens von Schleithem:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1527-1541	Spörnlin, Niklaus (auch: Spörnli),	... - 1542	1527	resig. 1541
1542-1551	Säemann, Gregor (auch: Seemann, Saymann, Simon)	... - 1566	1541	
1551-1557	Gaissenbock, Johann	... - 1560	1532	
1557-1572	Frank, Johannes (jun.)	... - 1581	1537	
1572-1607	Habicht, Zimprecht	ca.1539-1608	1562	
1607-1617	von Ulm, Samuel (auch: Ulmer)	1569 - 1618	1594	emer. 1617 „wegen Krankheit“
1617-1620	Ammann, Joh. Conrad	1579 - 1629	1606	
1620-1629	Oechslin, Joh. Friedrich	... - 1648	1610	
1629-1633	von Ulm, Samuel (auch: Ulmer)	1596 - 1633	1623	gest. 1633 im Amt
1633-1643	Indikofer, Theodosius	... - 1647	1630	erlebte 1633 den Überfall durch kaiserliche Horden

2. Schleithem allein – seit 1644

Die Pfarrer von Schleithem, nach der Abtrennung Beggingens

1643-1658	Koller, Joh. Georg (auch: Koler)	1619 - 1665	1642	
1658-1662	Frey, Johann Jacob (jun.)	1631 - 1690	1655	
1662-1671	Ackermann, Wilhelm	1633 - 1675	1660	„entfernte sich heimlich 1671“, „evasit“ (Wepfer)
1671-1680	Joos, Samuel (schreibt sich: Joss)	1638 - 1680	1664	gest. 1680 im Amt
1680-1690	Hoffmann, Melchior	1646 - 1691	1666	1690 „abgesetzt“, ging in die Pfalz
(1690-1691)	Gelzer, Joh. Conrad (Prov.)	1661 - 1720	1684	Wahl v. Konstanzer Bischof abgelehnt

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1691-1702	Deggeller, Tobias	1664 - 1722	1685	
1703-1708	Peyer, Salomon	1672 - 1749	1695	
1708-1745	Hurter, Joh. Caspar	1670 - 1745	1694	<i>gest. 1745 im Amt</i>
1745-1747	Deggeller, Johannes	1703 - 1747	1727	<i>gest. 1747 im Amt</i>
1747-1776	Schalch, Joh. Jacob	1696 - 1776	1727	<i>gest. 1776 im Amt</i>
1776-1801	Maurer, Joh. Jacob	1734 - 1803	1757	<i>resig. 1801</i>
1801-1804	Hoffmann, Joh. Wilhelm	1760 - 1824	1781	<i>resig. 1804</i>
1804-1824	Kirchhofer, Alexander	1768 - 1824	1793	<i>gest. 1824 im Amt</i>
1825-1869	Vetter, Joh. Jacob	1789 - 1871	1810	<i>ab 1852 mit Vikaren; resig. 1869</i>
(1852-1858)	Ziegler, Emil (Vikar)	1827 - 1895	(1851)	<i>Vikar bei Pfr. Vetter</i>
(1858-1859)	Frauenfelder, Eduard (Vikar)	1836 - 1917	1858	<i>Vikar bei Pfr. Vetter</i>
(1860-1867)	Huber, J. Rud. <u>Emanuel</u> (Vikar)	1835 - 1914	1870	<i>Vikar bei seinem Schwiegervater Pfr. J.J. Vetter</i>
(1867-1868)	Müller, Joh. Fürchtegott (Vikar)	1841 - 1900	1866	<i>Vikar bei Pfr. Vetter</i>
(1868-1869)	Lang, Johannes (John) (Vikar)	1843 - 1911	1867	<i>Vikar bei Pfr. Vetter u. für Beggingen</i>
(1869-1870)	Schaub, Johannes (Prov.)	1844 - 1921	(1869)	<i>Prov.; erlebte 1869-70 den Neubau des Kirchenschiffes</i>
1870-1897	Wälli, Joh. <u>Jacob</u>	1830 - 1912	1870	<i>pens. 1897</i>
1897-1906	Keller, Christian Georg	1846 - 1906	1868	<i>gest. 1906 im Amt</i>
1907-1951	Stamm, Hermann	1879 - 1954	1904	<i>pens. 1951</i>
1951-1958	Graf, Heinrich	1926 - 2017	1951	
1959-1973	Neck, <u>Karl</u> Samuel	1908 - 1997	1932	<i>pens. 1973</i>
(1973-1974)	Christ, Franz (Stellvertr. in Unterweisung, Konfirmation, Kasualien)	1944	1969	<i>Pfr. in Beggingen</i>
1974-1983	Kellenberger, Edgar	1943 -	1967	
1983-2001	Buff, Christoph	1936 -	1961	<i>pens. 2001</i>
2001-2008	Merz Christian	1943 -	2001	<i>pens. 2008</i>
2008-	Dutler, Heinz	1963 -	2008	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

21. Siblingen

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Siblingen und seine Michaelskirche, die schon 1155 unter dem Patronat des Bistums Konstanz bestand, war im Spätmittelalter und auch nach der Reformation bis 1640 eine „Filiale“ von Neunkirch und wurde wie auch Osterfingen durch die „Helfer“ (Pfarrhelfer, Diacone) von Neunkirch bedient. (Der Helfer soll „...auch zu Zitten zu Gächlingen und Siblingen prediciren“)

Im Jahre 1640 wurde durch Beschluss des Schaffhauser Rates die Helferstelle nach Siblingen verlegt. Der Pfarrer hatte bis 1808 auch die Gemeinde Gächlingen zu betreuen.

Im Jahre 1640 wurden durch Beschluss des Schaffhauser Rates Siblingen und Gächlingen von der „Mutterkirche“ Neunkirch abgetrennt. Die „Helferstelle“ von Neunkirch wurde zur Pfarrstelle von Siblingen aufgewertet und dahin verlegt. Der Siblinger Pfarrer hatte bis 1808 auch Gächlingen zu betreuen („Helfer im Klettgau“). Er hatte jeden Mittwoch in Gächlingen zu predigen und alle 14 Tage hier „Kinderlehre“ zu halten. Für den Unterhalt der Pfarrer diente bis 1806 neben Gemeindeleistungen der „Kapitalfonds der Bergkirche“ Neunkirch.

Im Jahre 1806 wurde der „Kapitalfonds der Bergkirche“ Neunkirch zusammen mit den damit verbundenen Pflichten auf Betreiben von Siblingen und Gächlingen durch Beschluss des Schaffhauser Rates unter die vier Gemeinden Neunkirch, Gächlingen, Siblingen und Osterfingen aufgeteilt. Gächlingen baute, um möglichst rasch einen eigenen Pfarrer zu bekommen, schon 1806-1807 sein Pfarrhaus und wurde dann 1808 offiziell von Siblingen abgetrennt und zur selbständigen „Pfarrei“ „erhoben“.

2013-2015 wurde die Pfarrstelle gesplittet und durch die beiden VDM Rainer Huber von Beggingen und Karin Baumgartner SH-Steig je teilzeitlich versehen. Durch Vertrag wurde 2014 die Pastoralionsgemeinschaft der beiden Kirchgemeinden Siblingen und Beggingen begründet, in Kraft ab 1. Juni 2015. PG friedlich aufgelöst per 01.06.2024.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrerinnen und Pfarrer:

1. Teil: Übernahme des Verzeichnisses von Neunkirch bzw. der „Helfer“, zuständig für Siblingen
2. bis 4. Teil:
 - Verzeichnis der Pfarrer von Siblingen 1640-2002 im ältesten Kirchenbüchern von 1640ff. (STASH, Kirchenbücher 1-32/1)
 - Abschrift dieses Pfarrerverzeichnisses bis 1874 durch Pfr. Christian Groeg Keller in seinem Brief 1874 an den damaligen Aktuar des Pfarrkonvents (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3, 17)
 - Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums, bis heute aktualisiert (liegt beim Aktuar des Pfarrkonvents)
 - Alle Pfarrer, welche zwischen 1640 und 1965 in Siblingen geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Siblingen S. 103). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
 - Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten S.1 bis 133; für Siblingen 1640-1782 S. 88).
 - Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Siblingen 1640-1798, S. 335-336)
 - Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, *(im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“)*, StadtA Schaffhausen, *Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);

1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;

2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.

- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)

- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Gliederung der folgenden Liste:

1. Siblingen als Filiale von Neunkirch – 1535 bis 1640
2. Siblingen als eigene „Pfarrei“ mit Filiale Gächlingen – 1640 bis 1808
3. Siblingen ohne Filiale – 1808 bis 2014
4. Pastorationsgemeinschaft Siblingen-Beggingen ab 2015

1. Siblingen als „Filiale“ von Neunkirch – 1535 bis 1640

Die „Helfer“ (Pfarrhelfer, Diacone) von Neunkirch waren für Dienste in Gächlingen, Siblingen und Osterfingen eingesetzt:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1535-1536	Biedermann, Wolfgang	. - 1554	1529	1536-46 Pfr.
1540-1553	? Weinzürn, Johannes	. - 1576	1540?	1540-1546 Diac. 1546-1553 Pfr.
1575-1580	Siegerist, Georg (<i>auch: Sigrist</i>)	1549 - 1610	1570	1573 Magister (in Wittenberg)
1580-1582	Ackermann, Ludwig (<i>auch: Agricola</i>)	. - 1605	1569	ord. 1569 in Zürich
?	?			
1587-1599	Frey, Joh. <u>Jakob</u>	1545 - 1611	1587	„entsetzt 1599“
1600-1609	Mägis, Heinrich	1566 - 1626	1596	
1609-1610	Ackermann, Joh. Wilhelm	1572? - 1612	1601	
1610-1612	Pfau, Joh. Heinrich	1569 - 1641	1607	
1612-1613	Ammann, Felix (<i>auch: Hamman</i>)	. - 1625	1601	
1613-1625	Beyel, Joh. Martin	. - 1627	1609	
1625-1629	Bärin, Hs. Georg	1599 - 1629	1623	gest. 1629 im Amt
1629-1631	Beyel, Werner	. - 1640	1629	
1631-1632	Indikofer, Theodosius	. - 1647	1630	
1633-1634	Spleiss, Jacob Ludwig	ca.1603 -1667	1630	.
1634-(1647)	Grübel, Joh. Jacob	1608 - 1658	1630	1640 Pfr.v.Siblingen.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

2. Siblings als eigene „Pfarrei“ mit „Filiale“ Gächlingen 1640 - 1808

Die Siblinger Pfarrer, auch zuständig für Gächlingen:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1640-1647	Grübel, Joh. Jacob	1608 - 1658	1630	<i>vorher Diac. in Neunkirch.</i>
1647-1658	Grimm, Johannes	1620 - 1658	1643	<i>„u. Helfer im Klettgau“, gest. im Amt</i>
1658-1667	Hurter, Joh. <u>Georg</u>	1632 - 1691	1655	<i>(auch Orientalist)</i>
1667-1699	Murbach, Joh. <u>Conrad</u>	1632 - 1699	1658	<i>gest. 1699 im Amt</i>
1699-1710	Grimm, Joh. <u>Conrad</u>	1656 - 1710	1682	<i>gest. 1710? im Amt</i>
1710-1722	Huber, Joh. <u>Jakob</u>	1669 - 1722	1691	<i>gest. 1722 im Amt</i>
1722-1737	Meyer, Joh. <u>Wilhelm</u>	1690 - 1767	1720	<i>(Liederdichter)</i>
1737-1740	Huber, Tobias	1701 - 1740	1727	<i>gest. 1740 im Amt</i>
1740-1754	Meyer, Joh. <u>Jacob</u>	1707 - 1776	1732	
1754-1761	Oschwald, Joh. <u>Georg</u>	1723 - 1789	1749	
1761-1776	Maurer, Joh. <u>Jakob</u>	1734 - 1803	1757	
1776-1782	Hurter, Joh. <u>Heinrich</u>	1739 - 1815	1764	
1782-1795	Oschwald, Medardus	1756 - 1825	1778	
1795-1799	Peyer, Joh. Balthasar	1763 - 1834	1786	<i>resig. 1798</i>
1799-1805	Schuler, Joh. Melchior	1779 - 1859	1799	<i>1799-1803 Prov. 1803-05 als Pfr.</i>
1805-(1806)	Kirchhofer, Melchior (II) [jun.]	1775 - 1853	1797	<i>ab 1806 Prov für Gächlingen</i>

3. Siblings ohne die „Filiale“ Gächlingen – 1808 bis 2014

Die nachfolgenden Pfarrerinnen und Pfarrer sind nur noch für Siblings zuständig:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1808-1828	Mezger, Joh. Jacob	1783 - 1853	1807	
1828-1829	Pfister, Jakob Ludwig	1802 - 1833	1823	
1829-1862	Oechsli, Joh. <u>Heinrich</u>	1800 - 1862	1824	<i>gest. 1862 im Amt</i>
1863-1869	Enderis, Conrad <u>Theodor</u>	1835 - 1917	1858	
1869-1897	Keller, Christian Georg	1846 - 1906	1868	
1897-1910	Wipf, Jakob	1871 - 1947	1896	
1911-1915	Geyser, Paul	1860 - 1934	1911	
1915-1920	Keller, Gottfried	1874 - 1948	1899	
1920-1927	Kaiser, Adam	1882 - 1956	1907	<i>resig. 1927 („abdicatus“)</i>
(1927-1928)	Strub, Gotthilf (Prov.)	1887 - 1954	1922	<i>Provisor</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1928-1932	Locher, Gottfried	1900 - 1988	1928	
1932-1945	Lienhard, Jakob	1885 - 1967	1932	<i>Nichtwiederwahl 45</i>
(1941-1942)	Biber, <u>Charles</u> Albert (Prov.)	1918 - 2015	1941	<i>Provisor</i>
1945-1959	Ott, Heinrich	1914 - 2010	1940	
1959-1968	Pfenninger, <u>Leander</u> Rudolf	1933 - 1997	1959	
1968-1976	Rentsch, Johann <u>Heinrich</u>	1941	1968	
1976-1990	Pfister, Rudolf	1941 - 2022	1976	
1991-1998	Vihma, <u>Pekka</u> Kalle	1935	1991	
1999-2002	Widmer Hodel, Monika	1968	1999	
2003-2006	Brunner, Barbara Domenica	1971	2003	
2006-2011	Kleefoot, Manuel	1956	2006	<i>Nichtwiederwahl 2011</i>
2011-2012	Huber, Rainer (<i>Beggingen, prov.</i>)	1968	2009	<i>Provisor</i>
2013-(2015)	Huber, Rainer (mit Beggingen)	1968	2009	<i>teilzeitl.</i>
2013-(2015)	Baumgartner, Karin (SH-Steig)	1960	1990	<i>teilzeitl.</i>

4. Pastorationsgemeinschaft Siblings-Beggingen ab 2015 bis 2024

Die Pfarrpersonen, die in beiden Kirchgemeinden gewählt sind und in Absprache untereinander und mit den beiden Kirchenständen die pfarramtlichen Arbeit aufteilen:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
2015-2018	Huber, Rainer (<i>Beggingen</i>)	1968	2009	<i>teilzeitl.</i>
2015-2024	Baumgartner, Karin (<i>SH-Steig</i>)	1960	1990	<i>teilzeitl.</i>
(2018-2019)	<i>Scherello, Daniela (Prov.)</i>	1974	(2018)	<i>Prov.f.Beggingen</i>

5. Siblings wieder selbstständig ab 01.06.2024

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
2024-...	Baumgartner, Karin (<i>Prov. 25%</i>)	1960	1990	<i>wohnt in SH-Steig</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

22. Stein am Rhein-Hemishofen

Die Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Die Stadtkirche war ursprünglich die im 12. Jahrhundert an die Stelle des Vorgängerbaues errichtete Klosterkirche der Benediktinerabtei St. Georgen. Um 1007 hatte Kaiser Heinrich II. das Kloster vom Hohentwiel hierher verlegt. Unter dem Patronat des Klosters stand die alte Leut- oder Pfarrkirche St. Nikolaus, die sich etwa an der Stelle des späteren „Zeughauses“ befand (am Kirchhofplatz). 1478 hatte sich die Abtei unter den Schutz Zürichs gestellt. Als der Abt im Zuge der Reformation 1525 samt der Klosterbibliothek floh und das Kloster zurückliess, übernahm Zürich den Klosterbesitz und damit auch die Kollatur über die rechtsrheinische Pfarrei der Stadt Stein am Rhein. Pfarrer und „Helfer“ (Diacon) wurden bis 1806 vom Zürcher Rat gewählt und aus dem St. Georgenamt „besoldet“. 1536 wurde die Klosterkirche zur Stadtkirche erklärt und die Nikolauskirche abgebrochen. Über die Pfarr- und die Helferstelle an der Stadtkirche hatte die Stadt Zürich von 1525 bis 1806 die Kollatur inne.

Nach der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 beherbergte man – zumeist vorübergehend – auch in Stein am Rhein hugenottische und waldensische Flüchtlinge aus Frankreich und aus dem Piemont. Für deren Betreuung schickte 1686 der Rat der Stadt Zürich den aus der Dauphiné stammenden Pfarrer Pierre Roman nach Stein am Rhein. Er lebte hier mit Frau (Margareta Roman-Cane) und Kindern und betreute die Flüchtlinge. Die französischsprachigen Gottesdienste fanden im Haus zur „Kanzlei“ statt (heute Obergass 8, Tafel am Haus mit falscher Jahreszahl [Ch. Buff 2013]). Nach dem Tod seiner Gattin 1687 und wegen seiner schweren Krankheit durfte er in Stein bleiben und erhielt von Zürich bis zu seinem Tode (11. Nov. 1694) Unterstützung, obwohl ab etwa 1688 der schmaler gewordene Flüchtlingsstrom anscheinend Stein am Rhein kaum mehr berührte.

1730 schuf die Stadt Stein eine eigene Helferstelle speziell für Hemishofen, welche bis 1803 bestand. Diese VDM hatten als Schulmeister die dortige Schule zu führen und daneben Predigtdienste zu versehen.

Ab 1806 übernahm die Stadt Schaffhausen die Eigentumsrechte über das ehemalige Kloster, das St. Georgenamt inkl. die Kollatur über die Stadtkirche. Das Pfarrwahlrecht ging somit von Zürich an den Schaffhauser Kleinen Rat über. Die Helferstelle wurde vom Schaffhauser Rat 1853 aufgehoben, gegen den Willen der Stadt Stein.

Von 1852 an wurden die Pfarrer vom Regierungsrat zusammen mit einer Delegation von Stein am Rhein und Hemishofen gewählt. Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 gab der Staat der Kirchgemeinde das alleinige Pfarrwahlrecht, das diese erstmals 1885 in Anspruch nehmen konnte. Die Pfarrbesoldung ging bis 1984 zu Lasten des Kirchen- und Schulfonds bzw. des Staates, von 1985 an zu Lasten der Kantonalkirche.

Quellen für die Angaben zu den VDM:

- Verzeichnis der Steiner Pfarrer 1521-1874 im ältesten Taufbuch (Stadtarchiv Stein am Rhein)
- Abschrift dieses Verzeichnisses, verfasst von Pfr. Joh. Jacob Böschenstein 1874 in seinem Brief an den damaligen Aktuar des Pfarrkonvents (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3, 8)
- Kirchenbücher von Stein am Rhein (ab 1540) (Stadtarchiv Stein am Rhein)
- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (deponiert bei der Aktuarin des Pfarrkonvents)
- Dejung/Wuhrmann, Zürcher Pfarrerbuch 1519-1952, Zürich 1953
- Bürger-, Beisassen- und Kirchenbücher von Stein am Rhein (Stadtarchiv Stein am Rhein) (letztere unter Sig. 06.02.26)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)
- NB: In den Pfarrerverzeichnissen von Schoop, Wepfer, Trippel aus dem 18. Jahrhundert ist Stein am Rhein nicht verzeichnet, da es noch nicht zu Schaffhausen gehörte

Gliederung der folgenden Listen:

1. Die (Haupt-)Pfarrer – von 1521 bis 1852
2. Die „Helfer“, Diakone, an der Stadtkirche – von 1534 bis 1852

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

3. Die „Helfer“ auf der stadteigenen Helferstelle für Hemishofen (von 1730 bis 1803)
4. Der Hugenottenpfarrer Pierre Roman, Seelsorger für hugenottische Flüchtlinge in Stein am Rhein – 1686 bis ca. 1688
5. Die Pfarrerinnen und Pfarrer an der Stadtkirche seit 1853

1. Die (Haupt-)Pfarrer – von 1521 bis 1852

In der Periode, als neben dem Pfarrer ein „Helfer“, ein Diakon amtierte (siehe unter 2.) wirkten die folgenden Pfarrer:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1518-1525	Schmid, Erasmus	.. - 1547	1521	
1525-1526	Grotsch, Jacob (auch: Brotsch?) („von den Bürgern gewählt, von der [Zürcher] Regierung verwiesen“)	.. - ..	1525	1526 „bannisiert“ [Stadtarchiv Stein]
1528-1558	Wimpfer, Georg (auch: Jörg)	.. - 1559	1528	resig. 1558
1558-1590	Hochholzer, Christian (Vater)	1517 - 1590	1543	1543-44 Diac. hier; gest. 1590 im Amt
1590-1606	Hochholzer, Samuel (Sohn)	1549 - 1606	1590	gest. 1606 im Amt
1606-1621	Grob, Hans <u>Ulrich</u> (auch: Huldrych)	1571? - 1621	1606	gest. 1621 im Amt
1621-1631	Blass, Johannes	1582 - 1631	1621	gest. 1631 im Amt
(1631)	Büeler, Salomon (Samuel)	1599 - 1668	(1631)	gewählt, aber trat die Stelle nicht an
1631-1638	Wyss, Felix	1596 - 1666	1631	
1638-1648	Zingg, Johannes (Hans)	1591 - 1656	1638	
1648-1656	Hegi, Johannes	1617 - 1675	1648	
1656-1677	Heidegger, Hans <u>Rudolf</u>	1619 - 1677	1651	1651-56 hier Diac.; gest. 1677 im Amt
1677-1679	Heidegger, Hans <u>Conrad</u>	1630 - 1679	1656	1657-77 hier Diac.; gest. 1679 im Amt
1679-1690	Wyss, Hans <u>Heinrich</u>	1634 - 1690	1679	gest. 1690 im Amt
1690-1722	Holzhalb, Joh. (Ulrich) (auch: Huldrich) (Vater)	1644 - 1722	1677	1677-90 hier Diac.; gest. 1722 im Amt
(1707)	Holzhalb, Johannes (Sohn, Vikar)	1678 - 1730	(1707)	„Exspectant“, Vikar beim Vater
1722-1736	Koch, Hans <u>Jacob</u>	1678 - 1736	1715	1715-22 hier Diac.; gest. 1736 im Amt
1736-1765	Wirth, Marx (auch: Hospinianus Marcus)	1686 - 1765	1722	1722-36 hier Diac.; gest. 1765 im Amt
1765-1771	Steinbrüchel, Joh. <u>Ulrich</u>	.. - 1771	1736	1736-65 hier Diac.; gest. 1771 im Amt
1771-1772	Hess, Hans <u>Conrad</u>	1730 - 1772	1765	1765-71 hier Diac.; gest. 1772 im Amt
1772-1799	Vögeli[n], Salomon (sen.)	1727 - 1799	1771	1771-72 hier Diac.; gest. 1799 im Amt

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1777-1784)	Weber, Joh. Jakob (Vikar) (1.Mal)	1748 - 1808	1800	Vikar b. Vögelin sen.
(1796-1800)	Vögelin, Salomon (jun.; Vikar)	1774 - 1849	(1796)	Vikar beim Vater
1800-1808	Weber, Joh. Jakob (2.Mal)	1748 - 1808	1800	gewählt 1799, Amtsantritt wegen Krieg erst 1800; gest. 1808 im Amt
1808-1853	Kirchhofer, Melchior (II) (jun.)	1775 - 1853	1797	gest. 1853 im Amt

2. Die „Helfer“, Diakone, an der Stadtkirche – 1534 bis 1852

An der Stadtkirche wirkten, vom Zürcher Rat gewählt, folgende „Helfer“:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1534-1543	Pfefferling, Adam	.. - ..	1534	
1543-1544	Hochholzer, Christian	1517 - 1590	1543	1558-90 Pfr. in Stein
1544-1545	Wyss, Hans <u>Urban</u>	.. - 1554?	1544	
1545-1552	Lindauer, Bernhard	1520 - 1581	1545	
1552-1558	Felber, Hans (auch: Felwer)	.. - 1579?	1552	
1558-1566	Widmer, Abraham	.. - 1589	1558	
1566-1567	Hofmeister, Leonhard	.. - 1593	1566	
1567-1577	Schneewolf, Moritz	.. - 1592?	1567	
1577-1595	Maurer, Hans <u>Jacob</u>	.. - 1616	1577	
1595-1613	Büel (Collin[us]), Bartholome	1574 - 1632	1595	
1613-1617	Wohnlich, Heinrich (auch: Wonlich)	.. - 1638	1613	
1617-1629	Hoffmann Bernhard	1590 - 1642	1617	
1629-1634	Steiner, Hans <u>Caspar</u>	1604 - 1670	1629	
1634-1644	Köchli, Bernhard	1607 - 1662	1634	
1644-1651	Lindinner, Jacob	1621 - 1686	1644	
1651-1656	Heidegger, Hans <u>Rudolf</u>	1619 - 1677	1651	ab 1656 Pfr.in Stein
1656-1677	Heidegger, Hans <u>Conrad</u>	1630 - 1679	1656	ab 1677 Pfr.in Stein
1677-1690	Holzhalb, Joh. Huldreich (Ulrich)	.. - 1722	1677	ab 1690 Pfr.in Stein
1690-1691	Ott, Joh. Baptist	1661 - 1742	1690	
1691-1693	Gessner, Salomon	1657 - 1693	1691	gest. 1693 im Amt
1693-1715	Meister, Johannes	1657 - 1715	1693	gest. 1715 im Amt
(1706-1715)	Körner, Joh. Rudolf (Prov.)	1680 - 1753	1706	Prov.

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1715-1722	Koch, Hans <u>Jacob</u>	1678 - 1736	1715	ab 1722 Pfr.in Stein
1722-1736	Wirth, Marx (auch: Hospinianus)	1686 - 1765	1722	ab 1736 Pfr.in Stein
1736-1765	Steinbrüchel, Joh. Ulrich	.. - 1771	1736	ab 1765 Pfr.in Stein
1765-1771	Hess, Hans <u>Conrad</u>	1730 - 1772	1765	ab 1771 Pfr.in Stein
1771-1772	Vögeli[n], Salomon (sen.)	1727 - 1799	1771	ab 1772 Pfr.in Stein
1772-1806	Vogel, Joh. Conrad	1735 - 1806	1772	gest. 1806 im Amt
1806-1838	Blaschek, Paul (ab 1809 der erste Prov. für Ramsen)	1767 - 1838	1807	gest. 1838 im Amt
1839-1850	Mägis, Joh. Georg	1814 - 1885	1838	ab 1843 im neuen Pfarrhaus Ramsen
1850-1853	Böschenstein, Joh. <u>Jacob</u>	1826 - 1885	1849	ab 1853 Pfr.in Stein gest. 1885 im Amt
(1853)	Schenkel, Joh. Conrad (Vikar)	1830 - 1908	1853	Vikar

(1853 Aufhebung der Helferstelle durch den Zürcher Rat (gegen den Willen der Stadt Stein))

3. Die „Helfer“ auf der stadt eigenen Helferstelle für Hemishofen

Die folgenden VDM waren auf der von der Stadt Stein gestifteten Helferstelle, speziell für Hemishofen, tätig:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1730-1746	Vetter, Leonhard	1695 - 1746	1730	gest. 1746 im Amt
1746-1781	Graf, Joh. <u>Caspar</u>	1725 - 1781	1746	1746-49 Prov. 1749-81 Diac. gest. 1781 im Amt
1781-1783	Etzweiler, Hans <u>Georg</u>	1730 - 1811	1781	
1783-1802	Büel, Johannes	1761 - 1830	1779	später u.a. Hofrat in Wien
1802-1803	Vetter, Joh. Conrad (Prov.)	1779 - 1840	1803	Prov.

4. Der Hugenottenpfarrer Pierre Roman, Seelsorger für hugenottische Flüchtlinge in Stein – 1686 bis ca. 1688

1686-1688	Roman, Pierre (Peter)	1745(?)-1694	1686	Asylant, vom Zürcher Rat nach Stein entsandt
-----------	-----------------------	--------------	------	--

5. Die Pfarrerinnen und Pfarrer an der Stadtkirche seit 1853

Folgende Pfarrerinnen und Pfarrer wirkten seit 1853 an der Stadtkirche, auch für Hemishofen

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1853-1885	Böschenstein, Joh. <u>Jacob</u>	1826 - 1885	1849	1850-53 hier Diac.; gest. 1885 im Amt

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1885-1910	Lang Johannes (genannt: John)	1843 - 1910	1867	resig. 1910
1910-1921	Koechlin, Carl <u>Alphons</u>	1885 - 1965	1910	
1921-1932	Noll, Hans	1894 - 1955	1921	
(1923)	Glur, Fritz (Prov.)	1898 - 1935	1923	Prov.
1932-1954	Wiesmann, Otto	1889 - 1979	1932	1954 vorzeitig pens.
(1939)	Bächtold, Erich (Prov.)	1912 - 1998	1938	Prov.
1954-1960	Toggweiler, Karl	1923 - 2016	1951	
(1960-1961)	Eiermann, <u>Heinz</u> Peter (Prov.)	1936 - 1980	(1960)	Prov.
1961-1967	Ramp, Ernst	1911 - 1994	1961	
1968-1976	Schait, Wolfgang	1938	1965	
1977-2000	Stamm, <u>Georg</u> Samuel	1935	1960	pens. 2000
2000-2021	Tramer, Friedrich	1956	2000	Stellenteilung mit Ehefrau
2000-2021	Tramer-Siegrist, Johanna	1957	2000	Stellenteilung mit Ehemann
(2021-2022)	Münch, Christian (Prov.)	1956	(2021)	Prov.
2022-2023	Hess, Marilene	1968	2022	
(2023-...	... (Prov.)		(2023)	Prov.
2024				

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

23. Thayngen-Opfertshofen

seit der Reformation

Die Pfarrerinnen und Pfarrer in den beiden früheren Kirchgemeinden Thayngen-Barzheim und Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen seit der Reformation bis 2016, sowie ab 2017 in der fusionierten „Kirchgemeinde Thayngen-Opfertshofen“ .

1. Kirchgemeinde Thayngen-Barzheim – bis 2016

2. Kirchgemeinde Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen – bis 2016

3. Kirchgemeinde „Thayngen-Opfertshofen“ – ab 2017

Einleitung

Die Pfarrei Thayngen...

...gehörte im Mittelalter zunächst zum Kloster St. Blasien im Schwarzwald. Ab 1243 war das Domkapitel des Bistums Konstanz im Besitz der Kollatur, d.h. aller Rechte und Pflichten gegenüber der Pfarrei „Thäingen“, während Barzheim mit seiner kleinen Kapelle aus dem 14. Jahrhundert, die später zum Schulhaus umgebaut wurde, eine „Filiale“ der „Mutterkirche“ Hilzingen war. In der Reformation wurde Barzheim reformiert, löste sich von Hilzingen und schloss sich Thayngen an. Von Thayngen aus musste in Barzheim „ohngefähr alle 3 Wochen die Wochenpredigt gehalten werden“ (Schoop S. 116, Wepfer S. 98). Die Konstanzer Domherren blieben auch nach der Reformation bis zur Aufhebung des Bistums 1803 im Besitz der Kollatur von Thayngen. Immerhin eignete sich der Rat von Schaffhausen unter viel Streit ab 1524 das „Nominationsrecht“ an, d.h. das Recht, dem Wahlgremium, also den katholischen Domherren, einen „tauglichen“ reformierten Pfarrer für Thayngen „zu erwählen, zu namsen und vorzuschlagen“. Die mittelalterliche Kaplanstelle wurde nach der Reformation in eine „Schulmeister- und Schreiberstelle umgewandelt“. Im Jahre 1798, mitten in den Wirren der Revolution, riss die Gemeinde eigenmächtig das Pfarrwahlrecht an sich, erhielt dieses allerdings rechtens und voll erst mit der Kantonsverfassung von 1876. Denn 1804 hatte die Stadt Schaffhausen die Rechte und Pflichten des Kollators erworben. 1805 wurde ein neues (das jetzige) Pfarrhaus gebaut. Die im Jahre 1157 erstmals urkundlich erwähnte Kirche wurde im Schwabenkrieg zerstört und in den Jahren 1500 bis 1504 neu erbaut.

Opfertshofen mit den Nachbardörfern Altdorf, Bibern und Hofen

Seit dem Mittelalter gehörten diese vier Dörfer wie auch Herblingen, Büttenhardt, Stetten und Wiechs am Randen (Baden) als „Filialen“ zur „Mutterkirche“ Lohn. Kollator, d.h. Inhaber aller Rechte und Pflichten über die Kirche Lohn samt ihren Filialen war seit 1259 das Frauenkloster Paradies bei Schlatt (TG), dessen Nonnen das Bürgerrecht der Stadt Schaffhausen zukam. Die Kapelle in Opfertshofen wie auch diejenige in Herblingen wurden von dem in Lohn residierenden Franziskanermönch bedient, den die Klarissen des Klosters Paradies einsetzten. Das Patronat des Nonnenklosters Paradies über Lohn dauerte sogar über die im Jahre 1529 durch Schaffhausen eingeführte Reformation hinaus, bis 1574. Da erfolgte durch eidgenössischen Schiedsvertrag die Übertragung des Patronates an die Stadt Schaffhausen mit allen Rechten und Pflichten. Pfarrwahlbehörde war fortan der Kleine Rat allein, ab 1852 der Regierungsrat zusammen mit einer Abordnung der Gemeinde.

Aufgrund des „Gesetzes über die Pfarrpfünden vom 14. März 1866“ erfolgte im Jahre 1867 die Abtrennung der vier Gemeinden des „unteren Reiat“ von Lohn, die Bildung der Kirchgemeinde Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen und damit verbunden die Errichtung ihrer Pfarrstelle durch den Kanton, übrigens die letzte vom Staat gestiftete Pfarrstelle im Kanton Schaffhausen. Die Kirchgemeinde ihrerseits hatte nun für den Bau und den Unterhalt des Pfarrhauses zu sorgen. Erst mit der Kantonsverfassung von 1876 erhielt sie das Pfarrwahlrecht. Die Pfarrbesoldung ging bis 1984 zu Lasten des Staates, seit 1985 zu Lasten der Kantonalkirche.

Von den staatlichen zu den kantonalkirchlich besoldeten Pfarrstellen ab 1985:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Das staatliche „Gesetz über die Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen“ vom 22. Nov. 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1985 (RS 102.100 und SHR 130.100), ersetzte die bisherigen staatlichen Leistungen an 29 reformierte Pfarrstellen durch jährliche Pauschalbeiträge an die drei Landeskirchen. Damit werden ab 1985 grundsätzlich alle evangelischen Pfarrer/innen von der Kantonalkirche besoldet. Von 1986 bis 31. Mai 2015 bestand in Thayngen eine von der Kantonalkirche und der Kirchgemeinde geschaffene teilzeitliche zweite Pfarrstelle, anfänglich mit 75 Stellen-% dotiert, von 1989 bis 2015: 100%. Mit der Totalrevision des Pfarrstellengesetzes 2015 wurden die kantonalkirchlichen Pfarrstellen Thayngen mit 100% und Opfertshofen mit 50% dotiert, während die Kirchgemeinde Thayngen das Pensum mit zusätzlichen 25 % zu ihren Lasten aufstockte.

Die Fusion...

... der beiden früheren Kirchgemeinden wurde in gleichzeitigen Kirchgemeindeversammlungen am 10. April 2016 beschlossen (in Thayngen ohne Gegenstimme, in Opfertshofen mit einer einzigen Gegenstimme) und von der Synode am 23. Juni 2016 genehmigt durch Teilrevision der Kirchenverfassung in Art. 13 Abs. 1. Seither heisst die Kirchgemeinde: „Thayngen-Opfertshofen“. Die Fusion trat auf den 1. Januar 2017 in Kraft. Im Vertrag wurde festgehalten, dass zukünftig eine Pfarrperson in Thayngen und womöglich eine in Opfertshofen wohnhaft sein soll.

Quellen für die Angaben zu den Pfarrerinnen und Pfarrer:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums, bis heute aktualisiert (liegt beim Aktuar des Pfarrkonvents)
- Alle Pfarrer, welche zwischen 1524 und 1965 in Thayngen und in Opfertshofen geamtet haben, stehen auch im Pfarrerbüchlein, das Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und welches von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Thayngen S. 116-117; für Opfertshofen S. 130). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133; für Thayngen 1524-1780 S. 98; für Opfertshofen unter Lohn 1532-1780 S. 96).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Thayngen 1535-1798, S. 313; für Opfertshofen unter Lohn 1532-1798, S. 315-316)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermalen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherrn Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in *SBG 14/1937, S. 132*);
1. Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2. Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Zusätzliche Quellen speziell für Thayngen:

- „Liste der Pfarrer der Kirchgemeinde Thayngen-Barzheim“, auf den Umschlagseiten des Confirmanden-Verzeichnisses von 1830ff. (Kirchenarchiv Thayngen Nr. 2.2.1.3), sowie in: Winzeler, Johannes, *Geschichte von Thayngen, Thayngen 1963*

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

- Verzeichnis der Pfarrer von Thayngen 1529-1922 im Kirchenbuch von 1600ff.
(STASH, Kirchenbücher 1-35/1)

- Abschrift dieses Pfarrerverzeichnisses bis 1874 durch Pfr. Joh. Albert Keller in seinem Brief 1874 an den damaligen Aktuar des Pfarrkonvents (STASH, Sign. Kirche, U, II, 3, 18)

Abkürzungen:

- Diac. = Diacon(us), Pfarrhelfer, kurz: „Helfer“
- ord. = ordiniert, beauftragt als „Verbi Divini Ministra“ bzw. „...Minister“, VDM
- Prov. = Provisor, pfarramtlicher Stellvertreter bzw. Stellvertreterin
- rec. SH = Jahr der Aufnahme ins Schaffhauser Ministerium, in den Schaffhauser Kirchendienst
- resig. = resignatus, resigniert, zurückgetreten
- Vikar = neben bzw. unter einem amtierenden Pfarrer, zu dessen Entlastung

1. Die Pfarrerinnen und Pfarrer von Thayngen-Barzheim – bis 2016

1.1 Die Pfarrer 1524 bis 1984

Die Pfarrer von Thayngen-Barzheim seit der Reformation bis zum Übergang von der staatlichen zur kantonalkirchlichen Pfarrstelle auf 1. Jan. 1985:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1524-1540)	Griesser, Jakobus (<i>Kaplan, später Pfarrhelfer</i>)	.. - 1547?	1524	<i>Kaplan neben Bärtz vgl. unten 1540</i>
1525-1535	Bärtz, Adam (<i>auch: Berg, Berz</i>)	.. - 1535?	1525	
1535-1540	Schöffell, Caspar (<i>auch: Stifel</i>)	.. - ..	1531	
1540-1547? <i>evtl. bis 1559?</i>	Griesser, Jakobus (<i>Pfr.</i>)	.. - 1547?	1524	<i>siehe oben 1524</i>
1547	Gaissenbock, Johannes, (<i>Provisor</i>) (1.Mal)	.. - 1560	1532	<i>Provisor, damals Pfr. in Lohn; vgl. unten 1559: Pfr.</i>
1548-1549	Neidhart, Jacob (<i>Diac.</i>)	.. - 1560	1546	<i>Diac.+Schulmeister</i>
?	? (<i>evtl. Griesser bis 1559?</i>)			
1559-1561	Gaissenbock, Johannes (<i>Pfr.</i>) (2.Mal)	.. - 1560	1532	<i>siehe oben 1547; gest. 1560 im Amt</i>
1561-1596	Roth, Hans	.. - ..	1555	<i>resig. 1596</i>
1597-1600	Stör, Hans Conrad	1560 - 1600	1588	<i>gest. 1600 im Amt</i>
1600-1610	Oechslin, Samuel	1557 - 1628	1580	
1610-1627	Bärin, Joh. Martin (<i>auch: Bären, Bären</i>)	1565 - 1640	1598	
1628-1665	Ulmer, Joh. Conrad (<i>Vater</i>)	1590 - 1665	1614	<i>gest. 1665 im Amt</i>
1665-1700	Ulmer, Johannes (<i>Sohn</i>)	1633 - 1700	1659	<i>gest. 1700 im Amt</i>
1700-1714	Gelzer, <u>Johannes</u> Conrad	1661 - 1720	1684	
1714-1732	Peyer, <u>Joël</u> Heinrich	1674 - 1748	1695	
1732-1748	von Waldkirch, Laurenz	1699 - 1759	1724	
1748-1764	Stokar, Joh. Jacob	1708 - 1764	1732	<i>Erweckung im Dorf; gest. 1764 im Amt</i>
(1762-1764)	Keller, Joh. Heinrich (<i>Vikar</i>)	1737 - 1812	(1762)	<i>Vikar bei Pfr. Stokar</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1764-1798	Frey, Johannes	1730 - 1812	1754	resig. 1798
1798-1829	Hurter, Joh. <u>Caspar</u>	1766 - 1840	1788	„während der Revolution von der Gemeinde gewählt“
1829-1872	Schenkel, Joh. <u>Jacob</u>	1793 - 1874	1816	resig. 1872
(1862-1869)	Elterich, Wilhelm Ludwig (<i>Vikar</i>)	1840 - 1905	(1863)	<i>Vikar bei Schenkel; 1869 „exclusus et ejectus“ (abgesetzt)</i>
(1869-1870)	Kirchhofer, Franz (<i>Vikar</i>)	1843 - 1911	1868	<i>Vikar bei Schenkel; ord. in SH 1868.</i>
(1871-1872)	Lichtenhahn, Hans (<i>Vikar</i>)	1847 - 1903	(1871)	<i>Vikar bei Schenkel</i>
1873-1877	Keller, Joh. <u>Albert</u>	1842 - 1921	1873	resig. 1878
(1877-1878)	Nüesch, Alexander (<i>Prov.</i>)	1853 - 1932	1878	<i>Provisor</i>
1879-1889	Preiswerk, Eduard	1846 - 1932	1880	
1889-1911	Fröhlich, <u>Rudolf</u> Friedrich	1864 - 1921	1889	
1911-1922	Krebser, Adolf	1865 - 1922	1911	gest. 1922 im Amt
1922-1930	Löw, <u>Hans</u> Walter	1897 - 1969	1922	
1930-1949	Ammann, Guido	1884 - 1965	1909	<i>pens. 1949; i.R. bis 1963 Spitalpfarrer</i>
(1937)	(Abderhalden, Ruth) (<i>can. theol. / Prov. ca. 5 Mte.</i>) <i>Erste Frau auf Schaffhauser Kanzel !</i>	1914 - 1997	(1937)	<i>prov. während der Krankheit von Pfr. Guido Ammann</i>
1949-1951	Gretler, Gottfried	1917 - 1951	1949	gest. 1951 im Amt
1951-1961	Bäumle, Martin	1922 - 2005	1951	
1961-1979	Niedermann, Jakob	1922 - 2013	1961	
1980-(2000)	Schmitt, <u>Heinz</u> Jürg	1947	1980	

1.2. Die Pfarrerinnen und Pfarrer von Thayngen-Barzheim 1985 bis 2016 (inkl. zweite Pfarrstelle 1986-2016)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1980)-2000	Schmitt, <u>Heinz</u> Jürg	1947	1980	
1986-1989	Hermann-Burgermeister, Ursula (<i>Prov.</i>)	1959	(1986)	<i>Provisorin, 75 %</i>
1989-2007	Frei, <u>Christoph</u> Rainer	1961	1989	<i>ab 2000 an 1. Stelle</i>
2001-2015	Aschmann, Sabine	1964	1993	<i>ab 2007 an 1. Stelle</i>
2008-(2016)	Küng, Matthias	1963	2008	<i>ab 2017 fus. Gem.</i>
(2015-2016)	(Ringling, Jürgen)	1943	(2014)	<i>Provisor, 25 %</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

2. Pfarrer von Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen – bis 2016

2.1 Die Pfarrer in Opfertshofen, „Filiale“ von Lohn, bis 1867

Die Pfarrer der Reiatgemeinden – bis 1582 inkl. Herblingen – mit Sitz in Lohn, in der Epoche zwischen Reformation und Abtrennung des „unteren Reiat“ im Jahre 1867:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1528-1532	Häring, Joachim	.. - 1532?	1528	
1532-1547	Gaissenbock, Johannes	.. - 1561	1532	
1547-1552	Kolmar, Laurenz	.. - 1552	1545	<i>gest. 1552 im Amt</i>
1552-1565	Frey, Hans	ca.1539 - 1565	1552	<i>gest. 1565 im Amt</i>
1566-1572	Habicht, Zimprecht	.. - 1608	1562	
1572-1600	Gysel, Jeremias (<i>auch: Gisel</i>)	1540 - 1600	1562	<i>gest. 1600 im Amt</i>
1600-1605	Kolmar, Joh. Ludwig	1564 - 1631	159..	
1605-1606	Bärin, Joh. Martin (<i>auch: Bäri</i>)	1565 - 1640	159..	
1607-1612	Neidhart, Blasius	.. - 1612	1587	<i>gest. 1612 im Amt</i>
(1612-1613)	Beyel, Joh. Martin (<i>Prov.</i>)	.. - 1627	1609	<i>Prov.</i>
1613-1632	Forrer, Joh. Rudolf	1582 - 1652	1613	
1632-1662	Veith, Joh. Wilhelm	1599 - 1662	1623	<i>gest. 1662 im Amt</i>
1662-1678	Peyer, Joh. Martin	1630 - 1691	1661	
1678-1711	A(c)kermann, Johannes	1651 - 1711	1674	<i>gest. 1711 im Amt</i>
1711-1732	Hurter, Joh. Caspar	1676 - 1732	1698	<i>gest. 1732 im Amt</i>
1732-1747	Schalch, Joh. Jacob	1696 - 1776	1727	
1747-1754	Altorfer, Joh. Caspar	1711 - 1754	1739	<i>gest. 1754 im Amt</i>
1754-1772	Stierlin, Joh. Georg	1713 - 1772	1748	<i>gest. 1772 im Amt</i>
1772-1796	Habicht, Melchior	1738 - 1817	1760	
1796-1810	Wipf, Joh. Heinrich	1758 - 1815	1780	<i>resig. 1810</i>
1810-1822	Ziegler, Joh. Friedrich	1771 - 1822	1794	<i>gest. 1822 im Amt</i>
1822-1829	Kirchhofer, Joh. Jakob	1795 - 1829	1817	<i>gest. 1829 im Amt</i>
(1829-1830)	Burckhardt, Abel (<i>Prov.</i>)	1805 - 1882	(1829)	<i>Prov.</i>
1830-1840	Maurer, Joh. Konrad	1804 - 1850	1827	
1841-(1892)	Beck, Alexander	1814 - 1899	1836	

2.2. Selbstständige Kirchgemeinde im „unteren Reiat“ 1867 bis 2016

Die Pfarrerin und die Pfarrer von Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen seit 1867 bis 2016:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1867-1900	Müller, <u>Johannes</u> Fürchtegott	1841 - 1900	1866	<i>gest. 1900 im Amt</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1888-1890)	Klingenberg, Arnold (<i>Vikar</i>)	1864 - 1947	1888	(<i>Vikar b. Pfr.Müller</i>)
1900-1907	Keller, Gottfried	1874 - 1948	1899	
1907-1910	Buxtorf, Karl [<i>jun.</i>]	1882 - 1953	1907	
1911-1917	Gelzer, Heinrich	1888 - 1963	1911	
1917-1926	Hasler, Ernst	1887 - 1973	1917	
1926-1933	Wieser, David	1901 - 1992	1925	
1933-1940	Gysel, Hermann	1908 - 1990	1933	
1940-1958	Maurer, Werner	1913 - 2002	1940	
1958-1966	Buchmann, Alfred	1917 - 1994	1958	
1967-1974	Kellenberger, Edgar	1943	1967	
1974-1987	Ganser, Gottfried	1922 - 2014	1974	
1988-2015	Hächler, Beat (<i>bis 31.05.2015</i>)	1956	1988	<i>2014 nicht wiedergewählt</i>
2015-2016	Kunz Pfeiffer, Beatrice	1963	(2009)	<i>Pfrn. ab 1.6.2015 bis 31.12.2016 wohnhaft in Schaffh</i>

3. Die Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Fusion 2016 (auf 1.1.2017)

Die Pfarrer der Kirchgemeinde Thayngen-Opfertshofen seit der Fusion der beiden Kirchgemeinden Thayngen-Barzheim und Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen 2017

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(2017)-2024	Küng, Matthias (<i>seit 2008</i>)	1963	2008	<i>Pfr. seit 2008, wohnt in Thayngen</i>
(2017-2018)	(Ringling, Jürgen) (<i>Prov. ab 2015</i>)	1943	(2014)	<i>Provisor, 25 %</i>
2018 -	Werder, Heidrun	1961	2018	<i>in Opfertshofen</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

24. Wilchingen und Trasadingen

Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation

Eine kleine St.Otmar-Kapelle stand im Mittelalter auf dem Hügelrücken oberhalb des Dorfes Wilchingen innerhalb der alten Wehranlage neben dem mächtigen Wehrturm, der später zum Kirchturm ausgebaut wurde. Bis 1515 gehörte Wilchingen wie Trasadingen zur Pfarrei Erzingen (Baden), von wo ein Priester wöchentlich herüber kam und hier die Messe las. Nach zum Teil schweren Auseinandersetzungen, vor allem während des Schwabenkrieges 1499, gelang es im Jahre 1515, sich von Erzingen zu trennen und eine selbständige Pfarrei zu bilden. Sofort ersetzte man die Kapelle westlich des Turms durch eine Kirche, welche bereits 1588 erweitert werden musste. Der Neubau der Kirche, nun als typisch reformierter Querbau, erfolgte 1676, nun östlich des bestehenden Turmes. Von Wilchingen aus wurde seit der Reformation die „Filialgemeinde“ Trasadingen betreut, die in der Kirchen-Organisation von 1914 als selbständige Kirchgemeinde aufgeführt wurde, aber weiterhin in Pastoralionsgemeinschaft mit Wilchingen verblieb. Die Kirche in Trasadingen wurde 1839-1840 errichtet.

Seit 1993 besteht die Pastoralionsgemeinschaft Osterfingen-Trasadingen-Wilchingen.

Quellen für die Pfarrerliste:

- Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums (liegt beim Aktuariat des Pfarrkonvents)
- Verzeichnis der Wilchinger Pfarrer 1538 bis 1964 in den Kirchenbüchern vo 1612ff., 1654ff. und 1849ff. (STASH, Kirchenbücher 1-37/2; 1-37/3 und 1-37/5)
- Alle Pfarrer von 1543 bis 1965 stehen ausnahmslos auch im Pfarrerbüchlein, welches Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für Wilchingen S. 97). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer von 1538-42 und 1565-1780 dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchgemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerlisten S.1 bis 133, für Wilchingen 1543-1780 S. 80).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für Wilchingen 1543-1798, S. 327)
- Bartenschlager, Joh. Ludwig („Schulmeister“), *Genealogische Register*: „Das noch lebende Schaffhausen oder Beschreibung aller dermahlen zu Schaffhauser sich befindenden sowohl edlen als sonst bürgerlichen Geschlechter“ 1744, (im Auftrag des Apothekers und späteren Ratsherrn David Meyer angelegt 1744, später vom Ratsherr Veith und von Hans Wilhelm Harder „ergänzt und unterbaut“), *StadtA Schaffhausen, Genealogische Register (GR)*; (siehe auch Aufsatz von Ernst Steinemann in SBG 14/1937, S. 132);
1.Teil (Bartenschlager), Stadtarchiv Sign. B III 10.60.01;
2.Teil (Harder), Stadtarchiv Sign. B III 10. 60. 02.
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

1. Die Pfarrer von Wilchingen mit Trasadingen 1524 bis 1993

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1524....	„Meister Cunrad“ [Wipf, Jak., Ref.-gesch. S. 166]	.. - ..	vor 1524?	(Ratsprotokoll RP 6,233, STASH)
1543	Kräutli, Heinrich (auch: Krütli)	.. - 1565	1543	(vorh.in Illnau ZH)

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1543-1554	Bollinger, Matthias	.. - 1558	1542	
1554-1559	Altorfer, Caspar	.. - 1573	1553	
1559-1561	Frey, Theophil	.. - 1582	1559	
1561-1565	Gremlin, Georg (<i>auch: Gremlich</i>)	.. - 1578?	1559	
1565-1579	Mörikofer, Balthasar	.. - 1606?	1561	
1579-1580	Oschwald, Joh. Conrad	1540 - 1580	1563	<i>gest. 1580 im Amt</i>
1580-1590	Oechslin, Joh. Jacob (<i>auch: Ochs</i>)	.. - 1590	1552	<i>gest. 1590 im Amt</i>
1591-1600	Oechslin, Samuel	1557 - 1628	1580	
1600-1610	Frey, Joh. Jacob	1545 - 1611	1587	<i>gest. 1611 im Amt</i>
1610-1611	Ackermann, Joh. Wilhelm (<i>Prov.</i>)	1572?- 1612	1601	<i>Provisor</i>
1612-1625	Mägis, Heinrich	1566 - 1626	1596	<i>quiesc. 1625</i>
1626-1627	Beyel, Joh. Martin	.. - 1627	1609	<i>gest. 1627 im Amt</i>
1627-1647	Huber, Joh. Tobias	1587 - 1647	1612	<i>gest. 1647 im Amt</i>
1647-1658	Grübel, Joh. Jacob	1608 - 1658	1630	<i>gest. 1658 im Amt</i>
1658-1665	Koller, Joh. Georg	1619 - 1665	1642	<i>gest. 1665 im Amt</i>
1665-1673	Schalch, Joh. Georg	1634 - 1704	1660	
1673-1711	Huber, Johannes	1629 - 1711	1656	<i>gest. 1711 im Amt</i>
1711-1714	Altorfer, Joh. Conrad	1671 - 1714	1696	<i>gest. 1714 im Amt</i>
1714-1720	Gelzer, Joh. Conrad	1661 - 1720	1684	<i>gest. 1720 im Amt</i>
1720-1753	Meister, Joh. Conrad	1681 - 1753	1706	<i>gest. 1753 im Amt</i>
1753-1779	Wepfer, Joh. Rudolf	1713 - 1780	1738	<i>resig. 1779</i>
(1768-1770)	Heiz, Joh. Heinrich (<i>Vikar</i>)	1748 - 1826	(1768)	<i>Vikar für Pfr. J. R. Wepfer</i>
(1770-1773)	Ziegler, Adrian (<i>Vikar</i>)	1733 - 1803	(1770)	<i>Vikar für Pfr. J. R. Wepfer</i>
1776-1803	Kirchhofer, Johannes	1748 - 1824	1770	<i>1776-1779 Vikar. 1779-1803 Pfr.</i>
1803-1824	Leu, Joh. Conrad	1756 - 1830	1778	<i>resig. 1824</i>
1824-1833	Pfister, Joh. Conrad (<i>1.Mal</i>)	1797 - 1875	1817	<i>(s. nochmals 1842)</i>
1833-1842	Ammann, Joh. Ulrich	.. - 1842	1830	<i>gest. 1842 im Amt</i>
1842-1850	Pfister, Joh. Conrad (<i>2.Mal</i>)	1797 - 1875	1817	<i>(s. schon 1824)</i>
1850-1887	Schenkel, Johannes	1817 - 1887	1842	<i>gest. 1887 im Amt</i>
1887-1929	Bösch, Albert	1862 - 1934	1887	<i>resig. 1929 (krank)</i>
1930-1932	Kübler, <u>Max</u> Heinrich	1904 - 1985	1930	<i>1930-1931 Prov. 1931-1932 Pfr.</i>
1933-1939	Wildberger, Hans	1910 - 1986	1933	
1939-1955	Coulin, Eugen	1913 - 2003	1939	

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1956-1963	Meyer, Gerhard	1927 - 2011	1956	
1964-1972	Eglin, Walter	1932 - 2011	1964	
1972-1978	Blösch, <u>Jürg</u> Achille	1945	1972	
1979-1985	Hermann, Axel <u>Joachim</u>	1947	1979	
1986-(2002)	Sieber, <u>Markus</u> Alfred	1955	1986	

2. Die Pfarrerinnen und Pfarrer in der 1993 gegründeten Pastoralionsgemeinschaft Trasadingen-Osterfingen-Wilchingen (TOW)

mit Wahl jeder Pfarrperson in allen drei Kirchgemeinden (erstmal 1995).

Der Vertrag wurde 2014 einer Totalrevision unterzogen, welche per 1. Juni 2015 in Kraft trat:

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
(1986)-2002	Sieber, <u>Markus</u> Alfred	1955	1986	in Wilchingen
(1993)-2004	Lentzsch, <u>David</u> Walter	1966	1993	in Osterfingen
2003-2011	Arends, Siegfried (<i>zum 1. Mal</i>) <i>Ehemann der Irmgard Keltsch</i>	1963	2003	<i>in Wilchingen, mit Stellenteilung</i>
2003-2017	Keltsch Arends, Irmgard <i>Ehefrau des Siegfried Arends</i>	1965	2003	<i>in Wilchingen, mit Stellenteilung, ab 2015: 60%</i>
2005-2012	Waldvogel, Rudolf	1948	1990	<i>in Osterfingen pens. 2012</i>
(2012-2015)	Nürnberg, Ute (<i>teilzeitl. angest.</i>)	1977	2012	<i>in Flurlingen</i>
(2013-2014)	Wanner, Beat (<i>teilzeitl. angest. RU</i>)	1966	1995	<i>in Hemmental</i>
(2013-2016)	Leistner, Stefan (<i>teilzeitl. angest.</i>)	1965	2013	<i>in Neunkirch</i>
2016-	Leistner, Stefan (<i>gewählter Pfr.</i>)	1965	2013	<i>in Neunkirch</i>
2016-2017	Arends, Siegfried (<i>zum 2. Mal</i>)	1963	2003	<i>in Wilchingen</i>
2018-2022	Breitenfeldt, <u>Martin</u> Otto	1957	2018	<i>in Wilchingen</i>
2022-2025	Strauss, Livia	1995	2022	<i>in Wilchingen</i>
2025-				

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

25. Eglise française Schaffhausen

seit 1685 (Flüchtlingsschiff nach der Aufhebung des Edikts von Nantes) bis heute

Im gleichen Jahr 1685, als in Schaffhausen das „Collegium humanitatis“ gegründet wurde (siehe Kantonsgeschichte d. 19. u. 20. Jh., Bd. II, S. 1014f.), setzt die Eglise française Schaffhausen die Gründung ihrer Gemeinde an: 18. Nov. 1685. An diesem Tag fand auf Anordnung des Schaffhauser Rates der erste Gottesdienst in französischer Sprache in Schaffhausen statt, in der Kapelle des ehemaligen St. Agnesenklosters beim damaligen „Spital“. (W. Voumard, Histoire de l'Eglise française de Schaffhouse). Die Gottesdienste und die Einsetzung von zwei französischsprachigen Pfarrern, zwei hugenottischen Asylanten, dienten den zahlreichen Flüchtlingen, die aus Frankreich nach der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 sich in Schaffhausen aufhielten, zum grossen Teil weiterzogen, zum kleinen Teil hier längeren Aufenthalt fanden und teilweise sesshaft wurden (vgl. Schib, Geschichte der Stadt und Landschaft Schaffhausen, S. 296). Schaffhausen beherbergte kurzfristig „16'000 Flüchtlinge zwischen 1685 und 1691“ (Uzler, Rudolf, Schaffhausen und die französischen Glaubensflüchtlinge). Die ersten beiden Pasteurs hatten miteinander Schwierigkeiten (Glosse im Schoopschen Pfarrerbüchlein S. 62: „Weil nun diese beiden Herren einen grossen Unwillen gegeneinander zeigten, hat der letztere (*Sigalon*) des folgenden Jahres sich anderswohin begeben“). Blanc ging seinerseits mit seiner Familie 1694 nach Berlin.

Auch in Stein am Rhein, welches damals unter der Schutzmacht Zürich stand, wurden nach 1685 Hunderte von durchziehenden Flüchtlingen aus Frankreich und aus Piemont beherbergt. Der Zürcher Rat schickte 1686 zu deren seelsorgerlichen Betreuung den Asylanten und Flüchtlingspfarrer Pierre Roman nach Stein. Er lebte mit seiner Familie hier und hielt 1686 bis ca. 1690 französischsprachige Gottesdienste im Haus zur Kanzlei (in der Winz-Chronik unter dem Jahr 1699 retrospektiv eingetragen; „Kanzlei“: heute Obergasse 8). Romans Frau starb 1687 in Stein, Roman selbst 1694.

In den ersten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts befanden sich nur noch wenige Flüchtlinge in Schaffhausen. Deshalb wurden die pastoralen Dienste zunächst einem einzigen Pasteur übertragen. Als dann im Jahre 1732 Pasteur Sandoz resignierte, „da er zum Predigen völlig untüchtig worden, haben sich uGHr (*unsere gnädigen Herren, der Kleine Rat*) entschlossen, keinen fremden mehr anzunehmen“ (Trippel, Regimentsbuch, S. 293). Von 1732 bis 1842 wurden deshalb für die Eglise française vom Rat jeweils Schaffhauser Pfarrer gewählt, welche in der Romandie oder in Frankreich fliessend Französisch gelernt hatten und meist auch als Französischlehrer an höheren Schulen in Schaffhausen eingesetzt wurden. Nach dem Weggang von Joh. Heinrich Maurer 1842 kamen wechselnde Provisores zum Einsatz, bis 1868 M. Couvet als „pasteur titulaire“ eingesetzt wurde. Seither wirkten wieder meistens Pfarrer und Pfarrerrinnen mit französischer Muttersprache. Bis 1914 waren es Pfarrer, welche aus Basel jeweils zu Predigt- und Seelsorgediensten nach Schaffhausen reisten. Ab 1914/1915 konnten kriegsbedingt keine Basler Pfarrer mehr als „pasteurs titulaires“ mit der DB für Gottesdienste nach Schaffhausen fahren. Zur Aufrechterhaltung einer Reihe von Gottesdiensten pro Jahr bis 1940 amtierten wechselnde Stellvertreter aus verschiedensten Orten, namentlich aus Zürich (etwa 3 bis 6 mal jährlich), aber auch in jährlich wiederkehrende Einzelvertretungen durch Pfarrer aus La Chaux-de-Fonds, Genève, Neuchâtel, Lausanne, Bienne, Lugano, und nach dem Ersten Weltkrieg auch von Brescia und Mulhouse. Diese Vertreter logierten bei gastfreundlichen Gemeindegliedern der Eglise française, worunter prominente Leute wie die Industriellen Neher, Rauschenbach u.a. waren. Ab 1940 war die Pastoration wieder geregelt durch die Anstellung von Pfarrern, welche jeweils mehrere Jahre lang in Schaffhausen tätig waren.

1850 hatte der Staat widerrechtlich den Fonds der Eglise française konfisziert, was zu langen Auseinandersetzungen bis ins 20. Jahrhundert hinein führte und die finanziellen Recourcen der Eglise stark schmälerte.

Die Synode beschloss für die Eglise française de Schaffhouse am 30. Nov. 1972 die Schaffung einer halben gesamtkirchlichen Pfarrstelle, welche bis 1987 in dieser Form bestand. Im Nachgang zum Staatsbeitragsgesetz von 1982, welches 1985 in Kraft trat, musste wie bei zahlreichen anderen

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

Pfarrstellen auch diejenige der Eglise française reduziert werden. Am 10. Dez. 1987 genehmigte die Synode den Pastinationsvertrag zwischen der Eglise française de Schaffhausen und der Eglise française Winterthur. An die Stelle der bisherigen halben Pfarrbesoldung zu Lasten der Schaffhauser Kantonalkirche (seit 1972) trat ein jährlicher angemessener Beitrag der Zentralkasse an die Eglise française Winterthur (für 1988: Fr. 25'000, indiziert gemäss Landesindex der Konsumentenpreise). Obwohl in der Kirchenverfassung von 2002 ein neues „Gefäss“ für Kommunen und Spezialgemeinden unter dem Dach der Landeskirche geschaffen wurde – „Kirchkorporation“ (Art. 15 RKV) – konnte sich der privatrechtliche Verein Eglise française de Schaffhouse nicht dazu bereit finden, in diese Struktur einzutreten. Mit den Strukturanpassungen in der Kantonalkirche in den Jahren 2012 bis 2015 und einer Umstrukturierung der Eglise française innerhalb der Zürcher Kantonalkirche wurde der Vertrag mit Zürich gekündigt und gleichzeitig der Besoldungsanteil seitens der Schaffhauser Kantonalkirche weiter herabgesetzt, während die Schaffhauser Eglise ihrerseits – immer noch als Verein konstituiert – einen grösseren Anteil an die Pastoration beitragen muss.

Quellen:

- Angaben namentlich aus dem Archiv der Schaffhauser Kantonalkirche (Nr. 7.33), aus dem Staatsarchiv, aus dem Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums und aus Pfarrerbüchern (BE,BS+BL,SG,ZH), sowie seitens von Kolleginnen und Kollegen, denen ausdrücklich für ihre freundliche Mithilfe Dank gesagt sei.
- Uzler, Rudolf, Schaffhausen und die französischen Glaubensflüchtlinge, [Diss.] Schaffhausen 1940
- W. Voumard, Histoire de l'Eglise française de Schaffhouse (inkl. spätere Ergänzungen, Kopie im Archiv der Kantonalkirche)
- Douady, Paul-André, „L'Eglise réformée de Schaffhouse, 300 ans (1685-1985)“, Schaffhausen 1985
- Chronik von Winz (Stadtarchiv Stein am Rhein, Sign. Winz Bü 27, S. 300, 345, 396, 549) und Kirchenbücher von Stein am Rhein des 17. Jahrhunderts (Stadtarchiv Stein)
- Die Pfarrer von 1685 bis 1798 stehen auch im Pfarrerbüchlein, welches Johann Jacob Schoop (1696-1757), der Grossvater der beiden Brüder Johannes und Johann Georg Müller, Pfarrer in Andelfingen und dann als „Helfer“ am St. Johann, begonnen hatte und von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis zur Übergabe an das Staatsarchiv um 1965 (STASH, Sign. Kirche, Geistliche, C, Schachtel, Büchlein mit hellblauem Einband; für die Eglise française S. 62-64). Schoop seinerseits entnahm die Namen der Pfarrer von 1538-42 und 1565-1780 dem älteren Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (siehe nachstehend).
- Pfarrerverzeichnis von Johannes Wepfer (1685-1763, u.a. 1732-1763 „Helfer“ [Diakon, d.h. zweiter Pfarrer] am Münster, teils aus den Taufbüchern der Kirchengemeinden zu Stadt und Land, teils aus andern Quellen (liegt ebenfalls im Staatsarchiv, STASH, Sign. Chroniken, B 10, Hauschronik von Joh. Jacob Veith, eingebunden Pfarrerverzeichnisse S.1 bis 133, für die Eglise fr. 1685-1732 S. 55).
- Listen der Schaffhauser Pfarrer auf den Seiten 249 bis 358 im Regimentsbuch von Johann Caspar Trippel, 1745, vermutlich grossenteils Abschrift aus dem Pfarrerverzeichnis von Wepfer (s.oben) (Trippel: STASH, Sign. Regiment A 1; für die Eglise fr. 1685-1798, S. 293)
- Nekrologe in den seit 1885 erscheinenden jährlichen „Kalender für die evangelischen Kirchen der Schweiz“, hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel (Universitätsbibliothek Basel, Sig. Fq X 16)
- Ergänzungen aus zusätzlichen Nachfragen und Nachforschungen (Ch. Buff)

Gliederung des folgenden Verzeichnisses:

1. Die ersten französischen Flüchtlingspfarrer – 1685 bis 1699
2. Der Flüchtlingspfarrer Roman in Stein am Rhein – 1686 bis 1694
3. Die weiteren Pfarrer/innen der Eglise française de Schaffhouse – 1699 bis heute

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
-------------	-------	-------------	---------	-------------

1. Die ersten französischen Flüchtlingspfarrer – 1685 bis 1699

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1685-1694	Blanc, Théophile	. - .	1685	
1685-1686	<i>Sigalon, Marius</i>	. - .	1685	
1685?	Olimpies, Daudé d'	. - .	1685?	
1687-1699	Clauzel, - 1700	1687	<i>gest. 1700 im Amt</i>

2. Der Flüchtlingspfarrer Roman in Stein am Rhein – 1686 bis ca. 1690

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1686-1690?	Roman, Pierre	. - 1694	1686	<i>gest. 1694 in Stein</i>

3. Die übrigen Pfarrer/innen der Eglise française Schaffhausen – – seit 1699

1699-1719	Bousanquet, Henri	1654 - 1719	1699	<i>gest. 1719 im Amt</i>
1719-1732	Sandoz, Abraham	. - 1733	1719	<i>resig. 1732</i>
1732-1748	Peyer, Joël Heinrich	1674 - 1748	1695	<i>gest. 1748 im Amt</i>
1748-1767	Oschwald, Joh. Conrad	1716 - 1767	1741	<i>gest. 1767 im Amt</i>
1767-1799	Maurer, Johannes (Vater)	1734 - 1806	1764	<i>resig. 1799</i>
1799-1835	Maurer, Joh. Conrad (Sohn)	1771 - 1841	1795	<i>resig. 1835, wird Münsterpfarrer</i>
1835-1842	Maurer, Joh. Heinrich (Enkel)	1801 - 1869	1822	<i>resig. 1842</i>
(1842-1868)	(wechselnde Vertreter, darunter mit etwas längerem Engagement:)			
(1867-1868)	Beck, Alexander (Pfr. in Lohn)	1814 - 1899	1836	(in Lohn)
1868-1872	Couvert, .. (od. Couvet?)	. - 1872	1868	„pasteur titulaire“, <i>gest. 1872 im Amt</i>
1873-1885	Witz, Charles Emmanuel (Enkel des berühmten elsässischen Pfarrers Jean-Frédéric Oberlin, des „Vaters des Steintals“)	1815 - 1898	1873	„pasteur titulaire“, <i>pens. 1885</i>
1885-1890	Rappard, Carl Heinrich (Basel) (Inspektor auf St. Chrischona)	1837 - 1909	1885	„pasteur titulaire“
1891-1893	Cousin, Albert David (Basel)	1839 - 1913	1891	„pasteur titulaire“
1893-1914	Tissot, Frédéric (Basel)	1851 - 1926	1893	„pasteur titulaire“
-	(wechselnde Vertreter)	. - .		
1940-1950	Keller, Henri	1901 - 1978	1940	<i>1940-43 Prov.; ab 1943 wohnhaft in Schaffhausen</i>
1950-1955	Wanner, Christian	1924 - 2011	1950	<i>vollamtl. Pfr.</i>
1955-1956	Vittoz, Paul	1883 - 1958	1955	<i>i.R., Prov.</i>

Dienstjahre	Namen	geb., gest.	rec. SH	Bemerkungen
1956-1960	Nicole, Philippe	1930 - 2013	1956	<i>vollamtl. Pfr.</i>
1960-1961	Dubois, <u>Charles</u> Eugène	1915 - 1986	1960	<i>teilzeitl. Pfr.</i>
1961-1962	Ostermann, Robert	1884 - 1971	1961	<i>i.R., Prov.</i>
1962-1968	Zimmermann, Jean	1919 - 2000	1962	<i>+teilzeitl.a.Münster</i>
1968	Ledermann, Charles	1906 - 1999	1968	<i>i.R., Prov.</i>
1968-1971	Gardon, Marie-Josèphe (<i>Marie-Jo</i>)	1939	1968	<i>teilzeitl. Pfrn.</i>
1971-1973	Ledermann, Charles	1906 - 1999	1968	<i>i.R., Prov.</i>
1973-1978	Kessler, Bernard	1942	1973	<i>teilzeitl. Pfr.</i>
1980-1990	Nicole, Pierre-David	1952	1978	<i>1980-82 Prov.;</i> <i>1982 in SH ord.</i>
1991-2008	Riquet, Gilles (<i>Winterthur</i>)	1943	1991	<i>teilzeitl. Pfr.</i>
2008-2013	Waldmeier, Christoph (<i>Winterthur</i>)	1958	2008	<i>teilzeitl. Pfr.</i>
seit 2013	(<i>wechselnde Vertreter</i>)			